

ရခိုင်

အရှင် သီလဝံသ

ပြုစုခဲ့သော

THI-LAMUN - THE
Yakhaing Achi

(ကဝိကဏ္ဍပဝါသကျမ်း)

ကဗျာဖွဲ့ထုံးဆိုင်ရာ ပုံမနှိပ်ဘူးသေးသော ရှေးဟောင်း

ကျမ်းတစောင် ဖြစ်သည်။

- ★ ဒီဃ-ရဿ-မကြာ
- ★ ဂရု လဟု ဝံသ-ဇာတ်
- ★ ဂိုဏ်း စောင့်နတ်
- ★ ဂိုဏ်းဖွဲ့နည်းစသည်ဖြင့်

ဆန်းကျမ်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ပြဆိုချက်များကို စကားပြေ လင်္ကာနှစ်ထွေဖြင့်
ပြုစုစီရင်ထားသည်။

စာပေဘဏ် ဖြန့်ချိရေး အမှတ် (၁၀၂) ၂၉ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

~~282~~

* ကဝိကဏ္ဍ ပါသကျမ်း *

ပေမာ ရွှေပိန်း ချ။
ကအစပါအဆုံး ၊ ခါး၅။
ပေကူး သကရစ် ၁၂၂၆ - ခု။
ကျွေ့ရှိရာ ဌာန။ အမရပူရမြို့ကတိပါဏ။
အနံ - ၂လက္ခဏာစိတ်။
အလား တပေရလက္ခ။
(၁၀) ဤစောင်း ရေး။

ထုတ်ဝေသူ။ ။ ဟေင်ညွန့်ဌေး (၇၃) နှင်းဆီလမ်း - အလုံ - ရန်ကုန်
မှတ်တိုင်အမှတ် (ယာယီ - ၀၇၉၄)
ရိုက်နှိပ်သူ။ ။ ဦးဘဇော် (၀၀၉၂)
အမြန်စာကူးဌာန
အမှတ် (၁၅၃) ၃၄ - လမ်း။

မြန်မာ မှာ ရတုလင်္ကာ များ တွင် ဂြင် ဂြာ ဂြာ သီလ ဝံသတို့က အစပြုသည်ဟု ဆိုကြသည်။ အသိ
ပေါ်သော စာဆိုမြန်မာ ဂြင်သီလ ဝံသ နှင့် မည်သို့ တူ ခိုင် ဂြင်သီလ ဝံသလည်း ဂြိုသေး
ကြောင်း ကဝိကဏ္ဍ ပါသကျမ်း ကို မြင်သဖြင့် သိရသည်။ ရခိုင် ဂြင်သီလ ဝံသ ရေး ကဝိကဏ္ဍ ပါသသည်
အင်း ဝ ခေတ် ပေါ်မြန်မာ ဂြင်သီလ ဝံသ ရေး သောကျမ်း စာတို့ထက် သိသိက လေး ဂြေး ဩ လေး
သေး သည်။

အင်း ဝဘုရင် မင်း ခေါင်ကသ မက် တော် နော် ရထာ နှင့် သမီး ရွှေပြည်ချမ်း သာကို
ထောင် ကြက်မြို့ နန်း တင်ထား လေ သော အခါ၊ ယင်း နော် ရထာ သည် ဆိုး သွမ်း ရှိပြည်သူတို့
တို့မှ နန်း ပန်း လက်သဖြင့် မခံမရပ် ခိုင် ခိုင် သို့ တွဲ စား န ရ နှု ရ ခိုင် မင်း သား က ဝ ခူး ဘုရင်
မွန်မင်း ဘုရား ခံ ထို ခိုင် ဝင် လေ၍၊ အကြောင်း ကို ရှော် လေ သော် ဘုရား ခံ ထို မင်း က
အင်း ဝ ခိုင် မည် သော အမတ်ကို ဗိုလ်ချုပ် ခန့်၍ ရခိုင် သို့ ချီတက် တိုက် ခိုက် စေပြီး ရှင်အင်း ဝဘုရင်
မင်း ခေါင်က ခန့်ထား သော သမက် တော် နော် ရထာ ကို နန်း ချစ် ရင်ပြီး မှ န ရ နှု ကို နန်း တင်
ခဲ့၍ နော် ရထာ ၏ မိဖုရား ရွှေပြည်ချမ်း သာကိုလည်း ခေါ်ယူသွား လေသည်။

ရခိုင် မင်း သား န ရ နှု လည်း နောင် တော် န ရ မိတ်ကို ခေါ်၍ ၇၉၃ - ၇၉၄ တွင်
နန်း အပ်သည်။ နောင် တော် န ရ မိတ် နန်း စံ၍ ညီတော် န ရ မုကို အိမ် ဂြေ ပေး သည်။
ထို န ရ နှု မင်း သား သည် ဝ ဝ ဝ ဝ မင်း သား အဖြစ် အိမ် ဂြေ မင်း အဖြစ် များ တွင် ပညာ ရှိ များ
ထံဆည်း ကပ်၍ မြန်မာ မှာ ကို လေ့လာသည်။ ဗဟုသုတဆည်း ပူး သည်။ ထို န ရ နှု အား မြန်မာ မှာ
အထောင် အသွေး တင် ပေး သော သူ ခမိန် များ တွင် အမတ် ဥယ်လင်း စား နှင့် ရခိုင် ဆရာတော်
အဂြင်သီလ ဝံသဟု ရှိ ခဲ့သည်။ ယင်း သည် ရခိုင် ဂြင်သီလ ဝံသ သည် ကဝိကဏ္ဍ ပါသကျမ်း ကို ရေးသား
ခဲ့သည့် ဖြစ် ကြောင်း ။

ကဝိ = ပညာ ရှိ + ကဏ္ဍ = လည်ပင်း + ပါသ = ကြော့တွင်း ၊ ပညာ ရှိ တို့လည်ပင်း ကို ကြော့
တွင်း ဖြင့် ရစ်ပတ်ဖမ်း မိ နှိုင်းသည်ဟု ဆိုရ လောက် အောင် (စာဆို ပညာ ရှိ တို့ကို) ဆွဲ ဆောင် နှိုင်း
စွမ်း ရှိ သော ကျမ်း စာဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ ၊ ဆိုသည့်အတိုင်း လည်း ကဝိကဏ္ဍ ပါသကျမ်း ကို ရေး
စာဆိုတို့အလေး မှု ဩသည်မှာ " ရတု ချွယ်၊ အဆွယ်သွယ်၊ ကြောက်ဆယ်ကို ဂိယာ (ကဝိလက္ခဏာ သတ်ပုံ -
၁၅) အဖွင့်ကဝိလက္ခဏာ ဒီပနီ စာ မျက်နှာ ၁၀၆ - ၅ ကဝိကဏ္ဍ ပါသအဆိုကို ထုတ်ပြထား သည်။
" ကိဂိယာ ကြောက်ဆယ်၊ အဆွယ်သွယ် အဘယ်ကျမ်း ကထွက်သနည်း " (စွယ်စုံ ကော်ထင်သတ်ပုံ
အမေး တွင်လည်း နည်း တူပြသည်။ ကဏ္ဍ ဗန္ဓာ ရကျမ်း စာ မျက်နှာ ၄၄၁ ၄၉၄ ၂၃၀
၂၃၆ တို့၌လည်း ပုဂံဝန် ထောက်မင်း ဦး တင်က ကျမ်း များ ထုတ်နှုတ်ပြထား ခဲ့ လေသည်။
ထိုမှတစ်ပါး ရှေး ခုလတ်ကျ သော ကျမ်း ဆရာတို့က ဩ၊ ဩ၊ ဩ၊ ကိုး ကား ပြဆို သော ချက် များကို
တွေ့ရ လေသည်။

ယင်း ကဝိကဏ္ဍ ပါသကျမ်း တို့တစ်စုံတစ်ရာ ရှိ ခဲ့။ ။ ကျမ်း ရင်း စာသား ကို
ကြည့်၍ လေ့လာလို သော စိတ် ရှိသဖြင့် စတင် မိတိုင်း ဂြာ ဖွေ နေဆဲတွင် တ နေ့ သော အခါ မန္တ လေး မြို့
အနောက် ခင် မကန် ပါဠိတက္ကသိုလ် (ကျောက် ဆောက် ကျောင်း) ။ အမှာ စ ဂိယာ ဆရာ တော် အဂြင် ငါသဝက
တူး ယူ ပေး ပို့လိုက် သော ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဘာသာပြန် နှင့် စာအုပ်ထုတ် ဝေ ရေး ဌာန ၊ ဌာန မှ
ဦး ဝန်ဇံသီး သန့်စာကြည့်တိုက် တီဂိုထဲတွင် ပေမုမှတူး ယူထား သော လက် ရေး မှုကို တွေ့ရှိ လေ့လာ
ခွင့် ရရှိ ပါသည်။ လေ့လာ ခွင့် ပေး သဖြင့်လည်း ဆရာ ဦး ဝန်အား ကျေး ဇူး တင် မဆုံး ဖြစ် ရ
ပါသည်။

လေ့လာ ခွင့် ရရှိ သည်အား လော်စွာ ထိုကျမ်း ကို ကြည့်၍ လေ့လာ သော အခါ သိ ရသည့် မှာ -
အနက်အဓိပ္ပါယ်အား ဖြင့် ရတုကဏ္ဍ ရေး သား စီတိုး သူ များ မှတ်သား သတိပြုစွယ်အချက်အလက် များ
ကို အနှစ်သာ ရရှိ ရှိ တွေ့ရ ပါသည်။ သဒ္ဒါအကျုံး အား ဖြင့် သော်သက္က ဋဘာသာသုံး စွဲခါစ ခင် စော စော
မြန်မာ ဝေါဟာရသုံး နှုန်း စဖြစ်သဖြင့် မဖွယ် မရာ မ သေ ချာ သော အ ရေး များ ကို တွေ့ရ ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရာတွင် ဖြစ်ရန်အား စိုက်ပါသော်လည်း ဤနတ်လောက အော်ဝံတည်းဖြတ်
နှိုင်းမျှတမှုကို မရရှိပါ။ ပေမူအတိုင်း သာတူး ယူထား ရပါကြောင်း ။ ထို့ကြောင့် ယခုက
ကဏ္ဍပါသည့် ဣန္ဒြေအရေ အသား တို့သည် ပေမူအတိုင်း သာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်လျက် အဓိကအသွင်
သဏ္ဍိန် ရေး ကိုပမာဏမထား ဘဲ၊ အနက်သွား အဓိပ္ပာယ်ကိုသာ အပြုပြင်ကြည့်ပါစေသော်။

ဤစာအုပ်ကို လက်နှိပ်စေကြောင်း စိုက်နှိပ်ကူး ယူရန်အခွင့်ပြုတော်မူသော မန္တလေး
အနောက်ခင်မကန် (ဧကန် အောက် ဧကန်) အရှင်ဝိသုဒ္ဓိအား မြန်မာစာပေကျမ်းပြန့်ပျံ့အဖွဲ့
အဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ။

ဦးဆန်းရွှေ

ကောဝင်း
ကား ။

မတော-
တမပြာခွဲ

တု၊ ဝိဇ္ဇာ-
မတော-
ကား ။

တို့ကို၊
အိမ်ငါး
သုံး လုံး
မည်သည်
မပြာခွဲ

ဝ-ဝဏ္ဏ
ကတ်သေ
ရှည်သေ
ပြုကြော
ဝဏ္ဏ
ဝိတုံ-သ

တို့ကို၊
မိ၊ ပြာ
ဒွေရ
သည်၊
အိမ်ငါး
ကြော

ကဝိကဏ္ဍပါသကုမ်း

န မောတဿဘဝဂ တောအရဟ တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

သံ ယောဂါဒီစဒီ ယောစ (ဒီဃာစ) ဗြဟ္မာဝဏ္ဏာစ ဒွေရက္ခော။ (က-ချစ်အစ)

ဗြဟ္မရနံ ဒွေမတ္တာဝဏ္ဏော ခြောက် (ခြောက်ဋ္ဌက) ရက္ခောမတော။

သံ ယောဂါဒီစ - ဝ - သတ်ဗျ - သတ်န - သတ်မ - သတ်ယ - သတ်ဝ - သတ်တို့ကိုလည်း
ကောင်း ၊ ဒီဃာစ - ဒီဃာဝါး လုံး တို့ကိုလည်း ကောင်း ၊ ဗြဟ္မာဝဏ္ဏာ - တက်သံဝဏ္ဏဖြစ်မှု
ကား ၊ ဒွေရက္ခော - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ မတော - သိအပ်၏။ ။

ဗြဟ္မရနံဝဏ္ဏာစ - သက်သံဝဏ္ဏဖြစ်မှုကား ၊ ဒွေမတ္တာ - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊
မတော - သိအပ်၏ ၊ ခြောက်ဝဏ္ဏာစ - နိဗ္ဗိသံဝဏ္ဏဖြစ်မှုကား ၊ ဋ္ဌက (ကေ) ရက္ခော -
တမပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ မတော - သိအပ်၏။ ။

ကစတပသံ ယောဂါစဗြဟ္မိမ ဖြောမတော ၊
ဗေဒန္တောဗြသရောဝဏ္ဏာတိမ ဖြောတုဝိညာဗြက္ခော။

ကစတပသံ ယောဂါစ - က - သတ်စ - သတ်တ - သတ်ပ - သတ်တို့ကို ၊ ဗြဟ္မိ - တိုင်းသံ
ဟု ၊ ဝိညာ - ပညာရှိသည် ၊ ဗြက္ခော - ဟောအပ်၏ ၊ ဒွေမ ဖြော - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊
မတော - ၏ ၊ ဗေဒန္တော - ဗေဒင်၌ဖြစ် သော ၊ ဗြသရောဝဏ္ဏာတု - ဗြသရဝဏ္ဏကို
ကား ၊ တိမ ဖြော - သုံး မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဝိညာ - ပညာရှိသည် ၊ ဗြက္ခော - ဟောအပ်၏။ ။

သေသာ ဒွေရက္ခောဝဏ္ဏာစပဉ္စော ဒွေဓာကာရသ (ရဿ) ၊
ဗုဉ္စနာနာမလရက္ခောအတ္ထ (အတ္တ) မတောဂဂုလဟု။

သေသာ - ဗြဟ္မရသ (သရ) မှဖြစ် ၊ ကုန် သော ၊ ဝဏ္ဏာစ - ဗေဒင်သရသုံးလုံး
တို့ကို ၊ ဒွေရက္ခော - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဗြက္ခော - ဟောအပ်၏ ၊ ပဉ္စော - ပီဋကစိုး
ဒီဃာဝါး လုံး တို့ကို ၊ ဒွေမပြော - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဗြက္ခော - ၏ ၊ ရဿ (ရဿ) - ရဿ
သုံး လုံး တို့ကို ၊ ဋ္ဌကမပြော - တမပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဗြက္ခော - ၏ ၊ ဗုဉ္စနာနာမ - ဗုဉ္စနာနာမ - ဗုဉ္စနာ
မည်သည်ကို ၊ လရက္ခော - မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဝိညာ - သည် ၊ ဗြက္ခော - ၏ ၊ အတ္ထမက္ခောမိမိ
မပြောခွဲခွင့် သော်ကား ၊ ဂဂု - ဂဂုလည်း မည်၏ ၊ လဟု - လဟု - လည်း မည်၏။ ။

ဗေဒန္တောတိရက္ခောဝဏ္ဏာ ဒွေရက္ခောစဒီဃယု ဖြော ၊ (က-ချစ်အဆ)

ရဿရော (ရဿရော) ရက္ခောဋ္ဌကောဆန္ဒ ဘေဒေါဝိတုံဗြက္ခော။
ဗေဒန္တော - ဗေဒင်၌ဖြစ် သောဗြသရနှင့် ၊ ယု ဖြော - ရှည် သော ၊ ဝဏ္ဏာ
စ - ဝဏ္ဏကိုကား ၊ တိရက္ခော - သုံး မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဆန္ဒ ဘေဒေါ - ဆန်း အပြား ကို
တတ်သော ၊ ဝိတုံ - ပညာရှိသည် ၊ ဗြက္ခော၏ ၊ ဒီဃာရော - ဒီဃာရနှင့် ၊ ယု ဖြော -
ရှည်သော ၊ ဝဏ္ဏာ - ဝဏ္ဏကို ၊ ဒွေရက္ခော - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဝိတုံ - ပညာရှိသည် ၊
ဗြက္ခော - ၏ ၊ ရဿ (ရဿ) သရော - ရဿရနှင့် ၊ ယု ဖြော (ယု ဖြော) - ရှည် သော ၊
ဝဏ္ဏာ - ဝဏ္ဏကို ၊ ဋ္ဌက (ကေ) ရက္ခော - တမပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဆန္ဒ ဘေဒေါ - သော ၊
ဝိတုံ - သည် ၊ ဗြက္ခော - ၏။ ။

သံ ယောဂါဒီဗြဟ္မာဝဏ္ဏာတိမပြောဗြဟ္မရနယုဗြော ၊

ဒွေရက္ခော ဒွေမ ဖြောဒုဗြောဆန္ဒ ဘေဒေါဝိတုံဗြက္ခော။
ဗြဟ္မာဝဏ္ဏာ - တက်သံဝဏ္ဏနှင့် ၊ ယုဗြော - ရှည်ကို သော ၊ သံ ယောဂါဒီ - ဒီဃာဝါးလုံး
တို့ကို ၊ တိမပြော - သုံး မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဆန္ဒ ဘေဒေါ - သော ၊ ဝိတုံ (ဝိဒါ) - သည် ၊ ဗြက္ခော -
၏ ၊ ဗြဟ္မရနံဝဏ္ဏာ - တက်သံဝဏ္ဏနှင့် ၊ ယုဗြော - ယုဗြောကို သော ၊ သံ ယောဂါဒီ - ဒီဃာဝါး လုံး တို့ကို ၊
ဒွေရက္ခော - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဆန္ဒ ဘေဒေါ - ဆန်း အပြား ကိုတတ် သော ၊ ဝိတုံ - ပညာရှိ
သည် ၊ ဗြက္ခော - ၏ ၊ ဒုဗြောဝဏ္ဏာ - နိဗ္ဗိသံဝဏ္ဏနှင့် ၊ ယုဗြော - ရှည်ကို သော ၊ သံ ယောဂါဒီ -
ဒီဃာဝါး လုံး တို့ကို ၊ ဒွေမပြော - နှစ်မပြောခွဲရှိ၏ဟု ၊ ဆန္ဒ ဘေဒေါ - သော ၊ ဝိတုံ - သည် ၊ ဗြ
က္ခော - ၏။ ။

သမအက္ခရာစဉ်စာနိ

က	ခ	ဂ	ဃ	င	စ	ဆ	ဇ	ဏ	ည	ဋ	ဌ	ဍ	ဎ	တ	ထ	ဒ	ဓ	န	ပ	ဖ	ဗ	ဘ	မ	ယ	ရ	လ	ဝ	သ	တ	ဌ	ဏိ
၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
ထ	င	ဂ	ဃ	င	စ	ဆ	ဇ	ဏ	ည	ဋ	ဌ	ဍ	ဎ	တ	ထ	ဒ	ဓ	န	ပ	ဖ	ဗ	ဘ	မ	ယ	ရ	လ	ဝ	သ	တ	ဌ	ဏိ

သမအက္ခရာစဉ်
ပြုစုသူ

က	ခ	ဂ	ဃ	င	စ	ဆ	ဇ	ဏ	ည	ဋ	ဌ	ဍ	ဎ	တ	ထ	ဒ	ဓ	န	ပ	ဖ	ဗ	ဘ	မ	ယ	ရ	လ	ဝ	သ	တ	ဌ	ဏိ	
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	
အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ
အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ	အ

၁

၉

အ	၀	တ	၁၁၁	အ	၂၁၁	က	၃
အ	၀	က	၁၁၁	အ	၂၁၁	က	၃
ဥ	၀	က	၁၁၁	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃
သ	ရ	သ	ရ	အ	၂၁၁	က	၃

က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀
က	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀

၀-သတ်နှစ်၊ ၁-သတ်ယုတ်၊ ၂-လုံး၊ ၃-တိုသတ်၊ ၄-ကပ်သတ်၊ ၅-နိဗ္ဗာန်၊ ၆-ပါး၊ ၇-စီချစ်တည်း၊ ၈-ကပ်သတ်၊ ၉-မဟောခဲ့၊ ၀-သက်သေ၊ ၁-မဟော၊ ၂-မဟောခဲ့၊ ၃-မဟောခဲ့၊ ၄-မဟောခဲ့၊ ၅-မဟောခဲ့၊ ၆-မဟောခဲ့၊ ၇-မဟောခဲ့၊ ၈-မဟောခဲ့၊ ၉-မဟောခဲ့၊ ၀-မဟောခဲ့။

က-သတ်၊ ၁-သတ်၊ ၂-သတ်၊ ၃-သတ်၊ ၄-သတ်၊ ၅-သတ်၊ ၆-သတ်၊ ၇-သတ်၊ ၈-သတ်၊ ၉-သတ်၊ ၀-သတ်။

သဗ္ဗတ္တမ္ဘာဒီဂလဟု၊ ဘျာ၊ မဇ္ဈိန္ဒဂူ ယော၊

မဇ္ဈိန္ဒဂူ ဟေ တေဋ္ဌ၊ ဂဏာ ဂေါ ဂူလော လဟု။

သဗ္ဗတ္တိ-အလုံး စုံဂူအလုံး စုံလဟု ယောဂိုဏ်းတို့သည်ကား ၊ မြို့-အစဉ်အတိုင်း
မဂိုဏ်း နဂိုဏ်း မည်ကုန်၏။ အာဒီဂလဟု-အစဉ်ဂူအစဉ်လဟု ယောဂိုဏ်း တို့သည်ကား
ဘျာ-အစဉ်အတိုင်း ဘ-ဂိုဏ်း ယ-ဂိုဏ်း မည်ကုန်၏။ မဇ္ဈိန္ဒဂူ-အလယ်ဥဂူအဆုံး ဥ
ဂူရှိ ယောဂိုဏ်း တို့သည်ကား ၊ ဇော-ဇဂိုဏ်း သ-ဂိုဏ်း မည်ကုန်၏။ မဇ္ဈိန္ဒ
အလယ်ဥလဟုအဆုံး ဥလဟု ယောဂိုဏ်း တို့သည်ကား ၊ ဂတ-ဂဂိုဏ်း တ-ဂိုဏ်း မည်ကုန်
၏။ ဇေတဂဏာ-ဤဂိုဏ်း တို့သည်။ အဋ္ဌ-ဋ္ဌိပိး တို့သည်။ ဟောန္တိ-ဖြစ်ကုန်၏။ ဂေါ-
ဂယဉ်သည်ကား ၊ ဂူသ ညော-ဂူမည်သည်။ ဟောတိ-၏။ လော-လယဉ်သည်ကား ၊
လဟုသ ညော-သည်။ ဟောတိ-၏။ ။

သံ ယောဂါဒီစဒီ ယောစ၊ နိဂ္ဂဟိတပ ဂေဝာစ ယော၊

ဂူ ဝ ဂေါဘိဒ န္ဓောစ၊ ရ ယော ညော မတိ ဂောလုဇု။

သံ ယောဂါဒီ-သံယုတ်အယ်လုံး တို့၏အစဉ်ရှိ ယော၊ ယောအက္ခရေဝာစ-အပြင်
အက္ခရသသည်လည်း ဂောဝင်း ၊ ဒီ ယော-ဒီဘဖြစ် ယော၊ ယောအက္ခရေဝာစ-အပြင်
အက္ခရသသည်လည်း ဂောဝင်း ၊ နိဂ္ဂဟိတပ ဂေဝာ-နိဂ္ဂဟိတ နေဘက်ရှိ ယော၊ ယောအက္ခ
ရေဝာစ-ဝင်း ၊ ဝိဒ န္ဓော-ပုဒ်အဆုံး ဥရှိ ယော၊ ယောအက္ခရေဝာစ-ဝင်း ၊ အတ္ထိ-ရှိ၏
ယောအက္ခရေဝာစ-ထိုအက္ခရသသည်။ ဂူ-ဂူမည်၏။ အ ညော-ဆိုအပ်ခဲ့ပြီး သည်မှတစ်ပါး
ယော၊ ဇ္ဇက(ဇေ) မတိ ဂေါ(မတ္တိ) ဂော-တမဏ္ဍာရှိ ယော၊ ရ ယော-ရသဆုံး လုံး
သည်ကား ၊ လဟု-လဟုမည်၏။ ဂူ-ဂူမည်ကား ၊ (လေခါယ-အ ရေး အား ဖြစ်၊)
ဝ ဂေါ- ဂောဝက်၏။ လဟု-လဟုမည်ကား ၊ (လေခါယ-အ ရေး အား ဖြစ်၊) ဥဇု-
ဖြောဝင်၏။ ။

လုံး ချည်း အတင်၊ တ ချောင်း ဝင်လဟုအမှန်ပင်
အတ္ထင်း ဂူတင်။

ဤ ဝိဒါဒီ ပြိုယ်ကား အသင်္ဂကပ် ယောအက္ခရေဝာ၊ ဣသင်္ဂကပ် ယောအက္ခရေဝာ၊ ဥသ
ကပ် ယောအက္ခရေဝာတို့သည်လဟုမည်ကုန်၏။ ဤ မှတ္တင်း ယောဒီဘအစရှိ ယောသံယုတ်တို့သည်
ဂူမည်ကုန်၏။ ။

မကား လုံး ချံ၊ ဂူပြိုယ်၏။ လုံး စုံနမ္ဘာ၊ လဟုသတည်း ၊ အမှာအာဒီ၊ ဂူ
ရှိ၏။ အာဒီလဟု၊ ယဂိုဏ်း ဂူလော၊ ဂူလယ်မြင်၊ ဇဂိုဏ်း ထင်၏။ ဆုံး တွင်ဂူ နေ၊
သသာ ပေတည်း။ မဇ္ဈိန္ဒဂူ၊ ဂူဂိုဏ်း မှန်လော၊ အစွန်ဆုံး တွင်၊ လဟုမြင် မူ၊ တပျင်
အ နေ၊ မှတ်လေ့ရှိ မှု၊ ဝိချည်ပြသည်။ ၊ လောကမှတ်ဂိုး ဂိုဏ်း ဂွမ် ချိုး။ ။

မေဘူ ဘေဟိက္ခကုဗြုက္ခော၊ ဇေယျ ယေ ယေပြပ ဥနာ၊ (ကိ-ချပ်အ)

တေဝိယ ဂေဟုက္ခာသုဗ္ဗ၊ ယေဇလံ နေသုဂါလ ယေ။

မေ-မဂိုဏ်း ကိုကား ၊ ဘူ-ဘုမ္မစိုး နတ် စေဝင်၏ဟု၊ ဗြုက္ခော- ဟောအပ်
၏။ ဘေ-ဘဂိုဏ်း ကိုကား ၊ ဟိက္ခကု-လနတ် စေဝင်၏ဟု၊ ဗြုက္ခော-၏။ ဇေ-ဇဂိုဏ်း ကို
ကား ၊ သူရိ ယေ- နေနတ် စေဝင်၏ဟု၊ ဗြုက္ခော-၏။ ယေ-သဂိုဏ်း ကိုကား ၊ ပြပ ဥနာ
လေနတ် စေဝင်၏ဟု၊ ဗြုက္ခော-၏။ တေ-တဂိုဏ်း ကိုကား ၊ ဝိယ-အာကာသစိုး နတ်
စေဝင်၏ဟု၊ ဗြုက္ခော-၏။ ဂေ-ဂဂိုဏ်း ကိုကား ၊ ဟုက္ခာသုဗ္ဗ-မီး နတ် စေဝင်၏ဟု၊
ဗြုက္ခော-၏။ ယေ-ယဂိုဏ်း ကိုကား ၊ ဇလံ- ဂေနတ်စေဝင်
၏ဟု၊ ဗြုက္ခော-၏။ နေ-နဂိုဏ်း ကိုကား ၊ သုဂါလ ယေ-သက္ကား စေဝင်၏ဟု၊ ဗြုက္ခော
၏။ ။

မဟိန္ဒော မဂဏော အေဝိသုဂယထိဂ ဂေဗြုက္ခော၊

နဂဏောဝိဒ္ဓာ တောသုဂေဝ၊ မသုန္ဒ ဂေ ဂေဗြုက္ခော။

မဂဏော ဂေဗြုက္ခော-မဂိုဏ်း ကို စေဝင် ယော၊ မဟိန္ဒော ဒေဝေါ-ဘုမ္မစိုး
နတ်ကိုကား ၊ သုဂယထိ ဒေဝီ-သုဂယထိ နတ်ဆုံး သည်။ ဂေဗြု-စိုး ဣ၊ နဂဏော ဂေဗြု-
နဂိုဏ်း ကို စေဝင် ယော၊ သွေဝိဒ္ဓာ တော-အလွန် ဂောဝင်း စွာမြီး မွမ်း သဖြင့် ဟော
အပ် ယော၊ သုဂေဝ-သက္ကား နတ်မင်း ကိုကား ၊ မသုန္ဒ ဂေ ဒေဝီ-မသုန္ဒ ဂေ နတ်ဆုံးသည်။
ဂေဗြု-စိုး ၏ဟု၊ ဗြုက္ခော-၏။ ။

ဘဂဏောဝိဇ္ဇာဒေဝေါစဟိတ္တဂ္ဂ (ဝိဇ္ဇာ) မဏိမေဃလာ (မေခလာ)
ယဂဏောဝဂ္ဂဏောဒေဝေါသိရိဒေဝီရက္ခေဗြဟ္မော။

ဘဂဏောဝဂ္ဂဏော - သော၊ ဝိတ္တဂ္ဂ (ဝိတ်ဂ္ဂ) - ချမ်း ဝုစ္စာ သော။

* မဏိမေဃလာဒေဝီ - မဏိမေဃလာ (ခ) နတ်သမီး သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - စိုး ခ်၊ ယဂဏော
ဝဂ္ဂဏော - သော၊ ဝဂ္ဂဏော (ဝဂ္ဂဏ) ဒေဝေါ - ရေနတ်မင်း တို့ကား၊ သိရိဒေဝီ - သိရိ
နတ်သမီး သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - စိုး ခ်၊ ဣတိ - ဤသို့၊ ဝိတ္တ (ဝိဒါ) - သည်၊ ဗြဟ္မော - ခ်။ ။
* ဝိဇ္ဇာဒေဝေါ - လနတ်မင်း ကိုကား ။

အစ္စတ္တဇဂဏောဒေဝေါကလကန္တိရက္ခေဗြဟ္မော။

နုလံဇိရဂဏောဒေဝေါကလကန္တိရက္ခေဗြဟ္မော။

အစ္စတ္တဒေဝေါ - ရေနတ်စောင့် သော၊ ဇဂဏော - ကို၊ ကလကန္တိ - ကလကန္တိ
နတ်သမီး သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - စိုး ခ်၊ ဗြဟ္မော - ဆိုအပ်၏၊ နုလံဇိဒေဝေါ - မီး နတ်စောင့်
သော၊ ရဂဏော - ကို၊ ကလကန္တိ (ကာဠကန္တိ) - ကလကန္တိနတ်သမီး သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - ဟု၊ ဗြ
ဟ္မော - ခ်။ ။

ဗာယုတ္တယဂဏောဒေဝေါကလကန္တိရက္ခေဗြဟ္မော။

ဝိယုတ္တဇဂဏောဒေဝေါကလကန္တိရက္ခေဗြဟ္မော။

ဗာယုတ္တဒေဝေါ - လေနတ်စောင့် သော၊ ယဂဏော - ကို၊ ကလကန္တိ - သည်၊
ဝဂ္ဂဏော - ဟု၊ ဗြဟ္မော - ခ်၊ ဝိယုတ္တဒေဝေါ - အာကာသစိုး နတ်စောင့် သော၊ ဇဂဏော -
ကို၊ ကလကန္တိ - သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - ဟု၊ ဗြဟ္မော - ခ်။ ။

မဂဏောသုရဿတိဒေဝီနဂဏောသုန္ဒရေဝဂ္ဂဏော။

ယဂဏောစသိရိဒေဝီနဝပဒေအန္တောဝဂ္ဂဏော။

ဘဂဏောမေဃလာဋ္ဌိတေသေသာကလကန္တိဘဝေ။

အန္တော - ရိုက်၊ တွင်ဖြစ် သော၊ နဝပဒေ - ကိုး ပဒေ၊ မဂဏော - မဂိုက်၊
သည့်၊ ဋ္ဌိတေ - တည်သည်ဖြစ် မူကား၊ သုရဿတိဒေဝီ - သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - စိုး ခ်၊ နဂဏော -
နဂိုက်၊ သည်၊ ဋ္ဌိတေ - ကား၊ သုန္ဒရေဒေဝီ - မသုန္ဒရေနတ်သမီး သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - စိုး ခ်၊
ယဂဏော - သည်၊ ဋ္ဌိတေ - ကား၊ သိရိဒေဝီ - သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - ခ်၊ ဘဂဏော - သည်၊ ဋ္ဌိ
တေ - ကား၊ မဏိမေဃလာ (မေခလာ) ဒေဝီ - သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - ခ်၊ သေသာ - ဤသို့န
ဂိုက်၊ ယ - ရိုက်၊ သ - ရိုက်၊ မှတ္တင်း တုန် သောဇ - ရိုက်၊ သရိုက်၊ ဝ - ရိုက်၊ တ - ရိုက်၊ တို့ကို
ကား၊ ကလကန္တိဒေဝီ - ကလကန္တိနတ်သမီး သည်၊ ဝဂ္ဂဏော - စိုး သည်၊ ဘဝေ - ဖြစ် ညီ။ ။

* ရိုက်၊ စိုး နတ်သမီး အဟော *

မြေနတ်ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာတို့သည်ကား မ - ရိုက်၊ ကို ရှေး ဦး စွာ
ဟောလေသည်၊ သိကြား နတ်မင်း ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာသည်ကား န - ရိုက်၊ ကို
ရှေး ဦး စွာ ဟောလေသည်၊ လေနတ်ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာသည်ကား ဘ - ရိုက်၊
ကိုရှေး ဦး စွာ ဟောလေသည်၊ ရေနတ်ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာသည်ကား ယ - ရိုက်၊ ကို
ဟောလေသည်၊ နေနတ်ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာသည်ကား - ဇ - ရိုက်၊ ကို ဟော
လေသည်၊ မီး နတ်ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာသည်ကား ဝ - ရိုက်၊ ကို ရှေး ဦး စွာ
ဟောလေသည်၊ လေနတ်ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာသည်ကား သ - ရိုက်၊ ကို ဟော လေ
သည်၊ အလင်း ကောင်း ကင်ကိုပူဇော်သောဆန်းဆရာသည်ကား ဘ - ရိုက်၊ ကို ဟော
လေသည်၊ နတ်ရှစ် ယောက်ဆရာရှစ် ယောက်တို့သည် - ရှေး ဦး စွာ ရှိခိုး ဦး ရှိဂါထာ
ဗန္ဓုအက္ခရာအစတစ်လျက်စီ နှစ်ရသယ် ပျောက်သည်ကိုသာ ရည်၍ ရိုက်၊ ရှစ်ပါး ဟု ခေါ်သတည်း။ ။

မိ-အစဉ်အတိုင်း
ရိုက်၊ တို့သည်ကား
ဝဂ္ဂဏော - သော၊
မဏိမေဃလာ
ဝဂ္ဂဏော - သော၊
နတ်သမီး သည်၊
ဝဂ္ဂဏော - သော၊
ဝဂ္ဂဏော (ဝဂ္ဂဏ)
ဒေဝေါ - ရေနတ်မင်း
တို့ကား၊ သိရိဒေဝီ -
သိရိ နတ်သမီး
သည်၊ ဝဂ္ဂဏော -
စိုး ခ်၊ ဣတိ -
ဤသို့၊ ဝိတ္တ (ဝိဒါ)
- သည်၊ ဗြဟ္မော -
ခ်။ ။
* ဝိဇ္ဇာဒေဝေါ -
လနတ်မင်း ကို
ကား ။
အစ္စတ္တဇဂဏော
ဒေဝေါကလကန္တိ
ရက္ခေဗြဟ္မော။
နုလံဇိရဂဏော
ဒေဝေါကလကန္တိ
ရက္ခေဗြဟ္မော။
အစ္စတ္တဒေဝေါ -
ရေနတ်စောင့်
သော၊ ဇဂဏော -
ကို၊ ကလကန္တိ -
ကလကန္တိ
နတ်သမီး သည်၊
ဝဂ္ဂဏော - ဟု၊
ဗြဟ္မော - ခ်။ ။
ဗာယုတ္တယဂဏော
ဒေဝေါကလကန္တိ
ရက္ခေဗြဟ္မော။
ဝိယုတ္တဇဂဏော
ဒေဝေါကလကန္တိ
ရက္ခေဗြဟ္မော။
ဗာယုတ္တဒေဝေါ -
လေနတ်စောင့်
သော၊ ယဂဏော -
ကို၊ ကလကန္တိ -
သည်၊ ဝဂ္ဂဏော -
ဟု၊ ဗြဟ္မော -
ခ်။ ။
မဂဏောသုရဿ
တိဒေဝီနဂဏော
သုန္ဒရေဝဂ္ဂဏော။
ယဂဏောစသိရိ
ဒေဝီနဝပဒေအန္တ
ောဝဂ္ဂဏော။
ဘဂဏောမေဃလာ
ဋ္ဌိတေသေသာ
ကလကန္တိဘဝေ။
အန္တော - ရိုက်၊
တွင်ဖြစ် သော၊
နဝပဒေ - ကိုး
ပဒေ၊ မဂဏော -
မဂိုက်၊ သည်၊
ဋ္ဌိတေ - တည်
သည်ဖြစ် မူကား၊
သုရဿတိဒေဝီ -
သည်၊ ဝဂ္ဂဏော -
စိုး ခ်၊ နဂဏော -
နဂိုက်၊ သည်၊
ဋ္ဌိတေ - ကား၊
သုန္ဒရေဒေဝီ -
မသုန္ဒရေနတ်
သမီး သည်၊
ဝဂ္ဂဏော - စိုး
ခ်၊ ယဂဏော -
သည်၊ ဋ္ဌိတေ -
ကား၊ သိရိဒေဝီ -
သည်၊ ဝဂ္ဂဏော -
ခ်၊ ဘဂဏော -
သည်၊ ဋ္ဌိတေ -
ကား၊ မဏိမေဃ
လာ (မေခလာ)
ဒေဝီ - သည်၊
ဝဂ္ဂဏော - ခ်၊
သေသာ - ဤ
သို့နဂိုက်၊ ယ -
ရိုက်၊ သ - ရိုက်၊
မှတ္တင်း တုန်
သောဇ - ရိုက်၊
သရိုက်၊ ဝ -
ရိုက်၊ တ - ရိုက်၊
တို့ကိုကား၊
ကလကန္တိဒေဝီ -
ကလကန္တိနတ်
သမီး သည်၊
ဝဂ္ဂဏော - စိုး
သည်၊ ဘဝေ -
ဖြစ် ညီ။ ။
* ရိုက်၊ စိုး
နတ်သမီး အ
ဟော *
မြေနတ်ကိုပူ
ဇော်သောဆန်း
ဆရာတို့သည်
ကား မ - ရိုက်၊
ကို ရှေး ဦး
စွာ ဟောလေ
သည်၊ သိကြား
နတ်မင်း ကို
ပူဇော်သောဆန်း
ဆရာသည်ကား
န - ရိုက်၊ ကို
ရှေး ဦး စွာ
ဟောလေသည်၊
လေနတ်ကိုပူ
ဇော်သောဆန်း
ဆရာသည်ကား
ဘ - ရိုက်၊
ကိုရှေး ဦး
စွာ ဟောလေ
သည်၊ ရေနတ်
ကိုပူဇော်သော
ဆန်းဆရာသည်
ကား ယ - ရိုက်၊
ကို ဟောလေ
သည်၊ နေနတ်
ကိုပူဇော်သော
ဆန်းဆရာသည်
ကား - ဇ - ရိုက်၊
ကို ဟောလေ
သည်၊ မီး နတ်
ကိုပူဇော်သော
ဆန်းဆရာသည်
ကား ဝ - ရိုက်၊
ကို ရှေး ဦး
စွာ ဟောလေ
သည်၊ လေနတ်
ကိုပူဇော်သော
ဆန်းဆရာသည်
ကား သ - ရိုက်၊
ကို ဟောလေ
သည်၊ အလင်း
ကောင်း ကင်
ကိုပူဇော်သော
ဆန်းဆရာသည်
ကား ဘ - ရိုက်၊
ကို ဟောလေ
သည်၊ နတ်ရှစ်
ယောက်ဆရာ
ရှစ် ယောက်
တို့သည် - ရှေး
ဦး စွာ ရှိခိုး
ဦး ရှိဂါထာ
ဗန္ဓုအက္ခရာ
အစတစ်လျက်
စီ နှစ်ရသယ်
ပျောက်သည်
ကိုသာ ရည်၍
ရိုက်၊ ရှစ်ပါး
ဟု ခေါ်သတည်း။ ။

၂၉၅
၂၉၅
၂၉၅

၂၉၅
၂၉၅
၂၉၅

၂၉၅
၂၉၅
၂၉၅

၂၉၅
၂၉၅
၂၉၅

၂၉၅
၂၉၅
၂၉၅

(၅)

	ပေါ်	မိ	ဆူ																		
ဘုမ္မာပိုင်းတော်၏	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅
သက္ကဋ်ဦးတော်၏	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆
လက်သားတော်၏	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇
ရေတံဆိပ်တော်၏	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈
နေတံဆိပ်တော်၏	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉
လေတံဆိပ်တော်၏	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀
မိနစ်သားတော်၏	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
အာကာသနက္ခတ်တော်၏	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂

ရွှေပိရမစ်

ဣယေနဝန္တိ ဧဝေနဝန္တိ ဣန္ဒြေဗျာဒိတိ။

ဧပြလေခရဝါပြပွဲပြဋ္ဌာနိတဿာဝိဿတိ။

ဗန္ဓေ၅- သော၊ ပြဒေ၅- ပုဒ်တို့တွင်၊ အန္တိ ဧဝ- အဆုံး ဌ၊ ကိရိ- ယေန ကိရိယာသည်။ နဝိတိ- မရှိသည်ဖြစ်အံ့၊ ဣန္ဒြေဗျာဒိ- ဒုတိယတတိယ၌သာလျှင်၊ ဣန္ဒြေဗျာ- တဖြိုင်နက်၊ ဝိတိ- ရှိသည်ဖြစ်အံ့၊ ဧပြလေ- ဒုတိယ၌တည် သော၊ ကိရိယော- ကိရိယာသည်၊ ခရဝါ- အက္ခရာအဖြစ်အံ့၊ ယဿာ- အကြင် ကြောင့်၊ ပြပွဲ- ရောက်၏၊ တဿိ ကြောင့်၊ ဣန္ဒြေဗျာဒိ- တတိယ၌တည် သောကိရိယာသည်လျှင်၊ ပြဋ္ဌာနိ- ပြဋ္ဌာန်း ခြင်းအံ့၊ ပြပွဲ- ရောက်သည်၊ ဝိတိ- ဖြစ်၏။ ။

ဤဂါထာ၏အဓိပ္ပါယ်ကား လေး လုံး ဖြင့်စွဲ သောပုဒ်တို့တွင်အဆုံး ဌကား ဣယာမရှိ၊ ဒုတိယ၌ရှိ သောဣာသည်အက္ခရာအဖြစ်အံ့သာ ရောက်၏၊ တတိယ၌ရှိ သော ဣာသည်ထင်ရှား သော ကြောင့်တတိယ၌ရှိ သောဣာကိုသာပယ်၍ဂိုဏ်း စွဲလေဟုလို သော။ ။

ယဿပြဒေ၅ပြဋ္ဌာနိကိရိယေနဝန္တိ ဧဝဒ္ဓိတော။

ပြဿဧဝန္တိပြပွဲပြဋ္ဌာနိဧဝဒ္ဓိတော။

ဗန္ဓေ၅- ဖွဲ့ကုန် သော၊ ယဿပြဒေ၅- အကြင်ပုဒ်တို့တွင်၊ ပြဋ္ဌာနိ- အလယ်၌၊ ဒ္ဓိတော- တည် သော၊ ကိရိယော - ကိရိယာသည်၊ ဝန္တိ- ဝန္တအဖြစ်အံ့၊ ပြပွဲ- ရောက်၏၊ ပြဋ္ဌာနိ- အလယ်၌တည်ကာ မှု သောဣာကို၊ နဝိတိ- မဖြစ်ရဘဲ၊ အန္တိ ဧဝ- အဆုံး ဌ၊ ဒ္ဓိတော- တည် သော၊ ဣယေန- ဣာသည်၊ ပြဋ္ဌာနိ- ပြဋ္ဌာန်း ခြင်း အံ့၊ ပြပွဲ- ရောက်၏။ ။

ဤဂါထာ၏အဓိပ္ပါယ်ကား အက္ခရာ လေး လုံး ဖြင့်စွဲ သောပုဒ်တို့တွင်အလယ်၌ အဆုံး ဌဣာရှိအံ့၊ အလယ်၌ရှိ သောဣာသည်ဝန္တအဖြစ်အံ့ ရောက်၏၊ ဣာအလယ်၌ဖြစ် သော ဣာကိုမဖြစ်ရဘဲ၊ အဆုံး ဌရှိ သောဣာသည်သာထင်ရှား သော ကြောင့်ထိုအဆုံး ဌရှိ သောဣာကိုဖြတ်၍ဂိုဏ်း စွဲလေဟုလို သော။ ။

တလုံး ပုဒ်နှစ်လုံး ပုဒ်ဂိုဏ်း စစ်ခြင်း ကား ဂဂုတလုံး လည်း မဂိုဏ်း ဂဂု နှစ်လုံး လည်း မဂိုဏ်း လဟုတလုံး လည်း နဂိုဏ်း လဟုနှစ်လုံး လည်း နဂိုဏ်း ၊ ဗျည်း နှစ်လုံး တို့တွင်အစတလုံး သည်ဗျည်း နှစ်လုံး ဖြစ်ကြအံ့၊ အဆုံး တလုံး ကား ဗျည်း လုံး ခြင်း ဖြစ်အံ့၊ အာဒိဂဂုဟု၍တဂိုဏ်း မြောက်လေ။ ။

အစတလုံး တွင်ဗျည်း သုံး လုံး ကပ်လှာအံ့၊ အဆုံး ဝန္တကား ဗျည်း နှစ်လုံး ဖြစ်ကြအံ့၊ အာဒိဂဂုဟု၍တဂိုဏ်း မြောက်လေ။ ။

ဝန္တဟုတို့တွင်ကား အစကိုဂဂုဟု ထောက်၍အမည် ပေး လေ။ ဝန္တနှစ်လုံး ဣလွင် အဆုံး ဝန္တသည်ဗျည်း နှစ်လုံး ဖြစ်ကြအံ့၊ အစကား လုံး ခြင်း ဖြစ်အံ့၊ အန္တဂဂုဟု၍တဂိုဏ်း မြောက်လေ။ ။

ဗျည်း သုံး လုံး ခြင်း တလုံး ခြင်း တို့ကိုကား အစကိုဂဂု-လဟု ထောက်၍ ဂိုဏ်း မြောက်လေ၊ သံယုတ်ရှိလည်း - ရှိရဘဲဂဂုဟု လေ၊ ဣကခရဂိုဏ်း ဒေခရဂိုဏ်း ၌နစ်မရှိ။

ဗြဟ္မိ၅၅၅၅၀ ဣန္ဒြေအာဒိမန္တိဒွယ်တဝတိ။

ဣာ ပေသိအန္တဂဂုဣန္ဒြေ၅၀ ဣန္ဒြေ၀ဂဏဗန္ဓဿတိ။

ဗြဟ္မိ၅၅- အချစ်ကုန် သော၊ ၅၅၀ ဣန္ဒြေ၅- ဒုနစ်လုံး သောအက္ခရာတို့တွင်၊ အာဒိမန္တိဒွယ်- အစနှစ်လုံး အဆုံး နှစ်လုံး သောအက္ခရာတို့ကို၊ ၅ ပေသိ- ပယ်၏၊ အန္တဂဂု- ဖွဲ့ရသည်တဝက်ဖြစ်၏။ ။

ဤဂါထာ၏အဓိပ္ပါယ်ကား စာပိုဒ်၏အဆုံး ဖြစ် သောအက္ခရာလုံး တို့တွင်အစတလုံး ကိုပယ်၍အလယ်သုံး လုံး တို့ကိုဂိုဏ်း စွဲရသော်လည်း သော။ ။

ပါဠိဖြင့်စွဲ သောဂဂုလုံး ပဒေတို့ကား အစတလုံး အဆုံး - တလုံး ကိုပယ်၍အလယ် ချောက်လုံး ကိုသုံး လုံး တဂိုဏ်း စီစွဲလေ။

ဘုန်း ဖွဲ့ပင်စဉ်၊ ပွင့်ချိန် ခုတ်သည်၊ မိုး မည်စံ ရွှေ၊ စောမြေတေ... နေ့ဈေး

အနီး ဣယ်၊ အနွယ်အလ၊ အရံရက်ထ၊ အမျှမျှနှင်း၊ သိရမြင်ရ၊ ဆိုကြသံ၊ ဤခဲး သည်၊ ကွဲ
လွဲခြောက်ပါး၊ ကျင့်ဖြင့်ကြား၊ နံ၊ ရင်ပျား၊ လယ်မှာ၊ ထပ်ရာရကို၊ ဆိုသာချန်ဖြတ်၊
စွဲမှတ်ထစ်၊ ဦးချစ်ချလေ၊ ကျေတတ်စေ။ ။

ဤပျို၏အဓိပ္ပါယ် သော်ကား အကြင်ပုဒ်တို့တွင်အစဉ်အကျရာနှစ်လုံး ထပ်ကြအံ့၊
နှစ်လုံး တို့တွင် နောက်အကျရာတလုံး ကိုပယ်၍သုံး လုံး ဖြင့်ဂိုက်၊ ဖွဲ့လေ၊ အလယ်၌ထပ်
ရာအဆုံး နှစ်ထပ်ရာတလုံး ချန်ထပ်ရာနှစ်လုံး ချန်ထပ်ရာတို့၌လည်း နောက်ပစ်ထပ်
သောအကျရာတို့ကိုပယ်၍ဂိုက်၊ ဖွဲ့လေဟူလို သော်။ ။

ကြာကိုပယ်တူရာ၌ကြာဟူ သော်ကား - (ကေ - ဆိုအံ့)
မဇ္ဈတန်း တော်၊ ပွင့်ချိန် မျှော်သည်၊ ပ မော် ခေါင်ထိ၊ တဝိကဝေ၊ စော

မြဲတေ ... နှစ် ထွေလက်၊ ကျမ်း ခွဲလာသား၊ ဝိတ္ထာရဖြင့်၊ သုံး တန် - ဆင်၍၊ ဖွင့်
သည့်ကဗျာ၊ ကြာတွင်၊ သမာ သေန၊ မူလမ နွေ။ ကိုသာ ပေတည်း၊ သဲ ခြေ ပျံ့သည်၊ ကျန်
နှစ်ခမ်း ဝိမ်း၊ လျှင်လျှင် မူကား၊ ဝယ်သား ထမင်း၊ ချိန်ဖြင့်ထွင်၏၊ မိမိလည် မည်အံ့၊
အလာတုမံတည်၊ သော်ခံသည် သော၊ မှုံလော့ရကား၊ မူအား မှက၊ လိမ်စက်လည်၊ ကိတ်
ချဉ်ဟု၊ ခဲနည်း နှိုက်လက်၊ ကြောင့်ထက်လိမ်း လည်း၊ စမ်း သည်စိမ်နှင်း၊ တုံလင်တည်
လော့၊ ကား လော့၍ဆို၊ မှုတို့ငါ့ရှင်၊ တမံနှင်းကို၊ ရှင်ပင်ညာက် တော်၊ ထွန် မျှော်
ကျမ်းချဲ။ ရှေ့ကတတ် တော် မူဘုရား။ ။ ။

အကြင်ပုဒ်တို့တွင်ကြာ ဂြိုဟ်လည်း ကြာကိုပယ်၊ ကြာမ ဂြိုဟ်လည်း အစဖြစ်သော
အကျရာကိုပယ်တူရာ၌ပယ်တန် သော်ကား ...

သ ပြေဇ္ဇမ္မ၊ ကျန်း လုံး သူဝယ်၊ မှန်ကုမှန်ကင်း၊ တို့ရာဇင်း နံ၊ တံတွင်စံ
တည်၊ ခေါင်ငမ်း ရည်သည်၊ မျိုး မည် ရှေ့ လှော်၊ ငညီ တော် ...

ထွန်း ပေT ရောင်ခြည်၊ သို့ချဉ်တည်သာ၊ ဤသည်ပုဒ်တွင်၊ ထွန်ကိုလျှင်တည်၊
မြပင်ပယ်သင့်၊ သိ စေလင် လော၊ နန်း နှင့် ရှေ့ဖြတ်၊ သို့ချဉ်တည်သား၊ ဤသည်ပုဒ်တွင်၊
နှစ်ကိုလျှင်တည်၊ ဆင် ချင်ကြန် ထွေး၊ သိတတ် စေ လော၊ မိုဗ် စေလတ်မည်၊ သို့ချဉ်တည်
သား၊ ဤသို့ပုဒ်တွင်၊ မည်ကိုလျှင်တည်း၊ အစင် - ဖြတ်တန်၊ သိလင်ထွန် လော၊ ပယ်ချန်
ဖြတ်သည်၊ သုံး မည်နယ၊ ဤမျှပါလိ၊ ဝဏ္ဏာတိကို၊ ကျယ်သိ လေက၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတို့ဝယ်၊
ထွေထွေကယ်သား၊ ဧ ပြယ်တို့ကို၊ သို့ချဉ် လိုဟု၊ ဘုန်း ပျံ့ညွှန်သစ်၊ ဦးချစ် ညာက် မွေသိတတ်
စေ။ ။

သိဒန္တ ရောတ ယောရ သောဒိဗသ ရောဒိပန္န ရော၊
ဗေဒဂ်ကာဇ မျှဒိ ပေါဒေ ဝေါသံယု ကောစစိန္တာမဏိ။
တယောရ သော - အဏုဥဟူ သောရဿသုံး လုံး တို့ကိုကား၊ သိန္တ ရော - သိဒါနတ်
သည်၊ ရ ကျေ - စောင့်၏၊ ဒိဗသ ရော - အာဤဥဗြေဟူ သောဒိဗသ ငါး လုံး တို့ကိုကား၊
ဒိပန္န ရော - ကျန်း ဦး နတ်သည်၊ ရ ကျေ - စောင့်၏၊ ဗေဒဂေါ - ဗေဒရင်သရကိုကား၊
ဇ မျှဒိ ပေါဒေ ဝေါ - ဇ မျှဒိ ပါနတ်သည်၊ ရ ကျေ - စောင့်၏၊ သံယု ကောစ - ကသတ်စ သော
သံယုတ်ကဆယ်ကိုကား၊ စိန္တ မဏိ - ကြိမာနတ်မင်း သည်၊ ရ ကျေ - စောင့်၏။ ။

၌၊ ကိရိ - ယေန
ဝာလျှင်၊ ဣဂြ
ကိရိ ယော - ကိရိ
- ရောက်၏၊ တပျို
၌ နန်း ခြင်း သို့၊
အဆုံး နှစ်ကား ကြ
တိယ၌ ရှိ သော
ဂိုက်၊ ဖွဲ့ လေဟူလို
ပြ ၅ ၅၅ -
အဖြစ်သို့၊ ပြပုံ -
ဖြတ်ရာ၊ အနီ
ပြဋ္ဌာန်း ခြင်း
တို့တွင်အလယ်၌
အလယ်၌ဖြစ် သော
ငံ့တို့အဆုံး ခွဲရှိ
မဂိုက်၊ ဝရ
ဂိုက်၊ ဗျဉ်း နှစ်
ဉ်း လုံး ခြင်း ဖြစ်
ဗျဉ်း နှစ်လုံး ကြပ်
ဝဏ္ဏ နှစ်လုံး ကိုတွင်
ဝရဟူ၍သဂိုက်
ဟူ ထောက်၍
ဂိုက်၊ ဒွေခရဂိုက်
အကျရာတို့တွင်၊
သိ - ပယ်၏၊ အနီရေ -
ကပန္နုပျတ် - ဂိုက်၊ မိ
ရာလုံး တို့တွင်အစဉ်
လုံး ကိုပယ်၍အလယ်
စာဖြဲတေ ... ရှေ့ ထွေ

ပဋ္ဌမောခတ္တိယောဝံ သော၊ ဒုတိယောဝံသဗြဟ္မဏော၊
တတိယောဝံသိယောဝံ သော၊ စတုတ္ထောစ ဒေဝါမတော။

ပဋ္ဌမော - ပဋ္ဌမဝဂ်၅လုံး ကိုကား ၊ ခက္ကိယဝံ သော - ခက္ကိယဝံသဟု ၊ မတော
သိအဝံ၏ ၊ ဒုတိယော - ဒုတိယဝဂ်၅လုံး ကိုကား ၊ ဗြဟ္မဏဝံ သော - ဗြဟ္မဏဝံသဟု ၊ မတော -
သိအဝံ၏ ၊ တတိယော - တတိယဝဂ်၅လုံး ကိုကား ၊ ဝေဿိယောဝံ သော - ဝေဿိယဝံသဟု ၊
မတော ၊ စတုတ္ထောစ - စတုတ္ထဝဂ်၅လုံး ကိုကား ၊ ဒေဝေါစ - ဒေဝဝံသဟု ၊ မတော -
ဝံ။ ။ (က-ဒုတ်အစ)

ပဉ္စမောဗြဟ္မဝံ သောစ ၊ ယဂဝဟဝ က္လောသု တော၊
လသဝ က္လောဇိန္န ဝံ သော၊ သိန္န ဘေဒေါဝိညုဗြဟ္မော။

ပဉ္စမောစ - ပဉ္စမဝဂ်၅လုံး ကိုကား ၊ ဗြဟ္မဝံ သော - ဗြဟ္မဝံသဟု ၊ ဝိညု - ပညာ
ရှိသည် ၊ ဗြဟ္မော - ၎င်း ၊ ယဂဝဟဝ က္လောစ - ယအက္ခရာ ၃၁ အက္ခရာ ၃၁ အက္ခရာ ၃၁ အက္ခရာ ၃၁ အက္ခရာ ၃၁ ကိုကား
သုတောသုတဝံသဟု ၊ ဝိညု - သည် ၊ ဗြဟ္မော - ၎င်း ၊ လသဝ က္လောစ - လအက္ခရာ ၃၁ အက္ခရာ ၃၁ ကိုကား
ဝိညုဝံ သော - ဇိန္န ဝံ သည် ၊ သိန္န ဘေဒေါ - ဆန်း အပြားကိုတစ် သော ၊ ဝိညု - သည် ၊ ဗြ
ဟ္မော - ၎င်း ။ ။

ကဝဂပဝ ခက္ကိယဝံသ	စဆဇဇုည ဗြဟ္မဝံသ	ဋုဋ္ဌဋုဗန ဝေဿိယံသ	တထဒဝန ဒေဝဝံသ	ပဖဗတမ ဗြဟ္မဝံသ	ယဂဝဟ သုတဝံသ	လသဋ္ဌ ဇိန္နဝံသ
--------------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------

လဝ က္လော သေက္ခဝံ သောစ (သဝ က္လောစ) ခိဏာသ ဝေါ။ (ကု နေသညိ)
ဋ္ဌဝ က္လောပ ဓဇ္ဇေ ကောဝံ သောဝံ သော ဗုဒ္ဓ နိဂ္ဂဟိတံ။

လဝ က္လော - လဝဏ်အက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ သေက္ခဝံ သောစ - သေက္ခဝံသသည် ၊
ဟောတိ - ဖြစ်၏ ၊ သဝ က္လော - သအက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ ခိဏာသ ဝေါ - ခိဏာသဝံသသည် ၊
ဟောတိ - ဖြစ်၏ ၊ ဋ္ဌဝ က္လော - ဋ္ဌဗြဟ္မိ အက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ ပဓဇ္ဇေ ကောဝံ သော - ပဓဇ္ဇေ
ဝံသသည် ၊ - ဟောတိ - ၎င်း ၊ နိဂ္ဂဟိတံ - အပ္ပတိဖြစ် သောအက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ ဗုဒ္ဓဝံ သော -
ဘုရား ဝံသသည် ၊ ဟောတိ - ၎င်း ။ ။

လဝ က္လောပတိ သောတာပတိ၊ သံဝ က္လောဝံသဂ္ဂဒါ၊
ဋ္ဌဝ က္လောအနာဂါမိ၊ နေဘုအဂ္ဂတန္တံ နိဂ္ဂဟိတံ။

လဝ က္လော - လဝဏ်အက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ သောတာပတိ (ပတ္တိ) ဝံ သော - သော
တာပတိဝံသသည် ၊ ဟောတိ - ၎င်း ၊ သံဝ က္လော - သံအက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ သဂ္ဂဒါဂါမိ နေဘု -
(သကဒါဂါ) သဂ္ဂဒါဂါ နိဝံသသည် ၊ ဟောတိ - ၎င်း ၊ ဋ္ဌဝ က္လော - ဋ္ဌဗြဟ္မိ အက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊
အနာဂါမိ နေဘု - အနာဂါ နိဝံသသည် ၊ ဟောတိ - ၎င်း ၊ နိဂ္ဂဟိတံ - အပ္ပတိဖြစ် သောအက္ခရာ ၃၁
သည်ကား ၊ အဂ္ဂတန္တံ - ဂ္ဂတန္တံ ဝံသသည် ၊ ဟောတိ - ၎င်း ။ ။

ယဝ က္လော ပေတဝံ သောစ ၊ ဂဝ က္လောဝံသနိဂ္ဂိယော၊
ဝဝ က္လောအသုဂ္ဂိ ဂေဝံ သော ၊ ဟဝ က္လောဝံသတဂ္ဂိန္ဒော။

ယဝ က္လော - ယအက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ ပေတဝံ သောစ - ဖြိုဟ္တာဝံသသည် ၊ ဟောတိ
၏ ၊ ဂဝ က္လော - ဂအက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ ဝံသနိဂ္ဂိယော - ဝဂ္ဂဝံသသည် ၊ ဟောတိ - ၎င်း ၊ ဝဝ
က္လော - ဝအက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ အသုဂ္ဂိ ဂေဝံ သော - အသုဂ္ဂိ ဂေဝံသသည် ၊ ဟောတိ ၊ ဟဝ
က္လော - ဟအက္ခရာ ၃၁ သည်ကား ၊ ဝံသတဂ္ဂိန္ဒော - တိဂ္ဂိန္ဒာ ဝံသသည် ၊ ဟောတိ - ၎င်း ။ ။

သေက္ခဝံသ	ဝိဇ္ဇာသဝံသ	ပဇ္ဇေကုဏ္ဍိယ	ဗုဒ္ဓဝံသ	သောတိပတ္တိသ	သကဒါဂါမိသ	ရက္ခာဝံသ	ပေတဝံသ	နိရယဝံသ	အသုရိကေဝံသ	တိရစ္ဆာန်ဝံသ
လ	သ	ဋ	ဆံ	လ	ဋ	ဆံ	ယ	ရ	ဝ	ဟ

ပဋ္ဌ မေစသဏ္ဍာ: ဒေဝေါဒုတိယေယု ဗိဇ္ဇာဝရက္ခာဝံသ။

တတိယေဝိရက္ခာဝံသ ဒေဝေါစတုတ္ထေလကံစရောဝရက္ခာဝံသ။

ပဋ္ဌ မေအဂ္ဂနိဋ္ဌောဗြဟ္မောအဝဂ္ဂေမာရဝေါမတော။

(၁၂)

ပဋ္ဌ မေ-ပဋ္ဌမဝဂ်၌ကား ၊ သဏ္ဍာ: ဒေဝေါ-သိဏ္ဍာ: ဓုတ်မင်းသည် ၊ ရက္ခာဝံသ-စောင့်၏။ ဒုတိယေ-ဒုတိယဝဂ်၌ကား ၊ ပရမိသ္မာ-ပရမိသ္မာရနတ်မင်းသည် ၊ ရက္ခာဝံသ-စောင့်၏။ တတိယေ-ကား ၊ ဝိရက္ခာဝံသ ဒေဝေါ-ယမာမင်းသည် ၊ ရက္ခာဝံသ-၏ ၊ စတုတ္ထေ-ကား ၊ လကံစရောဝိဇ္ဇာနိ: နတ်မင်းသည် ၊ ရက္ခာဝံသ-၏ ၊ ပဋ္ဌ မေ-ကား ၊ အဂ္ဂနိဋ္ဌောဗြဟ္မော-အဂ္ဂနိဋ္ဌဗြဟ္မာသည် ၊ ရက္ခာဝံသ-၏ ၊ အဝဂ္ဂ-အဝဂ်၌ ၊ မာရဒေါ-မာန်နတ်သည် ၊ ရက္ခာဝံသ-၏ ၊ ဣတိ-သို့ ၊ မတော-၏။ ပဋ္ဌ မေသ္မာရဏတိစ ဒုတိယေသုန္ဒရောရက္ခာဝံသ-၏ ၊ စတုတ္ထေ-၌ ၊ သီရိဒေဝီ-သီရိနတ်သို့: သည် ၊ ရက္ခာဝံသ-၏ ၊ ပဋ္ဌ မေ-၌ ၊ မေဃလာ-မဏိမေဃလာနတ်သို့: သည် ၊ ရက္ခာဝံသ-၏ ၊ ဗြဟ္မော-၏။ ။

သိကြာမင်းစောင့်၏	ပုဂံသုဂုဏ်တို့သွားစောင့်	ယမာမင်းစောင့်၏	ဝိသုဒ္ဓိနတ်တို့စောင့်	မြပွားမင်းစောင့်၏	မာဂ်နတ်စောင့်၏
ကခဂဃင	စဆဇဏည	ရဋ္ဌဉပဏ	တထဃဓန	ပဖဗတမ	ယဂလဝသဟဋ္ဌဏ်
သုဂုဏ်တို့သွားစောင့်	သန္တရေနတ်သွားစောင့်	ကလကန္တိတို့သွားစောင့်	သိင်္ဂီတို့သွားစောင့်	မဏိမောလ္လာတို့သွားစောင့်	

ပဌ မောတတိ ယောဝဏ္ဏာပဉ္စမောပုရိသောရဏှေ၊ ဒုတိယောစတုတ္ထောဝဏ္ဏော၊

ဒေဝီရုက္ခိရဏှေဗြဟ္မော၊ အဝရောနပုံသကောဒေဝေါ၊

ဆန္ဒတေဒေဝီရုက္ခိဗြဟ္မော။

ပဌ မောတတိ ယောဝဏ္ဏာစ - ပဌမအက္ခရာတတိယအက္ခရာကိုလည်း ကောင်း ၊ ပဉ္စမောပဉ္စမ - ပဉ္စမအက္ခရာကိုလည်း ကောင်း ၊
 ပုရိသောဒေဝေါ - နတ်ယောက်ျား သည် ၊ ရဏှေ၊ ဒုတိယောစတုတ္ထောဝဏ္ဏော - ဒုတိယအက္ခရာစတုတ္ထအက္ခရာကို
 တား ၊ ဒေဝီရုက္ခိ - နတ်မိဒွသည် ၊ ရဏှေ - စောင့်၏ ၊ အဝရော - အဝင်အက္ခရာကို ၊ နပုံသကောဒေဝေါ - နတ်နပုံသည် ၊ ရဏှော - န် ။
 ရုက္ခိ - ဤသို့ ၊ ဆန္ဒတေ - ဘုန်း အပြား ကိုတတ်သော ၊ ဝိတုံ - ပညာရှိသည် ၊ ဗြဟ္မော - န် ။ ။

(၁၁)

(၁၆)

ဟိန္ဒူဘာသာ	ပုံကားဘာသာ	ကုလားဘာသာ	ကရုဇာဘာသာ	မြေဗွာဘာသာ	ဇာတ်မဂ္ဂ	သေက္ခဝိသ	သောတာပန်ဝိသ	ဟိန္ဒူဘာသာ
ခရီးယပ်ဘာသာ	မြေဗွာဘာသာ	ဝေဏိယဘာသာ	ဒေဝဝိသ	မြေဗွာဘာသာ	မာဂ်နတ်ဆောင်	ဝိဇ္ဇာသင်္ဘော	သကဒါဂါဝိသ	ဟိန္ဒူဘာသာ
သင်္ဂြိုဟ်နတ်	ပုဂံသွာနတ်	ယောင်နတ်	ဝိဇ္ဇာနတ်	မြေဗွာနတ်	နတ်နဂုံ	ပစ္စေကသွာ	အနာဂါဝိသ	ဟိန္ဒူဘာသာ
ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	နဂုံလိင်	ပုဂံလိင်	ဂုဏ်နာဘာသာ	
ကဝေယဝ	စေတနာ	ရုဋ္ဌသုဗဟ	တထဒေနေ	ပမပဗာမ	သုတဝိသ	တိဂိဇ္ဇိဝိသ		
ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	ယုဂလသဟဋ္ဌာ	အိန္ဒြိယ	အိန္ဒြိယ	ပုဂံလိင်
နတ်မိဗ္ဗ	နတ်မိဗ္ဗ	နတ်မိဗ္ဗ	နတ်မိဗ္ဗ	နတ်မိဗ္ဗ		နာဂိယဝိသ	နတ်မိဗ္ဗ	နတ်ယောဂီ
သုဂုဏ်	သုဂုဏ်	ကလကတိ	သီရိ	မေဃလဝ	ဟိန္ဒူဘာသာ	ပေတဝိသ	နတ်မိဗ္ဗ	နတ်ယောဂီ

ယု ပေါပေဋ မောဝဏ္ဏာတတိ ယောပဋိ မောဗြဟ္မော၊
 ပဉ္စမောဇရပဂေါစနပန္နောစရိဉ္စာ ချော။

ပဋိမောဝဏ္ဏာ - ပဋိမဝဏ္ဏာကိုကား ၊ ယု ပေါ-ဝယ်၍ သောအရွယ်ရှိ၏ဟု၊ ဝိဇ္ဇာ-ပညာရှိသည်၊ ဗြဟ္မော-၏၊ တတိ ယောဝဏ္ဏာ-
 တတိယဝဏ္ဏာကိုကား ၊ မဇ္ဈိမော-သုလတ်အရွယ်ရှိ၏ဟု၊ ဝိဇ္ဇာ-သည်၊ ဗြဟ္မော-၏၊ ပဉ္စမောဝဏ္ဏာ - ပဉ္စမဝဏ္ဏာကိုကား ၊ ဇရပဂေါ-ဆိုပုဂံ သောအရွယ်
 ရှိ၏ဟု၊ ဝိဇ္ဇာ-သည်၊ ဗြဟ္မော-၏၊ စေန-ဆိုဆိုပုဂံ သောဝဏ္ဏာဖြင့်၊ နပန္နောစ-စောမဖွယ်ရာဟု၊ ဝိဇ္ဇာ-သည်၊ ခချော- ဟောအပ်၏။

ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	ပုဂံလိင်	ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	ဣန္ဒြိယ	နဂုံလိင်
----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

ယု ဝေါဝေဒုတိယောဝဏ္ဏောစတုတ္ထောပဏ္ဍိမောဗြဟ္မော။

ပြဒေပြဒေဗန္ဓောနာမံဆန္ဒဘေဒေါရိညုဗြဟ္မော။

ဒုတိယောဝဏ္ဏော - ဒုတိယဝဏ္ဏတိုကား ၊ ယုဝေါ-ဝယ်ဖျိသောအဂ္ဂယ်ဂါမ်ဟု၊ ဗြဟ္မော-မ်၊ စတုတ္ထောဝဏ္ဏော-ကား ၊ မဏ္ဍိမော-ယုလတ်အဂ္ဂယ်ဂါမ်ဟု၊ ဗြဟ္မော-မ်၊ တေ-တိုအဂ္ဂုရာဗြင်၊ ပြဒေပြဒေ-ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း ၊ နာမံ-အမည်ကို၊ ဗန္ဓော-ဇွဲအဝတ်ဟု၊ ဆန္ဒဘေဒေါသော၊ ရိညု-သည့်၊ ဗြဟ္မော-မ်။

ဇာတ်ဝယ်ဇာတ်ကြီး ဇာတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုလည်း ဤအတူယုလေအဂ္ဂာဟောမ်။ ။

(၁၆)

ကခ	ဂဃ	င	စဆ	ဇ	ည	ဋ	ဌ	ဍ	ဎ	တထ	ဒဓ	န	ပဖ	ဗတ	မ
ဝယ်သော	ကြီးသော	ပုဂ္ဂိုလ်	ဝယ်သော												
အဂ္ဂယ်	အဂ္ဂယ်	အဂ္ဂယ်	အဂ္ဂယ်												
ဇာတ်ဝယ်	ဇာတ်ကြီး	ဇာတ်ပုဂ္ဂို	ဇာတ်ဝယ်												

ပုံလိဂ်* ပဉ္စဒသဉ္စမုဂ္ဂရေဂြဟ္မောပဏ္ဍော။

အန္တကောမှဏ္ဍရိယုဗြောဒေဒေသရောယုဏ္ဏောမတော။

ဒေဒေသရော-နှစ်လုံး နှစ်လုံး သောသရသည့်၊ ပဉ္စဒသ-တဆုံးလုံး သော၊ ပုံလိဂ်* -ပုံလိဂ်နှစ်၊ ယုဇော-ယုဉ်လတ်သော်၊

မဂ္ဂေါ-အအဟုန်လည်း ကောင်း ၊ ဥပ္ပဏ္ဍော-အရူးဟုန်၎င်း ၊ အန္တကော-အကန်းဟုန်၎င်း ၊ ယုဗြော-အရူးဟုန်၎င်း ၊ မတောဏိအဝတ်ဟု၊ ရိညု-ပညာရှိသည့်၊ ဗြဟ္မော-ဟောအဝတ်။ ။

(၁၅)

က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်
က	ဂ	င	စ	ဆ	ဗ	ဏ	တ	ထ	ဒ	န	ပ	မ	မ	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်	အသွင်

ကုက္ကိလိကံ ဒသဝဏ္ဏဗြဟ္မ ဒေဝါစခတ္တိယော။

သေဋ္ဌိဗြဟ္မကသုတောစ ဒေဒေသရောယုက္ခောမတော။

ဒေဒေသရော - နရ်လုံး နလုံး သောသရသဉ်ကား ၊ ကုက္ကိလိကံ - ကုက္ကိလိကံ ဖြစ်သော ၊ ဒသဝဏ္ဏ - ခယ်လုံး (ငယ်လုံး) သောဝဏ္ဏ နှင့် ၊ ယုက္ခော - ရှည်သဉ်ဂါးသော် ၊ ဗြဟ္မာစ - ဗြဟ္မာတို့၌ ၎င်း ၊ ဒေဝါစ - နတ်တို့၌ ၎င်း ၊ ခတ္တိယောစ - မင်း ဟုလ် ၎င်း ၊ သေဋ္ဌိစ - သေဋ္ဌတို့၌ ၎င်း ၊ ဗြဟ္မက - ပုံကား ဟုလ် ၎င်း ၊ သုတောစ - သုဆင်း ရဲတို့၌ ၎င်း ၊ မတော - သိအင်စတု ၊ ဗြဟ္မော - ဟောအင်စ ။

ယုဝေါဒုတိယောဝဏ္ဏောစတုက္ခောမဋ္ဌိမောဗြဟ္မော။

ပြဒေပြဒေဗန္ဓောနာမံသန္ဒောဒေါဝဏ္ဏော။

ဒုတိယောဝဏ္ဏော - ဒုတိယဝဏ္ဏတိုကား ၊ ယုဝေါ - ငယ်ဖျိုသောအဝှမ်းရှိစတု ၊ ဗြဟ္မော - စံ ၊ စတုက္ခောဝဏ္ဏော - ကား ၊ မဋ္ဌိမော - သု

ယဝ် ဧကော ပေတဝံ သောစ၊ ဂဝ ဧကော နိရ ယောယု ဧကော ၊

ဝဝ ဧကော သူရိသ ဂေဝာ ၊ ဟဝ ဧကော တိရိစ္ဆော မတော ။

ယဝ ဧကော - ယအက္ခရာ နှင့် ၊ ယု ဧကော - ဂြဉ် သော ၊ သ ဂေဝာ - တဆွဲ နှစ်လုံး သော

သရက္ခိ ၊ ပေတဝံ သော - ဖြေကြိတ်သဟု ၊ မတော - ခ် ၊ ဂဝ ဧကော - နှင့် ၊ ယု ဧကော - သော ၊
သ ဂေဝာ - ကို နိရယဝံ သော - နိရယဝံသဟု ၊ မတော ခ် ၊ ဝဝ ဧကော - နှင့် ၊ ယု ဧကော - သော
သ ဂေဝာ - သရက္ခိကား ၊ သူရိ ယောဝံ သော - သူရိ ယောဝံသဟု ၊ မတော - ခ် ၊ အဝ ဧကော -
နှင့် ၊ ယု ဧကော - သော ၊ သ ဂေဝာ - ကား ၊ တိရိစ္ဆောဝံ သော - တိရိစ္ဆော နိဝံသဟု ၊ မ
တော - ခ် ။

သောတပတ္တိဖလဝ ဧကော သဝ ဧကော သဂ္ဂဒါ (သကဒါ) ယု ဧကော ၊

လဝ ဧကော ဂါမိဝံ သော ဝဂဟန္တိဂ္ဂိဟိန္တိ မတော ။

လဝ ဧကော - လဝဏ်အက္ခရာ နှင့် ၊ ယု ဧကော - သော ၊ သ ဂေဝာ - ဝ၂လုံး (ကား -
သော သရက္ခိကား ၊ သောတပတ္တိဝံ သော - သောတပတ္တိဝံသဟု ၊ မတော - ခ် ၊ ခုတ်အာ)
သဝ ဧကော - နှင့် ၊ ယု ဧကော - သော ၊ သ ဂေဝာ - ကား ၊ သကဒါဂါမိဝံ သော - ဟု ၊
မတော - ခ် ၊ ငွဝ ဧကော - ငွကြီး အက္ခရာ နှင့် ၊ ယု ဧကော သော ၊ သ ဂေဝာ - ကား ၊ အနာ
ဂါမိဝံ သောစ - ဟု ၊ မတော - ခ် ။

အံတု သော နိဂ္ဂဟိတိ နှင့် ၊ ယု ဧကော - သော ၊ သ ဂေဝာ - သဂကား ၊ ဂဟန္တိ
သော - ဂဟန္တိ ဝံသဟု ၊ မတော - ခ် ။ ။

ဤဆိုရာတွင် နိဂ္ဂဟိတိ နှစ်ကား သရမဂြဉ်
သာမညထင်သည် ။ ။

ဋီယန္တံ ဝရယံ ဝရယံ ဝရယံ ဝရယံ မေဝတံ ၊

ပြဒေသုဒုတသ္မညာ ပိတြိကံ မာဒြ မန္တိ ယျေ ။

ယဝ - အကြင်သူအား ၊ ဂြဟိတံ - ကဗျာ ဖွဲ့ခြင်း ကို ၎င်း ၊ ဒုတသ္မညာ ပိတမန်
ဆောင်း ပါး သံကို ၎င်း ။ ဝရယံ - ဖွဲ့လိုက်သည့် ဖြစ်အံ့ ၊ တသ္မပြဒေသု - ထိုစာပုဒ်၏ ၊ အာဒိအန္တိ
ယျေ - အစအဆုံး နှစ် ၊ တံဝရယံ ဝရယံ မေဝ - ထိုသူတို့၏ ဝံသအက္ခရာ ကို သာ ဝရ ဝင် ၊ ဋီယန္တံ - တစ်တုန်
ဂါမ် ။ ။

ယ	ယာ	ယိ	ယီ	ယု	ယူ	ယေ	ယေ	ယံ	ယော	ယော်	ယံ	ယား
ရ	ရာ	ရိ	ရီ	ရု	ရူ	ရေ	ရေ	ရံ	ရော	ရော်	ရံ	ရား
ဝ	ဝါ	ဝိ	ဝီ	ဝု	ဝူ	ဝေ	ဝေ	ဝံ	ဝော	ဝော်	ဝံ	ဝား
ဟ	ဟာ	ဟိ	ဟီ	ဟု	ဟူ	ဟေ	ဟေ	ဟံ	ဟော	ဟော်	ဟံ	ဟား
လ	လာ	လိ	လီ	လု	လူ	လေ	လေ	လံ	လော	လော်	လံ	လား
သ	သာ	သိ	သီ	သု	သူ	သေ	သေ	သံ	သော	သော်	သံ	သား
ဋ	ဋာ	ဋိ	ဋီ	ဋု	ဋူ	ဋေ	ဋေ	ဋံ	ဋော	ဋော်	ဋံ	ဋား
ဆ	ဆာ	ဆိ	ဆီ	ဆု	ဆူ	ဆေ	ဆေ	ဆံ	ဆော	ဆော်	ဆံ	ဆား

ယအက္ခရာ နှင့် ဂြဉ် သော သရ
ဝ၂လုံး ထို့ကို ပေတဝံသဟု
အဝင် ။

ရ - အက္ခရာ နှင့် ဂြဉ် သော သရ
ဝ၂လုံး ထို့ကို နိရယဝံသဟု
အဝင် ။

တိရိစ္ဆော နိဝံသ

သောတပတ္တိဝံသ

အနာဂါမိဝံသ

ဂဟန္တိ ဝံသ

အံ နှင့် ကာသရမဂြဉ် သာ
ဂြဉ်လက် သော် ထိုသရက္ခိ
ဂဟန္တိ ဝံသဟု အဝင် ။ ။

ပုစ္ဆိတ ဂေါဒြိ ဓေ ဋ္ဌိ ဝတ်ဝံသက္ခ ရေဝ ခက္ခိယ ၊
ဆေ ဝက္ခရာ သုသိန္ဒိယာ အ ဆော ဝါပိ နသန္ဒိယာ ။
ပုစ္ဆိတ - မင်ချီစာ၏ ၊ အာဒိ ဝေ - အစ နှင့် ၊ ခက္ခိယဝံသက္ခ ရေဝ - ခက္ခိယဝံသ
အက္ခရာ ကို ဝင် ၊ ဋ္ဌိ ဝတ် - တစ် ဝါ၏ ၊ ဆော ဝက္ခရာ - ဆော - အက္ခရာ သည် ကား ၊ သုသိန္ဒိယာ -
ကောင်း စွာ ပြီး စီး ခြင်း သို့ ၊ ပြု ဖျာ - ရေ ဝံ ဝါ၏ ၊ အ ဆော ဝါပိ - အ ဆော သက္ခရာ သည်
ကား ၊ နသိန္ဒိယာ - မပြီး ဝါ ။ ။

ပေတဝံ သောနိရ ယောစ သူရိ ကောတိရိ ဧစ္ဆောဘ ဝေ။

နဗန္ဓောဗုဿနံ နာမသန္တ ဘေဒေါဝိညုဗြုတ္တော။

ပေတဝံ သောစ - ပေတဝံသအက္ခရာဖြင့်၎င်း ၊ သူရိ ကောစ - အသူရိ ကေဝံ သအက္ခရာဖြင့်၎င်း ၊ တိရိစ္ဆောစ - တိရိစ္ဆာန်ဝံသအက္ခရာဖြင့် ၊ နိရယောစ - နိရယဝံ သအက္ခရာဖြင့်၎င်း ၊ နာမံ - အမည်ကို ၊ နဗန္ဓော - မဖွဲ့အပ် ၊ စေဗန္ဓော - အကယ်၍ ဖွဲ့ သည်ဖြစ်အံ့ ၊ ဗုဿနံ - ပျက်စီးခြင်း သည် ၊ ဘဝေ - ဖြစ်ရ၏ ၊ ဣတိ - သို့ ၊ သန္တ ဘေဒေါ - ဆန်း အပြား ကိုတတ် သော ၊ ဝိညု - ပညာရှိသည် ၊ ဗြုတ္တော - ခ် ။ ။

ဒိဏာသ ဝေါဗုဉ္ဇေ နေဘစ အာယုတိ နန္ဒာယောဘ ဝေ။

နဗန္ဓောမရဏံဘ ဝေ နာမိဏာဒိဗန္ဓောပ ဒေပ ဒေ။

အာယုတိ နန္ဒာ ဝေယော - ကို သောအသက်ရှိသော ၊ ဒိဏာသ ဝေါ - ဒိဏာသဝံ ဝံသဖြစ်သော ၊ ဗုဉ္ဇေ နေဘ - ဗုဉ်း ဖြင့် ၊ ပ ဒေပ ဒေ - ပုဒ်တိုင်း ၊ ပုဒ်တိုင်း ၊ အာဒိ - အစ၌ ၊ နာမံ - အမည်ကို ၊ နဗန္ဓော - မဖွဲ့အပ် ၊ စေ - ဗန္ဓော - အံ့ ၊ မရဏံ - သေခြင်း သည် ၊ ဘဝေ - ဖြစ်၏ ။ ။

ဒိဏ္ဍသ ဝေါဗုဉ္ဇေ နေဘစ ပေတဝံ သောစ နိရ ယော။

သူရိ ကောတိရိ ဧစ္ဆောဝ ဣန္ဒာနဗန္ဓောမရဏံ ဒုက္ခံ။

ဒိဏ္ဍသ ဝေါဒိဏ္ဍာသဝဖြစ် သော ၊ ဗုဉ္ဇေ နေဘစ - ဗုဉ်း ဖြင့်၎င်း ၊ ပေတဝံ သော - ပေတဝံသဖြစ် သော ၊ ဝ ဣန္ဒာစ - ဝဏ္ဏဖြင့်၎င်း ၊ နိရယော နိရယဝံသဖြစ် သော ၊ ဝ ဣန္ဒာစ - ဖြင့်၎င်း ၊ သူရိ ကော - အသူရိ ကေဝံသဖြစ် သော ၊ ဝ ဣန္ဒာစ - ၎င်း ၊ တိရိစ္ဆော - တိရိစ္ဆာန်ဝံသဖြစ် သော ၊ ဝ ဣန္ဒာစ - ၎င်း ၊ နဗန္ဓော - ရိုက် ၊ မဖွဲ့အပ် ၊ စေဗန္ဓော - အကယ်၍ ဖွဲ့အံ့ ၊ မရဏဉ္စ - သေခြင်း သည်၎င်း ၊ ဒုက္ခဉ္စ - ဆင်း ရဲခြင်း သည်၎င်း ၊ ဘဝေ - ခ် ။ ။

ဤဂါထာတို့၏အဓိပ္ပါယ် သော်ကား - ပေတဝံသ နိရိယဝံသအသူရိ ကေဝံသ တိရိစ္ဆာန် ဝံသတို့နှင့် ဒိဏ္ဍာသဝံသတို့နှင့် နမည်ရိုက် ၊ မဖွဲ့အပ်ဟူလို သော် ။ ။

ခက္ခိယဝံ သော ခက္ခိယော ဗြဟ္မဏာဝံ သော ဗြဟ္မဏော။

ဝေယဝံ သော ဝေယိယောစ ဝံ သော ဒေဝဗန္ဓောက ဝေ။

ခက္ခိယဝံ သော - ခက္ခိယဝံသအက္ခရာဖြင့် ၊ ခက္ခိယော - မင်း ကို ၊ ဗန္ဓော - ဖွဲ့ခြင်း ကို ၊ က ဝေ - ဖြစ်ရ၏ ၊ ဗြဟ္မဏာဝံ သော - ဖြင့် ၊ ဗြဟ္မဏော - ပုဏ္ဏား ကို ၊ ဗန္ဓော - ကို ၊ ဘ ဝေ - ခ် ။ ။ ဝေယဝံ သောစ - ဖြင့်ကား ၊ ဝေယိယော - ကိုသည်ကို ၊ ဗန္ဓော - ကို ၊ က ဝေ - ခ် ။ ။ ဒေဝဝံ သော - ဒေဝဝံသ - အက္ခရာဖြင့်ကား ၊ ဒေဝေါ - ကို ၊ ဗန္ဓော - ကို ၊ က ဝေ - ခ် ။ ။

ဗြဟ္မဝံ သော ဗုဒ္ဓေါဗြဟ္မော သုတဝံ သော သုတကော။

ဟိန္ဒဝံ သောတိရိစ္ဆောစ ဟေန္ဒနာတိဗန္ဓောက ဝေ။

ဗြဟ္မဝံ သောစ - ဗြဟ္မဝံသအက္ခရာဖြင့်ကား ၊ ဗုဒ္ဓေါစ - ဘုရား စ သောဝရဏာ ကား ၊ သုတကော - သုတဗျိုး ကို ၊ ဗန္ဓော - ကို ၊ က ဝေ - ခ် ။ ၊ သုတဝံ သောစ - ဧစ္ဆောစ - ကို၎င်း ၊ ဟေန္ဒနာတိ - ဆောင်း အစရှိ သောဥတုသုံး ပါး ကို၎င်း ၊ ဗန္ဓော - ကို ၊ က ဝေ - ခ် ။ ။

ဤဂါထာတို့၏အဓိပ္ပါယ် သော်ကား - မိမိတို့၏ ဝံသအက္ခရာဖြင့် သာဓွင်ချီဖွဲ့အပ်စေ ဟူလို သော ။ ။

ခက္ခိယာတိ ပဉ္စဝံ သော သုတကောတိ နန္ဒယုတ္တ ဝေ။

မဟာဒုက္ခောဘယော သုညောဂဏော နာမပြုပျာဗြုတ္တော။

ခက္ခိယာတိ - ခက္ခိယအစရှိ သော ၊ ပဉ္စဝံ သော - ငါး ပါး သောဝံသနှင့် ၊ သုတကော - သုတဝံသသည် ၊ ယုတ္တော - ရှည် သော ၊ ဂဏော - ရိုက် သည် ၊ မဟာဒုက္ခော - ဝေးဝေး သော ဆင်း ရဲခြင်း သို့၎င်း ၊ ဘယော - ဘေး ဖြစ်ခြင်း သို့၎င်း ၊ ပြုပျာ - ဝေရက်ရ၏ - ဟု ၊ ဗြုတ္တော - ခ် ။ ။

နဝပ ဒေအ နှော ဌိ တေ၊မတ နှော ဒေဝတာရ ဣ။

ယုဂ္ဂ လေယုဂ္ဂ လေဝ ဝဂ္ဂ၊မဟာယ ဌိသိဏိံ ဘဝေ။

အနှော-အထွင်း ဖြစ် သော၊ နဝပ ဒေ-ကိုး ပဒေန္တိ၊ မတ နှော-မဂိုဏ်း

နဂိုဏ်း ဘဂိုဏ်း ယဂိုဏ်း တို့သည်၊ ဌိ တေ-တဏှိတုန်သည်ဖြစ်အံ့၊ ယုဂ္ဂ လေယုဂ္ဂ လေ-အစုံ
အစုံ သော၊ ဝဂ္ဂ-ဝဂ်၌၊ ဒေဝတာ-နတ်သည်၊ ရ ဣ-စောင့်သည်ဖြစ်အံ့၊ မဟာ
ယဂ္ဂ-အထွင်း ၌ဖြစ် သောစဉ်း စိမ်ချမ်း သာသည်၊ သိဏိံ-လျှင်စွာ၊ ဘဝေ-ဖြစ်ရသ
၏။ ။

ဂိုဏ်း ကောင်း နတ်စုံဝဂ်စုံ စောင့်သည်အ ဟော။

ဝဂ်စုံထူ သော်ကား -ကခဂဃငတုဏှိအက္ခရာငါး လုံး တို့တွင်က နှင့်ခလည်း

ကောင်း ၊ ကနှင ဝ-လည်း ကောင်း ၊ ကနှင ဝလည်း ကောင်း ၊ ဝနှင ဝလည်း

ကောင်း ၊ ဝနှင ဝလည်း ကောင်း ၊ ဝနှင ဝလည်း ကောင်း ၊ ခနှင ဝလည်း ကောင်း

၌သို့စုံ၍ ဖွဲ့ သောဂိုဏ်း ကိုမိမိဝဂ်အချင်း ချင်း ဖြစ် သော ဣောင ဝဂ်စုံထူသည်။ ။

နတ်စုံထူရသ ဌိလည်း တဂင-၍အရာသုံး လုံး ကိုကား ပုံလိင်ဖြစ် သော ဣောင

သော ဣောင နတ်မိဗ္ဗသုဂ္ဂယတိ စောင့်၏ ၊ ခဏှိအရာ ၂-လုံး သည်ကား ဣတ္ထိလိင်ဖြစ်

သောသဏှား နှင့်သုဂ္ဂယတိ စောင့်သည်ကို နတ်စုံထူသည်။ ။ ထိုလေး ဝဂ်တို့၌လည်း ဝဂ်စုံ

နတ်စုံကို၌ နည်း အတုယူ လေ။ ။

၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇ ၇

(၂)

ဂိုဏ်းပေါ်	ဂိုဏ်း ခံ	ဂိုဏ်း သုံ	ဂိုဏ်း ကွဲ	ဂိုဏ်းကွဲ န	ဂိုဏ်း ကန်	ဂိုဏ်း နာ	ဂိုဏ်း န	ဂိုဏ်း ဆိန်
က ခ ခ မ	က ခ ခ မ	က ခ ခ မ	က ခ ခ မ	က ခ ခ မ				
က ခ ခ ဘ	က ခ ခ ဘ	က ခ ခ ဘ	က ခ ခ ဘ	က ခ ခ ဘ				
က ခ ခ န	က ခ ခ န	က ခ ခ န	က ခ ခ န	က ခ ခ န				
က ခ ခ ယ	က ခ ခ ယ	က ခ ခ ယ	က ခ ခ ယ	က ခ ခ ယ				

မဂိုဏ်း ဝဂ် စုံ နတ် စုံ သိကြား သွ ရသယတိ စောင့်၏။ ဂိုဏ်းကောင်း ။

ဘဂိုဏ်း ဝဂ် စုံ နတ် စုံ သိကြား သွ ရသယတိ စောင့်၏။ ဂိုဏ်း ကောင်း ။

နဂိုဏ်း ဝဂ် စုံ နတ် စုံ သိကြား သွ ရသယတိ စောင့်၏။ ဂိုဏ်း ကောင်း ။

ယဂိုဏ်း ဝဂ် စုံ နတ် စုံ သိကြား သွ ရသယတိ စောင့်၏။ ဂိုဏ်း ကောင်း ။

န ဝ ပ ဒေ အ နှော ဌီ ဖေ မ ဘ နှော ပု ရိ သေ ဝ ရ ဂ ဂ ဂ ။
အတိ မ ဝ လ ဗ နှော ဝ ဝ ဒေ ဝ ဝ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ဂ ။

အ နှော - အတွင်း ဖြစ် သော ။ န ဝ ပ ဒေ - ကိုး ပ ဒေ ။ မ ဘ နှော - မဂိုဏ်း ဘဂိုဏ်း နဂိုဏ်း ယဂိုဏ်း ဖြစ် ကုန် သော ။
ဂ ဂ ဂ - ဂိုဏ်း တို့သည် ။ ဌီ ဖေ - တင်္ဂါသည် ဖြစ်၏ ။ ပု ရိ သေ - ယောကျ်ား ဖြစ် သော ။ ဒေ ဝ ဝ - နတ်သည် ။ ဝ ရ ဂ ဂ - ဝေ ဝ လတ်
သော် ၎င်း ။ ဂ ဂ ဂ - မိမိ ဖြစ် သော ။ ဒေ ဝ ဝ - နတ်သည် ။ ဝ ရ ဂ ဂ - ၎င်း ။ အတိ မ ဝ လ ဗ နှော - အလွန် မ ဝ လ ဝ ရှိ သော ဂိုဏ်း နှစ် ခြင်း ။
မ ဂ ဂ ။ သိ အ ဝ ရ် ။ ။

ဂိုဏ်း ကောင်း နတ် ယောကျ်ား နတ် မိမိ ဝေ ဝ လ် သည် အ ဂ ဂ ။ ။

နဝပဒေအန္တောဋီတေသေညောတာဝါဂဏာဝါဂဏှေ၊

ယုဂ္ဂလေယုဂ္ဂလေဒေဝမတဝဒုက္ခိယိန္တိလဘေ။

အန္တော-အတွင်း ဖြစ်သော၊ နဝပဒေ-ကိုး ပဒေ၌၊ သေညောတာဝါ-သဂိုဏ်း ဇဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဝဂိုဏ်း ဖြစ်သော။
 ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့သည်၊ ဋီတေ-တစ်ကိုယ်ဖြစ်အံ့၊ ယုဂ္ဂလေယုဂ္ဂလေ-အစုံအစုံသော၊ ဝဂ္ဂ-ဝဂ်၌၊ ဒေဝေ-နတ်သည်၊ ဝါဂဏှေ-
 ဝေဝင်သည်ဖြစ်အံ့၊ မတဝဒုက္ခိ-ဤ သောသင်္ဂဏ်း သို့၊ သိန္တိ-လျင်စွာ၊ လဘေ-ရရ၏။ ။

ဂိုဏ်း ဆိုး နတ်စုံဝင်စုံ ဝေဝင်သည်အတော။

(၂၃)

ကခခ							
သ	သ	သ	သ	သ	သ	သ	သ
ကခခ							
ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ
ကခခ							
တ	တ	တ	တ	တ	တ	တ	တ
ကခခ							
ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ

သဂိုဏ်း ဝဂ်စုံ နတ်စုံသိက္ခာ သုဂယတိ ဝေဝင်၏ ဂိုဏ်း ဆိုး ။

ဇဂိုဏ်း ဝဂ်စုံ နတ်စုံသိက္ခာ သုဂယတိ ဝေဝင်၏ ဂိုဏ်း ဆိုး ။

တဂိုဏ်း ဝဂ်စုံ နတ်စုံသိက္ခာ သုဂယတိ နတ်စုံ ။ ဂိုဏ်း ဆိုး ။

ဝဂိုဏ်း ဝဂ်စုံ နတ်စုံသိက္ခာ သုဂယတိ ဝေဝင်၏ ။ ဂိုဏ်း ဆိုး ။

ဂိုဏ်းပေါ်	ဂိုဏ်း ခံ	ဂိုဏ်း သုံ	ဂိုဏ်း ကွဲ	ဂိုဏ်း ကွဲန	ဂိုဏ်း ကနိ	ဂိုဏ်း နာ	ဂိုဏ်း န	ဂိုဏ်း ဆိ
ကခခ	ကခခ	ကခခ	ကခခ	ကခခ	ကခခ	ကခခ	ကခခ	ကခခ

မဂိုဏ်း ဝဂ်စုံ နတ်စုံသိက္ခာ သုဂယတိ ဝေဝင်၏ ။ ဂိုဏ်း ဆိုး ။

နဝပဒေအန္တောဋ္ဌိတေ၊ သဗ္ဗေတဝါဂဏာဝရဏေ၊

ပုဂ္ဂိုလောစတဝေဏ္ဏိ၊ နပန္တောတိဝိညာဝဏ္ဏေ။

အန္တော-အတွင်း ဖြစ်သော၊ နဝပဒေ-ကိုး ပဒေ၌၊ သဗ္ဗေတဝါဂ-
သဂိုဏ်း၊ ဇဂိုဏ်း၊ တဂိုဏ်း၊ ဂဂိုဏ်း ဖြစ်ကုန်သော၊ ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့သည်၊ ဋ္ဌိတေ-တည်
ကုန်သည်ဖြစ်အံ့၊ ပုဂ္ဂိုလောစ-နတ်ယောကျ်ား သည်၎င်း၊ ဝေဏ္ဏိ-နတ်မိမ္မသည်၎င်း၊
ဝရဏေ-စောင့်သည်ဖြစ်အံ့၊ နပန္တောတိ-မစွဲအပ်သောဂိုဏ်း ဟု၊ ဝိညာ-ပညာရှိသည်၊
ဝဏ္ဏေ-ဟောအပ်၏။ ။

“ဂိုဏ်း နတ်ယောကျ်ား နတ်မိမ္မ စောင့်သည်အဟော။ ။”

နဝပဒေအန္တောဋ္ဌိတေ၊ ဒေဝေသုညာဂဏာဝရဏေ။

မတဇ္ဈာသဗ္ဗေတဝါဂ၊ နိမဂ္ဂလိမဂ္ဂဏိဘဝေ။

အန္တော-သော၊ နဝပဒေ-၌၊ မတဇ္ဈာသဗ္ဗေတဝါဂ-မဂိုဏ်း၊ တဂိုဏ်း၊
နဂိုဏ်း၊ ယဂိုဏ်း၊ သဂိုဏ်း၊ ဇဂိုဏ်း၊ တဂိုဏ်း၊ ဂဂိုဏ်း ဖြစ်ကုန်သော၊ ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့သည်
ဋ္ဌိတေ-အံ့၊ ဝရဏေ-စောင့်သော၊ ဒေဝေစ-နတ်သည်လည်း၊ သုညာဓသိုသည်ဖြစ်အံ့၊
နိမဂ္ဂလိ-မဂ္ဂလာမရှိသော၊ မဂ္ဂဏိ-သေခြင်း သို့၊ ဘဝေ-ဖြစ်ရအံ့။ ။

“ဂိုဏ်း ကောင်း ဂိုဏ်း ဆိုး - နတ်သုံး လေသည်အဟော။ ။”

ဝဂ္ဂစုံတွင် နတ်စုံ စောင့်သောဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံတွင် နတ်ယောကျ်ား စောင့်
သောဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံတွင် နတ်မိမ္မ စောင့်သောဂိုဏ်း၊ ဤဂိုဏ်း တို့သည် ကောင်း လှ
၏။ ။

ဝဂ္ဂစုံ နတ်စုံ စောင့်သောဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံ နတ်ယောကျ်ား စောင့်သော
ဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံ နတ်မိမ္မ စောင့်သောဂိုဏ်း၊ ဤဂိုဏ်း တို့သည် ကောင်း လှ၏။ ။

ဝဂ္ဂစုံ နတ်စုံတွင် နတ်ပုံမှီလာ သောဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံ နတ်-ယောကျ်ား တွင်
နတ်နပုံမှီလာ သောဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံ နတ်မိမ္မ စောင့်သောဂိုဏ်း တို့သည်
ကောင်း လှ၏။ ။

ဝဂ္ဂစုံ နတ်စုံတွင် နတ်နပုံမှီလာ သောဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံ နတ်ယောကျ်ား တွင် နတ်
နပုံမှီလာ သောဂိုဏ်း၊ ဝဂ္ဂစုံ နတ်မိမ္မ စောင့်သောဂိုဏ်း တို့သည် ကောင်းအကျိုး
အပြစ်သဘာဝ။

နတ်နပုံ စောင့်သော်ကား အကျိုး အပြစ်သည် ဥတဝါ သေဖြစ်၏၊ နတ်သုန်လေ
သော်ကား မဂ္ဂဏမက္ခသုညတည်း။ ။

မဂ္ဂဏောသုဂ္ဂယထိ ဒေဝါ၊ နဂဏောသုန္ဒရေဝရဏေ၊

ဘဂဏောသီရိဒေဝါ၊ နဝပဒေအန္တောဝရဏေ။

ယဂဏောမေဂလောဋ္ဌိတေ၊ သေသဘာကလကန္တိဘဝေ။

အန္တော-အတွင်း ဖြစ်သော၊ နဝပဒေ-ကိုး ပါဒ၌၊ မဂ္ဂဏော-မဂိုဏ်း သည်၊
ဋ္ဌိတေ-တည်လတ်သည်ရှိသော်၊ သုဂ္ဂယထိ ဒေဝါ-သုဂ္ဂယထိ နတ်သမီး သည်၊ ဝရဏေ-စိုး ချစ်၊
နဂဏော-နဂိုဏ်း သည်၊ ဋ္ဌိတေ-သော်၊ သုန္ဒရေ ဒေဝါ-သုန္ဒရီ နတ်သမီး သည်၊ ဝရဏေ-၏၊
ဘဂဏော-ဘဂိုဏ်း သည်၊ ဋ္ဌိတေ-သော်၊ သီရိဒေဝါ-သီရိ နတ်သမီး သည်၊ ဝရဏေ-၏၊
ယဂဏော-ယဂိုဏ်း သည်၊ ဋ္ဌိတေ-သော် မေဂလာ ဒေဝါ-မဏိ မေဂလာ နတ်သမီး သည်၊
ဝရဏေ-၏၊ သေသဘာ-ဖြင်း ကုန်သော သဂိုဏ်း၊ ဇဂိုဏ်း၊ တဂိုဏ်း၊ ဂဂိုဏ်း တို့သည်၊ ဋ္ဌိတေ သော်
ကလကန္တိ ဒေဝါ-ကလကန္တိ နတ်သမီး သည်၊ ဝရဏေ-စိုး သည်၊ ဘဝေ-ဖြစ်၏။ ။

(ခါ-ချစ်အစ)

ဤဂါထာ၏အဓိပ္ပါယ် သော်ကား - ဂိုဏ်း တွင်ဖြစ် သောကိုး ပါဒလုံး မဂိုဏ်း တည်
လတ်သည်ရှိ သော် သုဂ္ဂယထိ နတ်သမီး စိုး လေ၏။ ဂိုဏ်း တွင်ဖြစ် သောကိုး ပါဒလုံး နဂိုဏ်း - တည်
လတ်သည်ရှိ သော် မသုန္ဒရေ နတ်သမီး စိုး လေ၏။ ဂိုဏ်း တွင်ဖြစ် သောကိုး ပါဒလုံး ယဂိုဏ်း တည်လတ်သည်
ရှိ သော် မဏိ မေဂလာ နတ်သမီး စိုး လေ၏။ ဂိုဏ်း တွင်ဖြစ် သောကိုး ပါဒလုံး သဂိုဏ်း တည်
လတ်သည်ရှိ သော် ဇဂိုဏ်း တည် သော်၎င်း တဂိုဏ်း တည် သော်၎င်း ဂဂိုဏ်း တည် သော်၎င်း ကလကန္တိ နတ်
သမီး စိုး လေ၏ဟုလို သော်။ ။

ဤဂိုဏ်း တို့၌ ဇာတ်ပုဂ္ဂိုလ် ဝဏ္ဏ ငါး လုံး ငါး လုံး တို့တွင် တလုံး လုံး ကပ်ယဉ်ဇာတ်ပုဂ္ဂိုလ်
ပုဂ္ဂိုလ်များ ဇာတ်ကုလား၊ ဇာတ်ကန္တ၊ ဇာတ်မြန်မာ ဇာတ်တို့၌လည်း ဤနည်း ကို ဖွဲ့
ဖွဲ့ ဖန်တီးပေး ယောက်တို့သည် စိုး ဟန် မစိုး ဟန် ကို သိတတ် စေ၊ ဇာတ်တူဝင် စုံ နတ်စုံ တို့၌ သာ
စိုး ဖန်တီးပေး လော လေ့ ရာ ဖြစ်။ ။

မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
န	န	န	န	န	န	န	န	န	န
ဘ	ဘ	ဘ	ဘ	ဘ	ဘ	ဘ	ဘ	ဘ	ဘ
ယ	ယ	ယ	ယ	ယ	ယ	ယ	ယ	ယ	ယ
သ	သ	သ	သ	သ	သ	သ	သ	သ	သ
ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ
တ	တ	တ	တ	တ	တ	တ	တ	တ	တ
ဂ	ဂ	ဂ	ဂ	ဂ	ဂ	ဂ	ဂ	ဂ	ဂ

ဤသို့ ဂိုဏ်း တွင် ဖြစ် သော ဂိုဏ်း ပဒေသနာ
ဝင် စုံ နတ်စုံ မဂိုဏ်း ကို သူ ရသတိုက် ဖြစ်။ ။
၎င်း ကို သူ နှစ် ရေ စိုး ဖြစ် နဂိုဏ်း ။
၎င်း ဘဂိုဏ်း ကို သိ ရှိ စိုး ဖြစ်။ ။
၎င်း ယဂိုဏ်း ကို မဏိ မေဃလော စိုး ဖြစ်။ ။
၎င်း သဂိုဏ်း ကို ကလကန္တ စိုး ဖြစ်။ ။
၎င်း ဇဂိုဏ်း ကို ကလကန္တ စိုး ဖြစ်။ ။
၎င်း တဂိုဏ်း ကို ကလကန္တ စိုး ဖြစ်။ ။
၎င်း ဂဂိုဏ်း ကို ကလကန္တ စိုး ဖြစ်။ ။

အန္တေ အန္တေ စေ ဝဏ္ဏ ၅၂ ပဒေပ ဒေဝဏာ ဂဏေ၊
တံတံ ဒေ ဝေကုဏ္ဍပါ ဒေ ဝေဂဏိ ဝဋ္ဌိတ ဖြေ ဟော။ ။
ဝဏ္ဏ ၅၂-လေး ဝဏ္ဏ ၅၂ ကုန် သော၊ ပဒေ ၅၂-ပုဒ်တို့တွင်၊ အန္တေ အန္တေ-အဆုံး
အဆုံး ၌ အကြင်အကြင် သော ကိရိယာ သည်၊ ဌိတာ-တစ်ခု၊ ပဒေပ ဒေ-ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း
တံတံ ကိရိယာ-ထိုထို သော ကိရိယာ ကို၊ ကုဏ္ဍပါ ဒေ-ဤ ခြေ ခတ် ပတ် လျက်၊ ဝဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊
ဂဏေ-စောင့် ကုန် သော၊ ဒေ ဝေ-နတ်တို့ကို၊ ဝေဂဏိ ဝ-ရွှေ ဝှံ့ ရှား ဖြစ် ဟု၊ ဖြေ ဟော-
ဟော အပ် ဖြစ်။ ။

ဤ ဂါထာ ခဏိ အဓိ ပြု ယ် သော် ကား - လေး လုံး အဏ္ဏ ဂါထာ သော ပုဒ်တို့တွင် အဆုံး ၌
ဤ ဂါထာ ၌၊ ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း ဤ ဂါထာ ကို ဤ ခြေ ခတ် ပတ် လျက် ဂိုဏ်း ကို စောင့် သော နတ်တို့
ကို ရွှေ ဝှံ့ ရှား ဂါထာ ဟု လို သော်။ ။

အာဒိ အာဒိ စေ ဝဏ္ဏ ၅၂ ပဒေပ ဒေဝဏာ ဂဏေ၊
တံတံ ဒေ ဝေကုဏ္ဍပါ ဒေ ဝေဂဏိ ဝဋ္ဌိတ ဖြေ ဟော။ ။
ဝဏ္ဏ ၅၂-လေး ဝဏ္ဏ ၅၂ ကုန် သော၊ ပဒေ ၅၂-ပုဒ်တို့တွင်၊ အာဒိ အာဒိ-အစ
အစ ၌၊ ယံ ဝေ ကိရိယာ-အကြင်အကြင် သော ကိရိယာ သည်၊ ဌိတာ-တစ်ခု၊ ပဒေပ ဒေ-
ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း ၊ တံတံ ကိရိယာ-ထိုထို သော ကိရိယာ ကို၊ ကုဏ္ဍပါ ဒေ-ဤ ခြေ ခတ် ပတ်
လျက်၊ ဝဏာ ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-စောင့် ကုန် သော၊ ဒေ ဝေ-နတ်တို့ကို၊ ဝေဂဏိ ဝ-ရွှေ
ဝှံ့ ရှား ဂါထာ ဟု၊ ဖြေ ဟော-ဟော အပ် ဖြစ်။ ။ (ဒိ-ချစ်အစ)

ဤ ဂါထာ ခဏိ အဓိ ပြု ယ် သော် ကား - ၄ လုံး အဏ္ဏ ဂါထာ သော ပုဒ်တို့တွင် အစ ၌ ကိရိယာ
ရှိ ယဉ် ဖြစ် ခဲ့၊ ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း ထိုထို ကိရိယာ ကို ဤ ခြေ ခတ် ပတ် လျက် ဂိုဏ်း တို့ကို စောင့်
သော နတ်တို့ကို ရွှေ ဝှံ့ ရှား ဂါထာ ဟု လို သော်။ ။
အလယ် ၌ ကိရိယာ ဂါထာ ၌လည်း ထို ကိရိယာ ကို ဤ ခြေ ခတ် ပတ် လျက် ဂိုဏ်း တို့ကို စောင့်
သော နတ်တို့ကို ရွှေ ဝှံ့ ရှား လေ။ ။

ယံ ဝေ ကိရိယာ နေ ဝဋ္ဌိ အာဒိ ဝဏ္ဏ ၅၂ ပဒေပ ဒေ၊
တံတံ ဒေ ဝေကုဏ္ဍပါ ဒေ ဝေဂဏိ ဝဋ္ဌိတ ဖြေ ဟော။ ။
ပဋိ-ဗုဒ္ဓ အရိ သော၊ ယံ ပဒိ-အကြင် ပုဒ်တို့၌၊ ကိရိယာ-ကိရိယာ သည်၊ နေ ဝဋ္ဌိ
ဝဋ္ဌိ-မတည် ယဉ် ဖြစ် ခဲ့၊ ပဒေပ ဒေ-ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း ၊ အာဒိ ဝဏ္ဏ-အစ အစ သော
ဝဋ္ဌိ၊ ကုဏ္ဍပါ ဒေ-ဤ ခြေ ခတ် ပတ် လျက်၊ တံတံ ဒေ ဝေ-ထိုထို သော နတ်တို့ကို၊ ဝေဂဏိ ဝ-ရွှေ
ဝှံ့ ရှား ဂါထာ ဟု၊ ဖြေ ဟော-ဖြစ်။ ။

ဤကား အပြင်ပုဒ်တို့၌ ကိရိယာ မရှိသဖြင့်ဖြစ်၏။ အစ သော အက္ခရာ ငါတို့ကိုကြိုက်၍
ခတ်ပစ်လျက်ဂိုဏ်း စောင့်သော နတ်တို့ကို ဝေဠုဂှား ဂုဏ်တူလို သော။ ။

အပြင်ပုဒ်၌ ငှက်လုံး စုံကိရိယာ မြောက်၏။ အဆုံး ကိရိယာ၌ ခတ်၊ သုံး လုံး ကိရိ
ယာ မြောက်၏။ အဆုံး ကိရိယာ၌ ခတ်၊ ၂လုံး ကိရိယာ မြောက်၏။ အဆုံး ကိရိယာ၌ ခတ်၊
တလုံး သောကိရိယာရှိ၏။ ကိရိယာရှိ ဂုဏ်၌ ခတ်၊ ကိရိယာ မရှိသဖြင့်ဖြစ်၏။ အစ-အက္ခရာ
၌ ခတ်။ ။

ဂိုဏ်း ၌ ကိရိယာထား သည်ကား တာဝါမည် သော ဝဏ္ဏတည်း ၊ ဂိုဏ်း ဆုံး ၌ ကိရိ
ယာထား သည်လည်း တာဝါမည် သော ဝဏ္ဏတည်း။ ။ ။

သိကြား မင်း စောင့်သော ဝဏ္ဏ၌ သူရဏတို့ စိုး လေသည်-ဖြစ်၏။ ဂိုဏ်း ထွင်း
ဂိုဏ်း ပြင်တို့၌ ရှိ သော အပြစ်တစ်စောင်ကို ပယ်၍ ယဉ် လေး ပါး နှင့် တစ္ဆေတည်း စိမ်းချမ်း
သာမင်း ပူဇော်ကိုခံရ၏။ စာဆိုခံလင် သော မင်း အစရှိ သော သူတို့သည်လည်း ဝှေး
စဉ်း စိမ်းတိုက်မြတ် သော စဉ်း စိမ်းကိုခံရလတ္တံ့။ ကျမ်းလည်း - ထင်ရှား ကျော်စော
မသုန္ဒ ရေစိ လေ၏။ သီရိစိုး လေ၏။ မင်္ဂလိ မေဃလောစိုး လေ၏။ သူရဏတို့ စိုး လေ၏။ သည်
အကျိုး အတူ။ သိကြား မင်း စိုး သော အက္ခရာ ငါတို့ သူရဏတို့ မသုန္ဒ ရေစိ ဝါမင်္ဂလိ မေဃလောစိုး
သည်အကျိုး ပြီး ၏။ ။

သိကြား စောင့်သော အက္ခရာ ငါတို့ ကလကန္တီစိုး လေမှကား ဂိုဏ်း ထွင်း ဂိုဏ်း
ပြင်၌ ရှိ သော အပြစ်တို့သည် ဖြစ်လတ်ကုန်၏။ ။

ဇ-ဂိုဏ်း ၌ စိုး မှကား ဆင်း ရဲကြီး ၏။ ဂိုဏ်း ၌ စိုး မှကား သေ၏။ သဂိုဏ်း
၌ စိုး မှကား အရပ်မှကင်း ၏။ အဆွေခင်ပွန်း စဉ်း စိမ်းချမ်း သာ နှင့်လည်း ကျွေးကွင်း
၏။ တ-ဂိုဏ်း စိုး မှကား မင်း ဘေး သင့်၏။ လေး ပါး လုံး စုံမှကား အဝမင်္ဂလာ နိမိတ်
လမုက္ခသုည မရကတည်း။ ။ ။

ပရမိသွာ နတ်မင်း စောင့်သော ဝဏ္ဏ၌ လည်း သူရဏတို့ မသုန္ဒ ရေစိ ဝါမင်္ဂလိ
မေဃလောကလကန္တီစိုး လေမှကား အကျိုး အပြစ် ဟောရိုး ဟောလေ။ ။

ယမာမင်း စောင့်သော အက္ခရာ ငါတို့ ကား သူရဏတို့ မသုန္ဒ ရေစိ ဝါမင်္ဂလိ မေဃ
လောကလကန္တီ မစိုး ရာ။ ။

ဇာတ်တူဝင် စုံမဂိုဏ်း သည်ကား ဂိုဏ်း ထွင်း ဂိုဏ်း ပြင် ဂိုဏ်း ဆင်တို့၌ ရှိ သော
သဂိုဏ်း တို့ကို သို့ လေ စေ၏။ နဂိုဏ်း တို့သည်ကား တဂိုဏ်း တို့ကို သို့ လေ စေ၏။ ဘဂိုဏ်း သည်
ကား ဇဂိုဏ်း တို့ကို သို့ လေ စေ၏။ ယဂိုဏ်း သည်ကား ဂဂိုဏ်း တို့ကို သို့ လေ စေ၏။ ဗျတ္တိပြန် လေ
၏။ ။

ဂိုဏ်း ကောင်း သို့ လေမှကား - နိမိတ်လာတည်း ၊ ဂိုဏ်း ဆိုး သို့ လေမှကား -
အမိမင်္ဂလာတည်း။ ။ ။

ဂိုဏ်း ရှစ်ပါး တို့သို့ လေဟန်ကို သိရ၏။ ။

ဝင်စုံမဂိုဏ်း ကို စောင့်သော အက္ခရာ စိုး နတ်သည်ကား - ဂိုဏ်း ထွင်း ဂိုဏ်း ပြင်
ဂိုဏ်း ဆင်တို့၌ စောင့်သော လေ နတ်တို့ကို သို့ လေ စေ၏။ နဂိုဏ်း ကို စောင့်သော သိကြား
နတ်မင်း သည်ကား - တဂိုဏ်း ကို စောင့်သော အာကာသစိုး နတ်တို့ကို သို့ လေ စေ၏။

လ-နတ်သည်ကား ဂိုဏ်း ထွင်း ဂိုဏ်း ပြင်၌ စောင့်သော နေ နတ်တို့ကို သို့ လေ စေ
၏။ ရေ နတ်သည်ကား - ဂိုဏ်း ထွင်း ဂိုဏ်း ပြင် ဂိုဏ်း ဆင်တို့၌ စောင့်သော မီး နတ်တို့ကို သို့
လေ စေ၏။ ဗျတ္တိပြန် လေ၏။ ။ ဂိုဏ်း စောင့်နတ်ရှစ် ယောက်သုံး ဟန်ကို သိလေ။

နတ်ကောင်း သုံး လေမှကား - အဝမင်္ဂလာတည်း ၊ နတ်ဆိုး သုံး လေမှကား -
အဝမင်္ဂလာတည်း။ ။

ဂိုဏ်း ကောင်း ဂိုဏ်း ဆိုး နတ်ကောင်း နတ်ဆိုး တို့သည် သုန်ခြင်း ညိုကြွ သော်
ကား ဥတဝေ ဟောလေ။ ။

ဝင်စုံဇာတ်ကောင်း ဝဏ္ဏ မဂိုဏ်း တို့ကို စိုး သော သူရဏတို့ နတ်သမီး သည်ကား -
သဂိုဏ်း ကို စောင့်သော သဂိုဏ်း တို့ကို စိုး သော လေ နတ်ကလကန္တီ နတ်သမီး တို့ကို သို့ လေ စေ၏။
နဂိုဏ်း ကို စိုး မသုန္ဒ ရေ နတ်သည်ကား တ-ဂိုဏ်း နှင့် အက္ခရာ အာကာသစိုး နတ်
ကလကန္တီ နတ်တို့ကို သို့ လေ စေ၏။ ။

သိရိနတ်သွီး ထည်ကား - မဂိုဏ်း နှင့်တကွ နေနတ်ကလကန္တီနတ်ကိုသို့ လေ ဝေ၏။
မဂိုဏ်း မေဃလင်္ကာနတ်သွီး ထည်ကား ဂိုဏ်း နှင့်အကွဲမီး နတ်ကလကန္တီနတ်ကိုသို့ လေ ဝေ၏။

မဂိုဏ်း နဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ယဂိုဏ်း တို့နှင့်အကွဲမုဗ္ဗစိုး သက္ကရာဇ် လနတ် ဝေရနတ်
သုဂုဏ်သုန္ဒရီသိရိမဏိ မေဃလင်္ကာထို့ထည်တည်သုန်ကြ လေမူကား မုဗ္ဗသုဗ္ဗတည်း။ နှစ်နိမိတ်
ဖြစ် သော နှောင့်ကုမ်း ပြီး နှစ်ခုနစ်ရက်တွင် သေဆုံး။။ (ခု-ချစ်အဝ)

ဂိုဏ်း သုံး လေမူကား တလ၊ ဂိုဏ်း စောင့်သုံး လေမူကား လခွဲ၊ ဂိုဏ်း စိုး နတ်
သုံး လေမူကား ခုနစ်ရက်တွင် သေဆုံး။ သုံး ပါး လုံး သေမူကား မချွတ်ပြီ။။ အကျိုး ရှိရာ
တည်း ဤအတူ စောလေ။။ တလ၊ လခွဲ၊ ခုနစ်ရက်တွင်အကျိုး ပြီး ဧဝံ ရောက်အံ့။ ဝက်ဝံ
ဝတ္ထုထိုထည်ကား ဂိုဏ်း တွင်း ဂိုဏ်း ပြင် ဂိုဏ်း ဆင်သုံး အောင် စောင့် လေကုန်၏။။

ပဌ မောမန္တိ ဧဝံ နန္ဒေပြု ဒေပြု ဒေဗျာယဘဝံ၊
ဋီတာအာကာရ ဝါပိဒြိဂဏာ သုဝဏ္ဏ ဓရိဝုတ္တာ။

ပဌ မော-ပဌ မပုဒိကသညိ၊ အန္တိ ဧဝံ နန္ဒေ-ပုဒိသုံး တိုင် အောင်၊ ပြု ဒေ
ပြု ဒေဗျာ-ပုဒိတိုင်း ပုဒိတိုင်း တို့၌၊ ယေအာဒြိဝဏ္ဏ ဓရိ-အပြင်အစဖြစ် သောဝတ္ထုတို့တို့၊
အာဂါရဓါ- ရွေး ရှာလုကိ၊ ဋီတာ-တည်အပ်ကုန်သည်၊ ဘဝေ-ဖြစ် ရာ၏၊ ဣတိ-ဤသို့၊
ဂဏာဗျ-ဂိုဏ်း ဆရာတို့သည်၊ ဝုတ္တာ-အာအပ်၏။။

ဤဂါထာ၏အဓိပ္ပါယ် သော်ကား ဣပုဒိအရင်ကသည်အဆုံး တိုင် အောင် ပုဒိတိုင်း
ပုဒိတိုင်း ၌အပြင်အစအဝ သောအကွဲရာတို့အကောင် ရွှေရွာ သို့ ဤတည်အပ်၏ဟုလို သော်။
ဒုတိယေဝ မန္တိ ဧဝံ နန္ဒေပြု ဒေပြု ဒေဗျာယံ ဗလံ၊

ယုဇ္ဇတေအာဒြိဗြဟ္မိတိ ဒေါဇှ ဧဝံ ဧတေနိမလံ။

ဒုတိယ ယေဝ - ဒုတိယပုဒိကသည်၊ အန္တိ ဧဝံ နန္ဒေ-ပုဒိသုံး တိုင် အောင်၊ ပြု ဒေ
ပြု ဒေဗျာ-ပုဒိတိုင်း ပုဒိတိုင်း တို့၌၊ ယိဖလံ-အပြင်အကျိုး သည်၊ ယုဇ္ဇတေ-ယှဉ်လျှင် မူလည်း ၊
အာဒိဗြဟ္မိ-အချအချီ၌၊ ဧကေန-တခု သော၊ ဒေါဇှ ဓရိ- ဒေါသသည်၊ ယုဇ္ဇတေယှဉ်သည် ရှိ
သော်၊ ယိဖလံ-အဘယ်အကျိုး ရှိအံ့နည်း။။

ဤကား ဒုတိယပဒကသည်ပုဒိသုံး တိုင် အောင် ပုဒိတိုင်း ပုဒိတိုင်း တို့၌အပြင်
အကျိုး နှင့်ယှဉ်သည်လျှင် မူလည်း အချအချီတခု သောအပြစ် နှင့်ယှဉ်သည် ရှိ သော်အဘယ်အကျိုး ရှိ
အံ့နည်း ဟုလို သော်။။

ပဌ မော ဒုတိယေဝ ဂေါပဉ္စတိဘိဝဂဏာ ဂဏေ၊

ပဌ မောတတိယေဝ ဂေါတတုတိဘိဝဂဏေ ဗြဟ္မော။

ပဌ မော ဒုတိယေဝ ဂေါ-ပဌ မဝင် ဒုတိယဝင်၌ စောင့် သောနတ်သည်၊ ပဉ္စတိ
သ-သုံး ဆယ်ဝါး ဂိုဏ်း ကို သော၊ ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ- ဝေငါး၏ဟု၊ ဗြဟ္မော-
တောအပ်၏၊ ပဌ မောတတိယေဝ ဂေါ-ပဌ မဝင်တတိယဝင်၌ စောင့် သောနတ်သည်ကား ၊
တတုတိသ-သုံး ဆယ်လေး ဂိုဏ်း ကို သော၊ ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏။

ပဌ မောစတုတ္ထောဝဂေါ၊ ဧတတ္ထိသာစဂဏာ ဂဏေ၊

ပဌ မောပဉ္စမောဝဂေါ၊ ဒုတ္တိယာဝဂဏေ ဗြဟ္မော။

ပဌ မောဆဋ္ဌမောဝဂေါ၊ ဧကတိသာ ဂဏေ ဗြဟ္မော။

ပဌ မောစတုတ္ထောဝဂေါ-ပဌ မဝင် စတုတ္ထဝင်၌ စောင့် သောနတ်သည်၊
ဧတတ္ထိသ-သုံး ဆယ်သုံး ဂိုဏ်း ကုန် သော၊ ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-
၏၊ ပဌ မေပဉ္စမောဝဂေါ-ပဌ မဝင်ပဉ္စမဝင် စောင့် သောနတ်သည်၊ ဒုတ္တိယာ-သုံး
ဆယ်နှစ်ဂိုဏ်း ကုန် သောဂဏာ-တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏၊ ပဌ မောဆဋ္ဌမောဝဂေါ-
ပဌ မဝင်ဆဋ္ဌမဝင်၌ စောင့်ကုန် သောနတ်သည်၊ ဧကတိသ-သုံး ဆယ်တဂိုဏ်း ကို သော၊
ဂဏ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏။။ ပဌ မဝင် ဒေမုဗ္ဗစိုး ဋီတာ။

ပဌ မော ဒုတိယေဝ ဂေါ၊ ဧတတ္ထိသာစဂဏာ ဂဏေ၊

ပဌ မော ဒုတိယေဝ ဂေါ၊ စတုတ္ထော ဂဏေ ဗြဟ္မော။

ပဌ မော ဒုတိယေဝ ဂေါ၊ ပဉ္စမောစတုတ္ထာ ဝိသ၊

ပဌ မော ဒုတိယေဝ ဂေါ၊ ဆဋ္ဌမောစတုတ္ထာ ဝိသ။

ပဌ မော ဒုတိယေဝ ဂေါ၊ စ-ပဌ မဝင် ဒုတိယဝင်၌ စောင့် သောနတ်သည် ၎င်း ၊

တတိယောဝဂေါရ-တတိယဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်သည် ၎င်း ၊ တီသိ-သုံး ဆယ်ကို သော၊
ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏၊ ပဌ မောဒုတိယောဝဂေါရ-ပဌမဝဂ်
ဒုတိဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်သည် ၎င်း ၊ စတုတ္ထဝဂေါရ-စတုတ္ထဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်
သည် ၎င်း ၊ ဧကန္တိယ-တရုယုတ်သုံး ဆယ်ကို သော၊ ဂဏာ-တို့ကို၊ ဂဏာ-တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊
ဗြဟ္မော-၏၊ ပဌ မောဒုတိယောဝဂေါရ-၎င်း ၊ ပဉ္စမောဝဂေါရ-ပဉ္စမဝဂ်၌
ဘောဇ် သောနတ်သည် ၎င်း ၊ အဋ္ဌာရိယ-နှစ်ဆယ်၌ ဂိုဏ်း ကို သော၊ ဂဏာ-တို့ကို၊
ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏၊ ပဌ မောဒုတိယောဝဂေါရ-၎င်း ၊ အဋ္ဌ မောစ-၎င်း ၊
သက္ကာဇိယ-နှစ်ဆယ်-ဂိုဏ်း ကို သော၊ စက-တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏။ ။

ပဌ မောတတိယောဝဂေါရစတုတ္ထောဆဝိသဖြ ကြော ၊

ပဌ မောတတိယောပဉ္စောပဉ္စာရိယာ ဂဏေဖြ ကြော ၊

ပဌ မောတတိယောဝဂေါရအဋ္ဌ မောစတုတ္ထဖြ ကြော ။

ပဌ မောတတိယောဝဂေါရ-ပဌမဝဂ်တတိယဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်သည်
၎င်း ၊ စတုတ္ထောဝ-စတုတ္ထဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်သည် ၎င်း ၊ ဆဗိယ-နှစ်ဆယ် ခြောက်
ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏၊ ပဌ မောတတိယောပဉ္စော-ပဌမဝဂ်တတိယဝဂ်
၌ ဘောဇ် သောနတ်သည်၊ နှစ်ဆယ်-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော ၊ ပဌ မောတတိ
ယောပဉ္စော-ပဌမဝဂ်တတိယဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ် ၎င်း ၊ အဋ္ဌ မောစ-အဋ္ဌ
မဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ် ၎င်း ။ စတုတ္ထ-နှစ်ဆယ် လေး ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-၏၊ ဗြ
ဟ္မော-၏။ ။

ပဌ မောစတုတ္ထပဉ္စော,တေဝိယာဝဂဏေဖြ ကြော ၊

ပဌ မောစတုတ္ထောဆဋ္ဌာ,ဗာဝိယာဝဂဏေဖြ ကြော ၊

ပဌ မောပဉ္စ မောဆဋ္ဌာ,တေဝိယာ ဂဏေဖြ ကြော ။

ပဌ မောစတုတ္ထောပဉ္စော-ပဌမဝဂ်စတုတ္ထဝဂ်ပဉ္စမဝဂ် ဘောဇ် သော
နတ်သည်၊ တေဝိယ-နှစ်ဆယ်သုံး ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော ၊ ပဌ မောစတုတ္ထော
ဆဋ္ဌာ-ပဌမဝဂ်စတုတ္ထဝဂ်ဆဋ္ဌမဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်သည်၊ ဗာဝိယ-နှစ်ဆယ်နှစ်
ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော ၊ ပဌ မောပဉ္စ မောဆဋ္ဌာ-နတ်သည်၊ တေဝိယ-နှစ်ဆယ်
တဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏။ ။ ပဌမဝဂ်တတိယဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်သည်။ ။

ဒုတိယောတတိယောဝဂေါရိယာဝဂဏေဖြ ကြော ၊

ဒုတိယောစတုတ္ထောဝဂေါရုနာရိယာ ဂဏေဖြ ကြော ။

ဒုတိယောပဉ္စ မောဝဂေါရနဋ္ဌာ ဂဏေဖြ ကြော ၊

ဒုတိယောပဌ မောဝဂေါရသက္ကာရဏာ ဂဏေဖြ ကြော ။

ဒုတိယောတတိယောဝဂေါရဒုတိယဝဂ်တတိယဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ်သည်၊ ဝိသ
နာနတ် သောဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော ၊ ဒုတိယောစတုတ္ထောဝဂေါရ-နတ်သည်၊
ဧကန္တိယ-တရုယုတ်နှစ်ဆယ်ကို သော၊ ဂဏ-ကို ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏၊ ဒုတိယယော
ပဉ္စ မောဝဂေါရ-နတ်သည်၊ အဋ္ဌာရိယ-တဆယ်၌ ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏။
ဒုတိယောဆဋ္ဌ မောဝဂေါရ-နတ်သည်၊ သက္ကာရဏာ-တဆယ်၌ ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-၏၊ ဗြ
ဟ္မော-၏။ ။

ဒုတိယောတတိယောဝဂေါရစတုတ္ထော သောဋ္ဌသဖြ ကြော ၊

ဒုတိယောတတိယောပဉ္စော,ပဉ္စာဒသ ဂဏေဖြ ကြော ။

ဒုတိယောတတိယောဆဋ္ဌာ,စတုဒသ ဂဏေဖြ ကြော ။

ဒုတိယောစတုတ္ထောပဉ္စော,တေဒသ ဂဏေဖြ ကြော ။

ဒုတိယောစတုတ္ထောဆဋ္ဌာဒါဒသ စတုတ္ထဖြ ကြော ။

ဒုတိယောပဉ္စ မော ,ဧကဒသ ဂဏေဖြ ကြော ။

ဒုတိယောတတိယောဝဂေါရ-ဒုတိယဝဂ်တတိယဝဂ်၌ ဘောဇ် သောနတ် ၎င်း ၊

စတုတ္ထောဝဂေါရ-၎င်း ၊ သောဋ္ဌသ-တဆယ် ခြောက် ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊ ဗြဟ္မော-၏၊
ဒုတိယ ယတတိယောပဉ္စော-နတ်သည်၊ ပဉ္စာဒသ-တဆယ်-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-ဟု၊
ဗြဟ္မော ၊ ဒုတိယောတတိယောဆဋ္ဌာ-နတ်သည်၊ စတုဒသ-တဆယ် လေး ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဂဏေ-၏။ ။

ဗြဟ္မော-၏
ဂဏေ-ဝေ
ဆယ်တဂိုဏ်း တို့ကို
တတိ
တတိ
တတိ
တတိ
ဂဏေ-ဟု၊ ဗြ
ထိုသောလျှင် ၊ ဂ
ခဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို
နှစ် ဂိုဏ်း တို့ကို
စတုတ္ထ-ဝေ
ဂိုဏ်း
အ
တံတံ
ဝေ
အဆုံး ၌၊ ယိယိ
ထိုင်း ပုဒ်တိုင်း
ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့
ယ-ရွေး ၎ှာ
ဤ
ပုဒ်တိုင်း
၎ှာ ၎ှာ ၎ှာ ၎ှာ
အ
တံတံ
ဝေ
ယိယိ ဂိုဏ်း-အဋ္ဌ
ထိုင်း ၊ တံတံတို
ဂဏေ-ဝေ
၏။ ။
ဤ

ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ ။ ဒုတိယောစတု ကြောဆ ဌေ-နတ်သည်။ ဒွါဒသ-တဆယ့်နှစ် ဂိုဏ်း တို့ကို
၇ ကျေ-စောင့်၏ဟု၊ ဖြူကြော၊ ဒုတိယောပဉ္စ မောဆ ဌေ-နတ်သည်၊ ဧကဝဒသ-တ
ဆယ်တဂိုဏ်း တို့ကို၊ ၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော်။

တတိယောစတု ကြောဝ ဂေါဒသာ စေဝရ ကျေဖြူကြော။
တတိယောပဉ္စ မောဝ ဂေါနဝါစေရရ ကျေဖြူကြော။
တတိယောဆဋ္ဌ မောဝ ဂေါဆဋ္ဌာ စေဝရ ကျေဖြူကြော။ ။

တတိယောစတု ကြောဝ ဂေါ-နတ်သည်။ ဒသာ စေဝ-ဆယ်ဂိုဏ်း တို့ကိုသာလျှင်၊
၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ တတိယောပဉ္စ မောဝ ဂေါ-နတ်သည်။ နဝါစေကီးဂိုဏ်း
တို့ကိုသာလျှင်၊ ၇ ကျေ-စောင့်၏ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ တတိယောဆဋ္ဌ မောဝ ဂေါ-နတ်သည်။
ဆဋ္ဌာစေဝ-ရှစ်ဂိုဏ်း တို့ကိုသာလျှင်၊ ၇ ကျေ-စောင့်၏ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ ။

တတိယောစတု ကြောပ ဉ္စောသက္က စေဝရ ကျေဖြူကြော။
တတိယောစတု ကြောဆ ဌေဆက ဉ္စေဝရ ကျေဖြူကြော။
တတိယောပဉ္စ မောဆ ဌေပဉ္စာ စေဝရ ကျေဖြူကြော။

တတိယောစတု ကြောပ ဉ္စော-နတ်သည်။ သက္ကာ စေဝ-ခုနစ်ဂိုဏ်း တို့ကိုသာ
လျှင်၊ ၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ တတိယောစတု ကြောဆ ဌေနတ်သည်။ ဆက ဉ္စေဝ-
ခါးတစ်ဂိုဏ်း တို့ကိုသာလျှင်၊ ၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ တတိယောပဉ္စ မောဆ ဌေ-
နတ်သည်။ ပဉ္စာ စေဝ-ငါး ဂိုဏ်း တို့ကိုသာလျှင်၊ ၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ ။

စတု ကြောပဉ္စ မောဝ ဂေါစတု စေဝရ ကျေဖြူကြော။
စတု ကြောဆဋ္ဌ မောဝ ဂေါတိဏိ စေဝရ ကျေဖြူကြော။
စတု ကြောပဉ္စ မောဆ ဌေဒွယ် စေဝရ ကျေဖြူကြော။
ပဉ္စ မောဆဋ္ဌ မောဝ ဂေါဧကီ စေဝရ ကျေဖြူကြော။

စတု ကြောပဉ္စ မောဝ ဂေါ-နတ်သည်။ စတု စေဝ-လေး ဂိုဏ်း တို့ကိုသာလျှင်၊
၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ စတု ကြောဆဋ္ဌ မောဝ ဂေါ-နတ်သည်။ တိဏိ စေဝ-သုံး ဂိုဏ်းတို့
ကိုသာလျှင်၊ ၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ စတု ကြောပဉ္စ မောဆ ဌေ-နတ်သည်။ ဒွယ် စေ-
နှစ်ဂိုဏ်း တို့ကိုသာလျှင်၊ ၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ ပဉ္စ မောဆဋ္ဌ မောဝ ဂေါ-နတ်သည်
ဧကီ စေဝ-တစ်ဂိုဏ်း တို့ကိုသာလျှင်၊ ၇ ကျေ-ဟု၊ ဖြူကြော်-၏။ ။

ဂိုဏ်း ဝှဲး သုံး ဆယ်ငါး ဌာနပြီး ၏။ ။

အန္တေအန္တေဝ ဣန္ဒြေပဒေပဒေဂဏာ၇ ကျေ။
တံတံ ဝေဝကုဏ္ဍပါဒေ၊ ဝေဝရဏိယဋ္ဌိတာဖြူကြော။

ဝ ဣန္ဒြေ-လေး ဝဏ္ဏဂြိုဟ်နိ သော၊ ပဒေ၉-ပုဒ်တို့တွင်၊ အန္တေအန္တေသုံး
အဆုံး ဋ္ဌ၊ ယံယံကိရိယံ-အပြင်အပြင် သောကိရိယာသည်။ ဋ္ဌိတာ-တည်ဆံ့၊ ပဒေပဒေ-ပုဒ်
တိုင်း ပုဒ်တိုင်း၊ တံတံကိရိယံ-ထိုထို သောကိရိယာကို၊ ကုဏ္ဍပါဒေ-ဩဇာ ခြေခတ်ပစ်လျက်၊
ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ၇ ကျေ-စောင့်ရှောက်ကုန် သော၊ ဒေဝေ-နတ်တို့ကို၊ ဝေဝရဏိ
ယ-ရွေး ရှာရခက်ဟု၊ ဖြူကြော-၏။ ။

ဤဂါထာ၏ကား ၎င်း လုံး အက္ခရာ၇၁ ဂြိုဟ်နိ သောပုဒ်တို့တွင်အဆုံး ဋ္ဌကိရိယာ
ဂြိုဟ်နိ၊ ပုဒ်တိုင်း ပုဒ် တိုင်း ကိရိယာကိုဩဇာ ခြေခတ်ပစ်လျက်ဂိုဏ်း ဤစောင့်နတ်တို့ကို ရွေး
ရှာရခက်ဟုလို သော်။ ။ (ခဲ-ချပ်အစ)

အာဒိအာဒိဝေ ဣန္ဒြေပဒေပဒေဂဏာ၇ ကျေ။
တံတံ ဒေဝေကုဏ္ဍပါဒေ၊ ဝေဝရဏိယဋ္ဌိတာဖြူကြော။

ဝ ဣန္ဒြေ-လေး ဝဏ္ဏဂြိုဟ် သော၊ ပဒေ၉-ပုဒ်တို့တွင်၊ အာဒိအာဒိ-အစအစ ဋ္ဌ
ယံယံကိရိယံ-အပြင်အပြင် သောကိရိယာသည်။ ဋ္ဌိတာ-တည်ဆံ့၊ ပဒေပဒေ-ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်
တိုင်း၊ တံတံကိရိယံ-ထိုထို သောကိရိယာကို၊ ကုဏ္ဍပါဒေ-ဩဇာ ခြေခတ်ပစ်လျက်၊ ဂဏာ-တို့ကို၊
၇ ကျေ-စောင့်ကုန် သော၊ ဒေဝေ-နတ်တို့ကို၊ ဝေဝရဏိယ-ရွေး ရှာရခက်ဟု၊ ဖြူကြော-
၏။ ။

ဤဂါထာ၏ကား - ၎င်းလုံး အက္ခရာ၇၁ ဝှိ သောပုဒ်တို့တွင်အစ ဋ္ဌကိရိယာ ဝှိသည်ဖြစ်ဆံ့။

ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း ကိရိယာကို-ဤက ခြေခတ်ပတ်လက်ဂိုဏ်း တို့ကို စေခင်း သော နတ်တို့ကို ရွှေဆူခဲတို့လို သော်။ ။

အလယ်၌ကြွယ်ဝသော ရှိလျှင်လည်း ထိုကြွယ်ဝမှုကိုဤက ခြေခတ်ပတ်လက်ဂိုဏ်း တို့ကို စေခင်း သော နတ်တို့ကို ရွေး ရှာရာ လေ၏။ ။

ယံပန္နိကိရိယာ နောဓှတိအာဒိဝဏ္ဏပဒေပဒေ။

တံတံဒေဝေကုဏ္ဍပါဒေ၊ ဝေဂုဏိယဒိတဗြဟ္မော။ ။

ပန္နိ - ဖွဲ့အပ် သော။ ယံပဒိ - အပြင်ပုဒ်၌။ ကိရိယာ - ကိရိယာသည်။ နောဓှတိဒိတာ - မတည်သည်ဖြစ်၏။ ပဒေပဒေ - ပုဒ်တိုင်း ပုဒ်တိုင်း ။ အာဒိဝဏ္ဏ - အစရှိသောဝဏ္ဏ၌။ ကုဏ္ဍပါဒေ - လက်၊ တံတံဒေဝေ - တို့ကို။ ဝေဂုဏိယ - တူ၊ ဗြဟ္မော - ။

ဤကား အပြင်ပုဒ်၌ကိရိယာ မရှိသည်ဖြစ်၏။ အစသောအက္ခရာကိုဤက ခြေခတ်ပတ်လက်ဂိုဏ်း စေခင်း နတ်တို့ကို ရွှေရှား ရာ၏တို့လို သော်။ ။

အပြင်ပုဒ်၌ လေး လုံး စုံကြွယ် ဖြောက်၏။ အဆုံး ကြွယ်၌ အတ်၊ သုံး လုံး ကြွယ် ဖြောက်၏။ အဆုံး ကြွယ်၌ ခတ်၊ နှစ်လုံး ကြွယ် ဖြောက်၏။ အဆုံး ကြွယ်၌ ခတ်၊ တလုံး သော ကြွယ်ရှိ၏။ ကြွယ်ရှိရာခတ်၊ ကြွယ်မရှိသည်ဖြစ်၏။ အစအက္ခရာ၌ ခတ် လေ။ ။

ဤဤက ခြေသည်ကိရိယာကိုပယ် သောဤက ခြေသာဖြစ် သော ကြောင့်ဤဤက ခြေ၌ အပတ်မရှိ။ ။

ဂိုဏ်း ဝိသုဒ္ဓိကိရိယာထား သည်ကား ကာရိမည် သောဝဏ္ဏတည်း။ ။ ဂိုဏ်း ဆုံး ၌ ကိရိယာထား သည်ကား ကာရိယမည် သောပန္နိတည်း။ ။

ကျမ်း ပြုဆရာအမည်စာဆိုခဲလင် သောသူ၏အမြင်တို့၌ဤက ခြေမခတ် စေအပ်၊ ဂိုဏ်း ပေ၇ကား ကျမ်း ပြုဆရာတို့ဂိုဏ်း ခံကား စာဆိုခဲလင် သောသူတို့၊ မည်ရင်မလပ် မည်ပွား တို့၌မခတ်မိ စေအပ်၊ သေ၏။ သန်လက်ကမ်း သည်နှင်တူ၏။ ။

ဂိုဏ်း ဆင်၌ခတ်မိမူကား - တစ်ကျင်ခတ်သည် နှင်တူ၏။ ဂိုဏ်း ဆင်နှင် သော နှစ်ဆယ်ခုနှစ်လုံး ကြက် ခြေတည်း။ ။

ယမာဒိပြဒေ ဝေပန္နိနဝ ဝေပြဒေ ဝေဗြဟ္မော။

ဂဏန္ဓောမန္နိ ဝေကန္တိပြဒေ ဣဝုလစုံမတံ။

ပန္နိ - ဖွဲ့အပ် သောပုဒ်လက်၌။ အာဒိပြဒေ ဝေ - အစတပဒကသည်။ နဝ ဝေ - ဝေဒု ဖြောက်ဖြစ် သောပြုတၭ - ပုဒ်တိုင် အောင်ကို။ ဂဏန္ဓော - ဂိုဏ်း တွင်တူ၏။ ဗြဟ္မော - ။ အန္နိ ဝေ - ကိုး ပဒအဆုံး ၌။ ဝေ - တခု သော။ ယံပဒိ - အပြင်ပုဒ်သည်။ အတ္ထိ - ရှိ၏။ တံပြဒေ - ထိုပုဒ်တိုလည်း ။ ဝုလစုံ - သုသံခွင်တူ၊ မတံ - သိအပ်၏။ ။

ဌိတံၭလပြဒေသ္မိံ၊ မတုံ ဝေဝ ဌန္တိ ဝေဒု ကော။

ဘယာဒိကိရိယိတိ စေနဝဒေ နိယံသယံ။

ၭလပြဒေသ္မိံ - သုသံခွင်၌။ မတုံ - သေ၏တူ သောစကား ကို၎င်း ။ ဝေဝ ဌန္တိ - နာ၏တူ သောစကား ကို၎င်း ။ ဣယာ - ပျက်စီး ၏တူ သောစကား ကို၎င်း ။ ဒု ကော - ဆင်း ရဲ၏တူ သောစကား ကို၎င်း ။ ဘယာဒိကိ - ဘေး ဖြစ်ခြင်းသော သောစကား ကို၎င်း ။ ဝေဒ္ဓိတံ - အကယ်၍တည်လက်ဆိုသည်ဖြစ်၏။ ဝေသိတိ - ဤသို့ဆိုသည်ရှိ သော်။ တိကိရိယိတိ - ထိုစကား နှင်အလျက်။ နဝဒေ - အကျိုး ဝေခြင်း သည်။ နိယံသယံ - ယုံမှား ဝေတဝတ် - ဖြစ်ရ၏။ ။

အပြင်ပုဒ်၌ ပဌမတွင်ကိရိယာ ရှိသည်ဖြစ်၏။ ဒုတိယအက္ခရာဝယ်ဤက ခြေခတ် ဒုတိယအက္ခရာဝယ်ကိရိယာ ရှိသည်ဖြစ်၏။ ပဌမအက္ခရာတွင်ဤက ခြေခတ်၊ တတိယအက္ခရာ၌ လျှင်လည်း ပဌမတွင်ဤက ခြေခတ်၊ ပဌမနှင့် ဒုတိယဝယ်ကြွယ် ရှိသည်ဖြစ်၏။ တတိယတွင်ဤက ခြေခတ်၊ ပဌမနှင့် တတိယဝယ်ကိရိယာ ရှိသည်ဖြစ်၏။ ဒုတိယတွင်ဤက ခြေခတ်၊ ဒုတိယနှင့် ဤက ခြေမခတ်ရ၊ ကြွယ်မရှိ သောပုဒ်၌ လေး ကြက် ခြေမခတ်ရ။ ။

ဤဤက ခြေတို့သည်ဂိုဏ်း တွင်ဖြစ် သောကိုး ပဒ၌ - ဗြဟ္မာမင်း ထက်ခတ်မိမူကား မိတ သေ၏။ သိကြား မင်း ထက်ခတ်မိမူကား မယား သေ၏။ ပရမိသွာထက်ခတ်မိမူကား သား သေ၏။ ပိသနိုး ထက်ခတ်မိမူကား အဆွေခင်ပွန်း သေ၏။ မာန်နတ်ထက်ခတ်မိမူကား - ရာန်သု သေ၏။ ရသဖြစ် သောသရထက်ခတ်မိမူကား - ဒုနှစ်ရက်တွင် သေ၏။ ဒီသ

မြစ် သောသရထ
တွင် သေ၏။ ကျ
တည်း။ ။ ။
သဒ္ဓိ
အသ
အသ
ယု
မြစ် ဖွဲ့အပ် သော
သော မနဿ -
ဝဂေ - မိမိတ
ဂဏာ - ကို။ ဒေ
သဒ္ဓိ သော အသ
ဂဏာ - ကို ဒေ
ဘိ
အ
န
ဘိ
ဂောင်း ခြင်း
နောက်ဘိခိုင်
ဝဏ္ဏော - ဝာ
ဂဏော - ကို။
နပုံအက္ခရာ၌
ကို၎င်း ။ ယု
ဤ
ခြင်း ဖွဲ့အပ်
စေခင်းတူ နှင်
သောဂိုဏ်း ကို
ရ၏။ အစုံဖြ
ဂိုဏ်း ကိုကား
ရ၏။ ဝဂ်
က္ခရာ စေခင်း
မြစ် သော
နတ်ဂိုဏ်း စေ
သောဂိုဏ်း ကို
ဖန် လေရ၏
သ
ထူး ဗြဟ္မာ
ရွှင်း စွတ်ကျ
ဘေဒ ဝယ်
ထူး ဗြဟ္မာ
စွတ်ရွှင်း ယို
ဘေဒ။ ။

မြစ် ယောသရထက်ခတ်မိမူကား - လခွဲတွင် ယေအံ့၊ ပေဒင်သရထက်ခတ်မိမူကား - တလ
တွင် ယေအံ့၊ ကျမ်း ပြုဆရာဒုအမည်တွင်ခတ်မိမူကား - ကျမ်း ပြုဆရာသ ယေအံ့၊ ဩက် ခြေအပြန်
တည်း။ ။

သဒိ ယောယုဂ္ဂ လေဝ ရှေ့ယောမနဿဂဏာဝရ ဣေ၊
အသဒိ ယောပုဂ္ဂ လေဝ ရှေ့ယုဂ္ဂိ တောစဂဏာဝရ ဣေ၊ (ခေါ-ချပ်အာ)
အသဒိ ယောသဒိ ယောဝဉာတသိစဂဏာဝရ ဣေ။

ယုဂ္ဂ လေ-အစုံဖြစ် ယော၊ ဝ ရှေ့-မိမိတဝဂ်တည်း ။ သဒိ ယော-ဇာတ်ဆိုး
ခြင်စွဲအပ် ယော၊ ဂဏာ-ဂိုဏ်း တို့ကို၊ ဒေဝါ-အက္ခရာ ဝေဝေ ဝှေ့ဂိုဏ်း ဝေဝေ နတ်တို့သည်၊
ယောမနဿ- ပျော်ရွှင်လျက်၊ ရ ဣေ ဝေဝေ ကုန် ဝှေ့ရ၏၊ ယုဂ္ဂ လေ-အစုံဖြစ် ယော၊
ဝ ရှေ့-မိမိတဝဂ်တည်း ။ အသဒိ ယော-ဇာတ်ဆိုး ကောင်း ရော၍ ဖွဲ့အပ် ယော၊
ဂဏာ-ကို၊ ဒေဝါ-သည်၊ ကုဂ္ဂိ တော- မျက်လိုက်လျက်၊ ရ ဣေ-၏၊ ယုဂ္ဂ လေ- ယော၊ ဝ ရှေ့ ။
သဒိ ယောအသဒိ ယော-ဇာတ်ဆိုး နှစ်လုံး ဇာတ် ကောင်း ၂လုံး တလုံး ဖြင့် ဖွဲ့အပ် ယော၊
ဂဏာ-ကို ဒေဝါ-သည် ဥတသိ-ဥတသိ ယေ နေလျက်၊ ရ ဣေ-၏။ ။

ဘိန္နု ယောသဒိ ယောဝ ဣော၊ ပိဋိ ဝဂ်ဂဏာဝရ ဣေ၊

အသဒိ ယောယု ဣောဝ ဣော၊ မုလ ဣောဝဂ ဣောဝရ ဣေ၊

နပုံသ ကေလုံ မပြု ဒေါသ်၊ ဖလံ ပိစဝိတုံ ဝ ဣော။ ။

ဘိန္နု တော-ဝဂ်ဂဏာဝရ ယော၊ အသဒိ ယောဝ ဣော-ဇာတ်ဆိုး ခြင်း ဇာတ်
ကောင်း ခြင်း ဝဏ္ဏခြင်စွဲအပ် ယော၊ ဂဏာ-ကို၊ ဒေဝါ- နတ်တို့သည်၊ ပိဋိ ဝဂ်-
နောက်ဘိဒိုင် နေလျက်လျှင်၊ ရ ဣေ-၏၊ ဘိန္နု-တော-ဝဂ်ဂဏာ ဖြစ် ယော၊ အသဒိ ယော
ဝဏ္ဏာ-ဇာတ်ဆိုး ဇာတ် ကောင်း ခြင်း ဝဏ္ဏဖြင့် ရော၍၊ ယု ဣော-ယဉ်ဖွဲ့အပ် ယော၊
ဂဏာ-ကို၊ ဒေဝါ- နတ်တို့သည်၊ မုဒ ဣော-သိကြား လျက်၊ ရ ဣေ- ဝေဝေ၏၊ နပုံသ ကေ
နပုံအက္ခရာ ဝှေ့လှလာ မူကား ။ ဒေဝါ- နတ်တို့သည်၊ ဒေါသ ဥ-အပြစ်ကို ဝှေ့ ။ ဖလံ စ-အကျိုး
ကို ဝှေ့ ။ ယု ဣော-တန် လေ ဝှေ့ရ၏၊ ပိဋိ-ပညာစွဲသည်၊ ဝ ဣော- ဟောအပ်၏။ ။

ဘိ ဂါထာတို့၏စာအစုံဖြစ် ယောတဝဂ်တည်း ။ ဤဇာတ်ဆိုး ခြင်း ဇာတ် ကောင်း
ခြင်း ဖွဲ့အပ် ယောဂိုဏ်း တို့ကိုအက္ခရာ- ဝေဝေ နတ်ဂိုဏ်း ဝေဝေ နတ်တို့သည် ပျော်ရွှင်လျက်
ဝေဝေ ကုန် ဝှေ့ရ၏၊ အစုံဖြစ် ယောတဝဂ်တည်း ။ ဤဇာတ်ဆိုး ဇာတ် ကောင်း ရော၍ ဖွဲ့အပ်
ယောဂိုဏ်း ကိုကား အက္ခရာ ဝေဝေ နတ်ဂိုဏ်း ဝေဝေ နတ်တို့သည် မျက်လိုက်လျက် ဝေဝေ ကုန်
ရ၏။ အစုံဖြစ် ယောတဝဂ်တည်း ။ ဤဇာတ်ဆိုး နှစ်လုံး ဇာတ် ကောင်း တလုံး ဖြင့် ဖွဲ့အပ် ယော
ဂိုဏ်း ကိုကား အက္ခရာ ဝေဝေ နတ်ဂိုဏ်း ဝေဝေ နတ်တို့သည် ဥတသိ ယေ၊ နေလျက် ဝေဝေ ကုန်
ရ၏၊ ဝဂ်ဂဏာ ဖြစ် ယောဇာတ်ဆိုး ခြင်း ဇာတ် ကောင်း ခြင်း ဖွဲ့အပ် ယောဂိုဏ်း ကိုကား အ
က္ခရာ ဝေဝေ နတ်ဂိုဏ်း ဝေဝေ နတ်တို့သည် နောက်ဘိဒိုင် နေလျက် ဝေဝေ ကုန် ရ၏ ။ ဝဂ်ဂဏာ
ဖြစ် ယောဇာတ်ဆိုး နှင့် ဇာတ် ကောင်း ရော၍ ဖွဲ့အပ် ယောဂိုဏ်း ကိုကား အက္ခရာ ဝေဝေ
နတ်ဂိုဏ်း ဝေဝေ နတ်တို့သည် အသိ အသိ ဝေဝေ ကုန် ရ၏၊ နပုံအက္ခရာ ဝှေ့လှလာ ဖွဲ့အပ်
ယောဂိုဏ်း ကိုကား အက္ခရာ ဝေဝေ နတ်ဂိုဏ်း ဝေဝေ နတ်တို့သည် အကျိုး ကို ဝှေ့ ။ အပြစ်ကို ဝှေ့ ။
တန် လေ ဝှေ့ရ၏။ ။

သက် ပေး မှတ်၊ လေး မြတ် ဘော် ဖွေ၊ ဖျော် ဖြေ ကျန်း ငယ်၊ လွယ် လွယ် ဖွယ် ယုတ၊
ထူး မြ ရောင်စင်၊ ပြောင်လင် မြ ချော၊ ခွေ မော ပြေ ပျော်၊ ဖွေ ဘော် လွယ် လွယ်၊
ရွှမ်း ဖွတ် ကျဖို၊ တဆိုသစ် ပျောင်း ။ ချမ်း ဘောင်း သင်ခါ၊ မြင် ဩ ခေတမ်း ။
ဘော် ငယ် ကျမ်း ။ ။

မှတ်သက် ပေး ။ မြတ် လေး ဖွေ ဘော်၊ ဖြေ ဖျော် ကျန်း ငယ်၊ လွယ် လွယ် ဖွယ် ယုတ၊
ထူး မြ ရောင်စင်၊ လင် ဖြောင် ချော၊ မော ခွေ ပျော် ပြေ၊ ဘော် ဖွေ ကျွတ် လွယ် ။
ဖွတ် ရွမ်း ဖို ကျ၊ ဆိုထ ပျောင်သမ်း ။ ဘောင် ချမ်း ခါသင်၊ ဩ မြင် တမ်း ခေါ်၊ ကျမ်း ငယ်
ဘော်။ ။

(ခေါ-ချစ်အစ)

ဇာတ်ဆိုး ခြင်း	က	ခ	ခ
ဇာတ်ကောင်း ခြင်း	ဂ	ဃ	ဃ
ဇာတ်ဆိုး ခြင်း	စ	ဆ	ဆ
ဇာတ်ကောင်း ခြင်း	ဇ	ဗွ	ဗွ
ဇာတ်ဆိုး ခြင်း	ဋ	ဗ	ဗ
ဇာတ်ကောင်း ခြင်း	ည	ဗ	ဗ
ဇာတ်ဆိုး ခြင်း	တ	ထ	ထ
ဇာတ်ကောင်း ခြင်း	ဒ	ဓ	ဓ
ဇာတ်ဆိုး ခြင်း	ပ	ဖ	ဖ
ဇာတ်ကောင်း ခြင်း	မ	ဏ	ဏ

သဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ သိကြား သွ ရသထိ ပျော်ရွှင်၍ စိုးဟန်။

သဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ယုဒိယာ မသုန္ဒ ဝေ ပျော် ရွှင်၍ စိုးဟန်။

သဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ယုဒိယာ မင်းကလကန္တီ ပျော် ရွှင်၍ စိုးဟန်။

သဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ပိယနိုးသိရီ ပျော် ရွှင်၍ စိုးဟန်။

သဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ဗြဟ္မာ မဏိ မေဃလာ ပျော် ရွှင်၍ စိုးဟန်။

ဇာတ်ဆိုး ဇာတ်ကောင်း	က	ဃ	ဃ
ဇာတ်ကောင်း ဇာတ်ဆိုး	ဂ	ခ	ခ
ဇာတ်ဆိုး ဇာတ်ကောင်း	စ	ဗွ	ဗွ
ဇာတ်ကောင်း ဇာတ်ဆိုး	ဇ	ဆ	ဆ
ဇာတ်ဆိုး ဇာတ်ကောင်း	ဋ	ဗ	ဗ
ဇာတ်ကောင်း ဇာတ်ဆိုး	ည	ဗ	ဗ
ဇာတ်ဆိုး ဇာတ်ကောင်း	တ	ထ	ထ
ဇာတ်ကောင်း ဇာတ်ဆိုး	ဒ	ဓ	ဓ
ဇာတ်ဆိုး ဇာတ်ကောင်း	ပ	ဖ	ဖ
ဇာတ်ကောင်း ဇာတ်ဆိုး	မ	ဏ	ဏ

အသဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ သိကြား သွ ရသထိ မျက်လို၍ စောင့်ဟန်။

အသဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ယုဒိယာ သုန္ဒ ဝေ မျက်လို၍ စောင့်ဟန်။

အသဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ယုဒိယာ မင်းကလကန္တီ မျက်လို၍ စောင့်ဟန်။

အသဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ပိယနိုးသိရီ မျက်လို၍ စောင့်ဟန်။

အသဒ္ဒါ။ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ ဗြဟ္မာ မေဃလာ မျက်လို၍ စောင့်ဟန်။

ဇာတ်ဆိုး ခြင်း
 ဇာတ်ကောင်း ခြင်း
 ဇာတ်ဆိုး ခြင်း
 ဇာတ်ကောင်း ခြင်း
 ဇာတ်ဆိုး ခြင်း
 ဇာတ်ကောင်း ခြင်း
 ဇာတ်ဆိုး ခြင်း
 ဇာတ်ကောင်း ခြင်း
 ဇာတ်ဆိုး ခြင်း
 ဇာတ်ကောင်း ခြင်း

၀	၂	၀
၅	၈	၈
၅	၈	၈

နတ်စုံ ဝဂ် စုံ နတ် စုံ သိကြား သွ ရသထိ မျက်လို၍ စောင့်ဟန်။

အဘိဓာန် အက္ခရာ အစဉ်
 အက္ခရာအစဉ် အဘိဓာန်
 အဘိဓာန် အက္ခရာ အစဉ်
 အဘိဓာန် အက္ခရာ အစဉ်

ဇာတ်အုပ်: ဇာတ်ကောင်:	က	ဆ	အ	အသဒိသဝဂ်ကုနတ်စုံသင်္ကြာ: သုခ ဝေဒနာ: အခြား: စောင့်တန်။
ဇာတ်ကောင်: ဇာတ်အုပ်:	ဂ	ဆ	အ	
ဇာတ်အုပ်: ဇာတ်ကောင်:	က	လ	လ	အသဒိသဝဂ်ကုနတ်စုံသင်္ကြာ: ကလကရီအခြား: အခြား: စောင့်တန်။
ဇာတ်ကောင်: ဇာတ်အုပ်:	ဂ	ဋ	ဋ	
ဇာတ်အုပ်: ဇာတ်ကောင်:	က	ဓ	ဓ	အသဒိသဝဂ်ကုနတ်စုံသင်္ကြာ: သိရီအခြား: ဘဒ္ဒါ: စောင့်တန်။
ဇာတ်ကောင်: ဇာတ်အုပ်:	ဂ	ထ	ထ	
ဇာတ်အုပ်: ဇာတ်ကောင်:	က	ဒ	ဒ	အသဒိသဝဂ်ကုနတ်စုံသင်္ကြာ: မေဃလာအခြား: အခြား: စောင့်တန်။
ဇာတ်ကောင်: ဇာတ်အုပ်:	ဂ	ဖ	ဖ	

(၃၅)

ကဓယ	ကဓရ	ကဓလ	ကဓဝ	ကဓသ	ကဓဟ	ကဓဋ	ကဓအ	ဤသို့ပုံလိင်ဝဏ္ဏဂုဏ်လိင်ဝဏ္ဏမှ နပုံလိင်ဝဏ္ဏ ဝေဒနာ ယောအကိုး အပြစ်ကိုဟန် လေ၏။ ။
ဂဓယ	ဂဓရ	ဂဓလ	ဂဓဝ	ဂဓသ	ဂဓဟ	ဂဓဋ	ဂဓအ	
စဓယ	စဓရ	စဓလ	စဓဝ	စဓသ	စဓဟ	စဓဋ	စဓအ	ဤသို့ပုံလိင်ဝဏ္ဏဂုဏ်လိင်ဝဏ္ဏမှ နပုံလိင်ဝဏ္ဏ ဝေဒနာ ယောအကိုး အပြစ်ကို ဟန် လေ၏။ ။
ဇဓယ	ဇဓရ	ဇဓလ	ဇဓဝ	ဇဓသ	ဇဓဟ	ဇဓဋ	ဇဓအ	
ဋဓယ	ဋဓရ	ဋဓလ	ဋဓဝ	ဋဓသ	ဋဓဟ	ဋဓဋ	ဋဓအ	ဤသို့ပုံလိင်ဝဏ္ဏဂုဏ်လိင်ဝဏ္ဏမှ နပုံလိင်ဝဏ္ဏ ဝေဒနာ ယောအကိုး အပြစ်ကို ဟန် လေ၏။ ။
ဃဓယ	ဃဓရ	ဃဓလ	ဃဓဝ	ဃဓသ	ဃဓဟ	ဃဓဋ	ဃဓအ	
ဖဓယ	ဖဓရ	ဖဓလ	ဖဓဝ	ဖဓသ	ဖဓဟ	ဖဓဋ	ဖဓအ	ဤသို့ ယော်၏။
ဗဓယ	ဗဓရ	ဗဓလ	ဗဓဝ	ဗဓသ	ဗဓဟ	ဗဓဋ	ဗဓအ	

အာဒိမ ဂြေအ နေ့ဇွဲ တေကုတ္တိလိင်္ဂ န ပုံသ ဂေ။
အက္ကဋ္ဌာနနိရ ဂြေယုညိ၊ ဆန္ဒ ဟေ ခေါရိညု၊ ဣတ္ထာ။

ကုတ္တိလိင်္ဂ - ကုတ္တိလိင်္ဂ ဝက္ကဋ္ဌာသည်။ အာဒိမ ဂြေအ နေ့ - အဝလယ်အဆုံး ဌိ၊ ဌိ တေ -
ဝက္ကဋ္ဌာသည်။ အာဒိမ ဂြေအ နေ့ - ဌိ၊ ဌိ တေ - ကာ : ဂဏာရ ဂြေ - ရိုက် : စောင့်နတ်သည်။
နိပုလ် - မှီလေင်္ဂတု၊ ဆန္ဒ ဟေ ခေါ - ဆန်း : ဆပြား : ကိုတတ် သော၊ ဝိညု - ပညာရှိသည်။ ဩ
ဣတ္ထာ - တောအဝှမ်း။ ။

ခ ခ ခ	ခ ခ ဃ	ခ ဃ ဃ
ဃ ဃ ဃ	ဃ ဃ ခ	ဃ ဃ ခ
ဆ ဆ ဆ	ဆ ဆ ဃ	ဆ ဃ ဆ
ဃ ဃ ဃ	ဃ ဃ ဃ	ဃ ဃ ဆ
လ လ လ	လ လ ဋ	လ ဋ ဋ
ဋ ဋ ဋ	ဋ ဋ လ	ဋ လ လ
က က က	က က ဝ	က ဝ ဝ
ဝ ဝ ဝ	ဝ ဝ က	ဝ က က
ဂ ဂ ဂ	ဂ ဂ ဘ	ဂ ဘ ဘ
ဘ ဘ ဘ	ဘ ဘ ဝ	ဘ ဝ ဝ

ဤသို့ကုတ္တိလိင်္ဂ ဝက္ကဋ္ဌာခြင်း ရိုက် : ဣ သော် မိ မိ ရိုက် :
ဌိသော စောင့်၏။ ။

ဤသို့ သော်၏။ ။

ဤသို့ သော်၏။ ။

ဤသို့ သော်၏။ ။

ဤသို့ သော်၏။ ။

ယ ဂ ဂ	ယ ဂ လ	ယ လ ဝ	ယ ဝ သ	ယ သ ဟ
ယ လ လ	ယ ဂ ဝ	ယ လ သ	ယ ဝ ဟ	ယ ဆ ဋ
ယ ဝ ဝ	ယ ဂ လ	ယ လ ဟ	ယ ဝ ဋ	ယ ဟ ဟ
ယ သ သ	ယ ဂ ဟ	ယ လ ဋ	ယ ဂ ဋ	ယ ဋ ဋ

ဤသို့န ပုံ လိင်္ဂ ဝက္ကဋ္ဌာခြင်း ရိုက်ဆွဲ
သော် ရိုက် : တေ င် နတ်တို့
သုန် လေ၏။
ဤသို့ သော်၏။
ဤသို့ သော်၏။
ဤသို့ သော်၏။

ယံ ဝန္တံ ပုလိင်္ဂ အာဒိမ ဂြေ အ နေ့ဇွဲ တေဘ ဝေ။ (ခိ - ချစ်အဝ)
အ နေ့ဇွဲ ဝေယံ ဝန္တံ ဂဏဉု ဆန္ဒ ဟေ ခေါရိညု၊ ဣတ္ထာ။

ယံ ဝန္တံ - အပြင် ဝန္တံ ဟေ ဝေပုဒ် ဌိ၊ ပုလိင်္ဂ - ပုလိင်္ဂ ဝက္ကဋ္ဌာသည်။ အာဒိ - အဝ ဌိ၊
အို - တော်သည်။ ဘ ဝေ - ဆုံ၊ ဝိဝန္တံ - ထိုဝေပုဒ်ကို။ အ နေ့ဇွဲ ရှေး - ရိုက် : တွင်း
စောင့်၏တု၊ ဆန္ဒ ဟေ ခေါ - သော၊ ဝိညု - သည်။ ဩ ဣတ္ထာ - ။ မ ဂြေ - အလယ် ဌိ၊ ဌိ တေ။
သည်။ ဘ ဝေ - ဆုံ၊ ဝေယံ ရှေး - ရိုက် : ဖြစ် စောင့်၏တု၊ ဩ တေ - ။ အ နေ့ - အဆုံး ဌိ၊
အို - တော်သည်။ ဘ ဝေ - ဆုံ၊ ဩ ရှေး ရှေး - ရိုက် : ဝေ (အင်္ဂ) စောင့်၏တု၊ ဩ ဣတ္ထာ - ။
အို - အို ဝန္တံ - အဝလယ်အဆုံး ဌိ၊ ဌိ တေ - သည်။ ဘ ဝေ ဆုံ၊ အ နေ့ဇွဲ ဝေယံ ဝန္တံ - ရိုက် :
အို - ရိုက် : ပြင်ရိုက် : ဆင် ဌိ၊ ရှေး၊ ဝိညု၊ ဩ ဣတ္ထာ။

ပုံ ပုံ ပုံ ဤသို့အစလယ်အဆုံး တို့၌ ပုံလိင်သက်သက်ဖြင့် နှုတ်ဆက် ယောဂီတို့ကား တိုက် တွင်း ဂိုက် ပြင်ပိုက် အင်တို့၌ စောင့်၏။
 ဤသို့အစလယ်အဆုံး ဤကား အတ္တိလိင်အက္ခရာအလယ်၌ကား ပုံလိင်အက္ခရာဖြင့် နှုတ်ဆက် ယောဂီတို့ကား တိုက် တွင်း ပြင်ပိုက် စောင့်၏။
 ဤသို့အစလယ်အဆုံး ဤကား အတ္တိလိင်အက္ခရာအလယ်၌ကား ပုံလိင်အက္ခရာဖြင့် နှုတ်ဆက် ယောဂီတို့ကား တိုက် တွင်း ပြင်ပိုက် စောင့်၏။

မဂ ဣာဒသ ဘေဒေါစနဂ ဣာစစ ဣာဘဝတာ၊
 ဧဘသ ဧတေ ယောဋ္ဌာနံ ဣယဂ ဣာမုဂီမုဂီ။

မဂ ဣာ-မဂိုက် ခ်၊ ဋ္ဌာနဋ-ဋ္ဌာနသညိကား၊ ဒသ ဘေဒေါ-ဆယ်ပါး ပြား သည်၊ ဘဝတ်-ဖြစ်၏၊ နဂ ဣာ-နဂိုက် ခ်၊
 ဋ္ဌာနဋ-ဋ္ဌာနသညိကား၊ ဧ ဣာ-တပါး သည်၊ ဘဝတ်-ဖြစ်၏၊ ဧဘသ ဧ-ဧဂိုက်၊ ဘဂိုက်၊ သဂိုက်၊ နဂိုက်၊ တိုက်၊ ဋ္ဌာနဋ-ကား၊ တယော ဘေဒေါ-
 သုံး ပါး ပြား သည်၊ ဘဝတ်-၏၊ ဣယဂ ဣာ-တဂိုက်၊ ဂဂိုက်၊ ယဂိုက်၊ တိုက်၊ ဋ္ဌာနဋ-ကား၊ မိဂီမုဂီ ဘေဒေါ-ဂပါး၊ ဂပါး၊ ဧပြား သည်၊ ဘဝတ်-ဖြစ်၏။

(၃၆)

၉	မ	တိုး မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၈	မ	ဂှစ်မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၇	မ	ဂှစ်မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၆	မ	ချနစ်မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၅	မ	ချနစ်မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၄	မ	ခြောက်မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၃	မ	ခြောက်မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၂	မ	၅မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၁	မ	၅မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
၀	မ	၄မဟြာဂီ ယောမဂိုက်

၄၀၀ န နေး မဟြာဂီ ယောမဂိုက်
 ဤသို့မဟြာအား ဖြင့်မဂိုက် စား
 တဋ္ဌာနသာ။

၆	ဧဘသ	ခြောက်မဟြာဂီ ယောမဂိုက်၊ ဘဂိုက်၊ သဂိုက်
၅	ဧဘသ	၅မဟြာဂီ ယောမဂိုက်၊ ဘဂိုက်၊ သဂိုက်
၄	ဧဘသ	၅မဟြာဂီ ယောမဂိုက်၊ ဘဂိုက်၊ သဂိုက်

ဤသို့မဟြာအား ဖြင့်မဂိုက်၊ ဘဂိုက်၊ သဂိုက်၊ တို့သည်
 ခုဋ္ဌာနဋပြား ခ်။

ဤသို့မဟြာအား ဖြင့်မဂိုက်၊ ဆယ်ဋ္ဌာနပြား သည်။

၇၁၀	ယတဂ	ခုနှစ်မပြာခွဲစီရှိ သောယဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဂဂိုဏ်း ။
၇၁၁	ယတဂ	ခုနှစ်မပြာစီရှိ သောယဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဂဂိုဏ်း ။
၇၁၂	ယတဂ	၆မပြာခွဲစီရှိ သောယဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဂဂိုဏ်း ။
၇၁၃	ယတဂ	၆မပြာစီရှိ သောယဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဂဂိုဏ်း ။
၇၁၄	ယတဂ	၅မပြာခွဲစီရှိ သောယဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဂဂိုဏ်း ။
၇၁၅	ယတဂ	၅မပြာစီရှိ သောယဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဂဂိုဏ်း ။
၇၁၆	ယတဂ	၄မပြာခွဲစီရှိ သောယဂိုဏ်း တဂိုဏ်း ဂဂိုဏ်း ။

ဤသို့မပြာအား ဖြင့်ဂဌာနစီပြား သောယဂိုဏ်း ၊ တဂိုဏ်း ၊ ဂဂိုဏ်း ။

မဂဏောနဝမဏ္ဍော၊ ခြေ ရေ ခြေ ရေပသံသိ တော၊ (ခါး - ချပ်အ)

အာစရိယောဂန္ဓောနာမဒုတိယာ တောဝိညုဗြဟ္မော ။

နဝမပြာ - ကိုး မပြာရှိ သော ၊ မဂဏောဝဏ္ဏော - မဂိုဏ်း ဝဏ္ဏဖြင့် ၊ အတိ
 ဤတော - နောင်း စွာ ဟောဆွယ်ရှိ သော ၊ ဂန္ဓောနာမ - ကျမ်း ကို၎င်း ၊ အတိကျာ တော -
 နောင်း စွာ ဟောတတ် သော ၊ အာစရိယော - အဂါကို၎င်း ၊ ခြေ ရေ ခြေ ရေ - အဂရ်
 အယ်ဖုဂါနာ၌ ၊ ပသံသိ တော - ခိုး မွမ်း အဝိဇ်ဗု၊ ဝိညု - ပညာရှိသည် ၊ ဗြဟ္မော - ဟော
 အဝိဇ်ဗု ။

ဂဗ္ဗောဂဗ္ဗောမပြာဟိန္ဒော၊ မဂဏောမဂဏောမန္ဓော၊

ဝိကျာတောစရိယောဂန္ဓော၊ ခြေ ရေ ခြေ ရေပသံသိ တော ။

စတုမပြောဂဗ္ဗောဝဏ္ဏော၊ အတ္တဌာနံဝိညုဗြဟ္မော ။

ဂဗ္ဗောဂဗ္ဗောမပြာဟိန္ဒော - မပြာခွဲမပြာခွဲယုတ် သော ၊ မဂဏော

မဂဏော - မဂိုဏ်း ဖြင့်စွဲအပ် သော ၊ ဂန္ဓော - ကျမ်း ကို၎င်း ၊ အာစရိယော - ကျမ်း
 ပြုဆရာကို၎င်း ၊ ခြေ ရေ ခြေ ရေ - အဂရ်ကိုး မုဂါနာ၌ မုဂါနာခုနှစ် မုဂါနာ
 ခြောက်မုဂါနာငါး မုဂါနာလေး မုဂါနာသုံး မုဂါနာနှစ် မုဂါနာတစ်ခု မုဂါနာတစ်ခု ၊ ပသံသိ
 တော - ခိုး မွမ်း အဝိဇ်ဗု၊ ဝိကျာတော - ဟောအဝိဇ်ဗု၊ စတုမပြောဂဗ္ဗောဝဏ္ဏော -
 လေး မပြာခွဲရှိ သော မဂိုဏ်း ဖြင့်စွဲအပ် သော ၊ ဂန္ဓော - ကျမ်း ကို၎င်း ၊ အာစရိယော
 ကျမ်း ပြုဆရာကို၎င်း ၊ အတ္တဌာနံ - မိမိ နေရာ၌သာလျှင် ၊ ပသံသိ တော - ဗု၊ ဝိကျာတော -
 ခိုး ။

နိဝိသံမဂိုဏ်း ထက်သက်သံမဂိုဏ်း ဘက္ခိ ပြီး ခ် ၊ သက်သံမဂိုဏ်း ထက်ထက်သံမဂိုဏ်း
 အဘိုး ပြီး ခ် ။

သက်သံတက်သံနိဝိသံ ဂေါဗ္ဗဂိုဏ်း မမြောက်စေအပ် ၊ တက်သံခြင်း သက်သံခြင်း
 နိဝိသံခြင်း သာ မြောက် စေ ။

ကျမ်း ပြုဆရာကိုကား ဂိုဏ်း ပေဂိုဏ်း ပေဂိုဏ်း နှင့်ဟပ်၍ ဟောလေ ၊ ဂိုဏ်း
 ခုံဂိုဏ်း သုံတို့နှင့်ကား ကျမ်း ကို ဟောလေ ၊ ခံလင် သောသူတို့ကိုကား ဂိုဏ်း ခံဂိုဏ်း ခံတို့နှင့်
 ဟပ်၍ ဟောလေ ၊ ခံလင် သောသူပုဂ္ဂိုလ်များ ကျမ်း နှင့်ဟပ်၍ ဟောလေ ။ ။

မ - ဂိုဏ်း အယ်ဌာနတို့တွင်တဌာနတဌာန သော်ဘုမ္မစိုး နတ်စုံဝင်စုံစောင့်
 ဗြဟ္မစိုး နတ်ယောကျာ်း စောင့်သည် ၊ ဘုမ္မစိုး နတ်မိန်း စောင့်သည် ၊ ဘုမ္မစိုး
 နတ်နဂုံ စောင့်သည် ၊ ဘုမ္မစိုး နတ်သုံလေသည် ၊ ဘုမ္မစိုး နတ်စုံပျော်ရွှင်၍ စောင့်သည် ၊
 ဘုမ္မစိုး နတ်ယောကျာ်း ဥတဝါ သေ နေ၍ စောင့်သည် ။ ။

ဘုမ္မစိုး နတ်ယောကျာ်း မုဂါနာ၍ စောင့်သည် ၊ ဘုမ္မစိုး နတ်မိမ္မရွှင်ဖြူး ၍
 စောင့်သည် ၊ ဘုမ္မစိုး နတ်မိန်း မဉ္ဇတဝါ သေ နေ၍ စောင့်သည် ၊ ဘုမ္မစိုး နတ်မိန်း မမုဂါ
 နာ၍ စောင့်သည် ၊ တဆယ် - လေး ပါး ပြား ခ် ။

ဂိုဏ်း တွင်း စောင့်သည် ၊ ဂိုဏ်း ပြင် စောင့်သည် ၊ ဂိုဏ်း ပြင်ဂိုဏ်း တွင်းစောင့်
 သည် ၊ တဆယ်ရွှစ်ပါး ပြား ခ် ။ ။

... ဝိကျာတော - ဟောအဝိဇ်ဗု...
 ... မဂဏောဝဏ္ဏော - မဂိုဏ်း ဝဏ္ဏဖြင့်...
 ... ဂန္ဓောနာမ - ကျမ်း ကို၎င်း...
 ... အာစရိယော - အဂါကို၎င်း...
 ... ခြေ ရေ ခြေ ရေ - အဂရ်...
 ... အယ်ဖုဂါနာ၌...
 ... ဝိကျာတော - ဟောအဝိဇ်ဗု...
 ... စတုမပြောဂဗ္ဗောဝဏ္ဏော - လေး မပြာခွဲရှိ သော မဂိုဏ်း...
 ... ဂန္ဓော - ကျမ်း ကို၎င်း...
 ... အာစရိယော - ကျမ်း ပြုဆရာကို၎င်း...
 ... အတ္တဌာနံ - မိမိ နေရာ၌သာလျှင်...
 ... ပသံသိ တော - ဗု၊ ဝိကျာတော - ခိုး ။

မူကား အပြစ်အကျိုး ဟိုကိုလျင်လျင် ဆောင် ပေ၏။ အလယ်က စောင့်မူကား အကျိုး အပြစ်တို့
 ကို နှေး နှေး ပေး ၏။ အဆုံး စောင့်မူကား အကျိုး အပြစ်တို့ကို ဟောမှ - ပေး ၏။ ။
 ကိုး မပြောဖြစ် သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား ဘုရား ကို ချီးမွမ်း၊ ရှစ် မပြော ခဲ့ မြောက်
 သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား တရား ကို ချီးမွမ်း၊ ရှစ် မပြော မြောက် သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား သစ်
 ကို ချီးမွမ်း၊ ခုနစ် မပြော ခဲ့ မြောက် သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား မင်း ကို ချီးမွမ်း၊ ခုနစ် မပြော မြောက်
 သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား ဤကို ချီးမွမ်း၊ မြောက် မပြော ခဲ့ မြောက် သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား အဆွေ
 စင်ပုန်း ကို ချီးမွမ်း၊ ငါး မပြော ခဲ့ မြောက် သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား ဆင်မြင်း ကို ချီးမွမ်း၊ ငါး မပြော
 မြောက် သော မဂိုဏ်း ဖြင့်ကား ဥတုသုံး ပါး ကို ချီးမွမ်း၊ လေး မပြော ခဲ့ မြောက် သော မဂိုဏ်း
 ဖြင့်ကား ယုတ် သော သူ ကို ချီးမွမ်း လေ။ ။

မဂိုဏ်း မရှိဘဲ အပြစ်အပြစ် အလင်္ကာ ဝါထာ ကို အစပြု၍ မစွဲအပ် မချီအပ်။ ။
 တက်သံ ဝဏ္ဏတို့ သည် တလတွင် အကျိုး အပြစ် ပေး ၏။ သက်သံ ဂိုဏ်း တို့ သည် ကား လစွဲ
 တွင် ပေး ၏။ နှိပ်သံ ဂိုဏ်း တို့ သည် ကား ခုနစ် ဂုဏ်တွင် ပေး ၏။ သရတို့ သည် ကား သုံး ဂုဏ်
 တွင် ပေး ၏။ နှစ်လည်း မှ သော်လည်း ပေး ၏။ ။

မပြော စေ ဂိုဏ်း တို့ သည် ကား အကျိုး ကို ၎င်း အပြစ် ကို ၎င်း နှိုင်း မြောက် သည် တွင်
 ပေး ၏။ မပြော ခဲ့ ဂိုဏ်း တို့ သည် ကား - နှိုင်း သုံး သည် တွင် ပေး ၏။ မပြော တူ ဂိုဏ်း သည် ကား
 တဆယ် - ငါး နှစ် ဂိုဏ်း တွင် ပေး ၏။ မ ပေး သော် ကား တလမှ ပေး ၏။ ။

ကျမ်း ပြီး မည် ကိုလည်း ဤ နည်း သိ လေ။ ။
 တက်သံ နှင့် မပြော စေ၊ သက်သံ နှင့် မပြော ခဲ့၊ နှိပ်သံ နှင့် မပြော တူ ဖြစ် မူကား
 ကျမ်း မပြီး ။ ။

က က က	မ - ဂိုဏ်း အာ	က က က	မ - ဂိုဏ်း ဥ (ဂါ - ချစ်အ)
က က က		က က က	
က က က	သရကတ်	က က က	သရကတ်
က က က		က က က	
က က က	ခုနစ် မပြော	က က က	ခုနစ် မပြော ခဲ့
က က က		က က က	
က က က	ခွဲ ဝီ ရှိ၏။	က က က	ဝီ ရှိ၏။
၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀		၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀	

က က က	မ - ဂိုဏ်း ဤ	က က က	မ - ဂိုဏ်း ဧ
က က က		က က က	
က က က	သရကတ်	က က က	သရကတ်
က က က		က က က	
က က က	ခုနစ် မပြော ခဲ့	က က က	ခုနစ် မပြော ခဲ့
က က က		က က က	
က က က	ဝီ ရှိ၏။	က က က	ဝီ ရှိ၏။
၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀		၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀	

ကေဝ ကေဝ ကေဝ
 ကျေဝ ကျေဝ ကျေဝ
 ဧဝ ဧဝ ဧဝ
 ငြေဝ ငြေဝ ငြေဝ
 ညေဝ ညေဝ ညေဝ
 ဖြေဝ ဖြေဝ ဖြေဝ
 မြေဝ မြေဝ မြေဝ
 ပျေဝ ပျေဝ ပျေဝ
 ဖျေဝ ဖျေဝ ဖျေဝ
 မျေဝ မျေဝ မျေဝ
 ဂဝဝ ဂဝဝ ဂဝဝ

မ - ရိုက်: ဖြ

ကံ ကံ ကံ

ကျံ ကျံ ကျံ

ဧြံ ဧြံ ဧြံ

ငြံ ငြံ ငြံ

ညြံ ညြံ ညြံ

ဖြံ ဖြံ ဖြံ

မြံ မြံ မြံ

ပျံ ပျံ ပျံ

ဖျံ ဖျံ ဖျံ

မျံ မျံ မျံ

ဂဝဝ ဂဝဝ ဂဝဝ

သရကဝ်

ခုနစ်မဏ္ဍာနဲ့

စီဂြို၏။

မ - ရိုက်:
 ဗေဒင်ဆီသရ
 ကဝ်
 ကိုးမဏ္ဍာစီ
 ဂြို၏။ ။

ကံ ကံ ကံ
 ကျံ ကျံ ကျံ
 ဧြံ ဧြံ ဧြံ
 ငြံ ငြံ ငြံ
 ညြံ ညြံ ညြံ
 ဖြံ ဖြံ ဖြံ
 မြံ မြံ မြံ
 ပျံ ပျံ ပျံ
 ဖျံ ဖျံ ဖျံ
 မျံ မျံ မျံ

မ - ရိုက်: ဗေဒင်

ကား ကား ကား

ဆဲ-သရကဝ်

ကျား ကျား ကျား

မ - ရိုက်:

ဧြား ဧြား ဧြား

ဗေဒင်

ငြား ငြား ငြား

အား သရ

ညြား ညြား ညြား

ကဝ်

ဖြား ဖြား ဖြား

၉ - မဏ္ဍာ

မြား မြား မြား

စီဂြို၏။

ကိုးမဏ္ဍာစီဂြို၏။

ပျား ပျား ပျား

ဖျား ဖျား ဖျား

များ များ များ

ဂ ၃ ၃ ၃

ဂဝဝ ဂဝဝ ဂဝဝ

ကက် ကက် ကက်
 ကျက် ကျက် ကျက်
 ဧြက် ဧြက် ဧြက်
 ငြက် ငြက် ငြက်
 ညြက် ညြက် ညြက်
 ဖြက် ဖြက် ဖြက်
 မြက် မြက် မြက်
 ပျက် ပျက် ပျက်
 ဖျက် ဖျက် ဖျက်
 မျက် မျက် မျက်
 ဂ ဂ ဂ

မ - ရိုက်:
 ကိုင်သံ
 ၆ - မဏ္ဍာစီ
 ဂြို၏။

ကဝ် ကဝ်
 ကြံ ကြံ
 ဧဝံ ဧဝံ
 ငြံ ငြံ
 ညြံ ညြံ
 ဖြံ ဖြံ
 မြံ မြံ
 ပျံ ပျံ
 ဖျံ ဖျံ
 မျံ မျံ

သံယု
 သံယု
 သံယု
 အဏ္ဍ
 ကဝ်ဂြိုလောသေ
 ကိုးမဏ္ဍာစီဂြို၏။

ကင်								
တင်								
တန်								
တစ်								
တယ်								
တို့								

သံယုတ် ခြေခံလုံး တက်သံ မဂိုက်: ခုနှစ် မဟော ခဲ့စီ ရှိ၏။

သံယုတ် ခြေခံလုံး သက်သံ မဂိုက်: ခုနှစ် မဟော ခဲ့စီ ရှိ၏။

သံယုတ် ခြေခံလုံး နိဗ္ဗိသံ မဂိုက်: မဟော ခဲ့ ရှိ၏။

အကြင်အက္ခရာ ခန္ဓာတို့: သုံး လုံး သော ဗျည်း တို့သည်ကပ် ရှည်လာသည်ဖြစ်အံ့။ ထိုကပ် ရှည်လာ သော ဗျည်း တို့သည်အာဂန္တကသ ဖြစ် သော ဟောငံ့ထိုကပ် ရှည်လာ သော ဗျည်း တို့၌ မဟော မရှိဟု သိရ၏။

ကား ကား
 ဈား ဈား
 ဉား ဉား
 ညား ညား
 ဋား ဋား
 တား တား
 ထား ထား
 ဒား ဒား
 ဎား ဎား
 ဏား ဏား
 တား တား
 ထား ထား
 ဒား ဒား
 ဎား ဎား
 ဏား ဏား

မ-ဂိုက်
 ဝေခင်
 အား သရ
 တစ်
 ဇ-မဟော
 စီ ရှိ၏။

က	ခ	ဂ	ဃ	င	ဆ	ဇ	ဈ	ည	ဋ	ဌ	ဍ	ဎ	ဏ	တ	ထ	ဒ	ဓ	န	ပ	ဖ	ဗ	ဆ	မ	ယ	ရ	လ	ဝ	သ	ဟ	ဠ	အ
ဘ	ဃ	ဣ	ဤ	ဥ	ဧ	ဨ	ဩ	ဪ	ါ	ာ	ိ	ီ	ု	ူ	ေ	ဲ	ဳ	ဴ	ဵ	ံ	့	း	္	်	ျ	ြ	ွ	ဿ	ဿ	ဿ	ဿ

သမ္မအက္ခရာစဉ်စဉ်စီ။
သမ္မအက္ခရာအသက်စဉ်။

ဤသို့အက္ခရာစဉ်စဉ်စီ သင်္ဃန်းကား သမ္မအက္ခရာစဉ်စဉ်စီ ယော ဣန္ဒြေကစေအဆုံး ဖြစ် သောအက္ခရာငါး လုံး တို့၌ တ၂ ဝါ ဖြစ်
အသက်တဆယ် ငါး ဖြစ် စီယု၊ စအညဆုံး ဖြစ် သောအက္ခရာ ငါး လုံး တို့၌ ကား အင်္ဂါဖြစ်သက်အသက်၂၅ ဖြစ် စီယု၊ ဒုတိယအဆုံး ဖြစ် သောအက္ခရာသစ်လုံး
တို့၌ ကား စနေ ဖြစ်သက်အသက်၅ ဖြစ် စီယု၊ ပအစမအဆုံး ဖြစ် သောအက္ခရာ ငါး လုံး တို့၌ ကား ၅ ဟေး ဖြစ်သက်အသက် ၁၉ ဖြစ် စီယု၊ ဒုတိယအက္ခရာစဉ်စီ
တို့၌ ကား ရာဟု ဖြစ်သက်အသက် ၁၅ ဖြစ် စီယု၊ လင်္ဂအက္ခရာ ၁၀ အက္ခရာ ၁၅ ဖြစ် အက္ခရာသုံး လုံး တို့၌ ကား ၄ ဟေး ဖြစ်သက်အသက် ၁၃ ဖြစ် စီယု၊ သက္ကရာဇ်
အက္ခရာစဉ်စီလုံး တို့၌ ဖြစ်သက်အသက် ၁၅ ဖြစ် စီယု၊ အက္ခရာကား - ဝ ဖြစ်သက်အသက် ၁၅ ဖြစ် စီယု။ ။

ဤသမ္မအက္ခရာစဉ်စဉ်စီ ယောကား ဣန္ဒြေအက္ခရာတို့ဖြင့် ဖွဲ့အပ် သော ဂိုဏ်း ခွဲ၍ အက္ခရာသုံး လုံး တို့၏အသက်ကို ပေါင်း ဖျင်
ဂိုဏ်း အသက်ဖြစ်၏။ ဤအက္ခရာမှ ဖြစ် သောအက္ခရာတို့ဖြင့် ခွဲ၍ အက္ခရာစဉ်စီလုံး အက္ခရာသုံး လုံး တို့၏အသက်ကို ပေါင်း ဖျင်
ယူလေ။ ။ စာဆို သောသူတို့၏ ပြု သောသူတို့၏အသက် ဖြစ် ဂိုဏ်း အသက်၂၅ သော မိမိတို့၏ သေတံ့ဟု ဆရာ ဟော၏။ ။

(၄၂)

ဂိုဏ်း နာဝဏ္ဏမတုဝေအပ်၊ ဂိုဏ်း နာဝဏ္ဏနှင့်ဂိုဏ်း နေဝဏ္ဏမတုဝေအပ်၊ ဂိုဏ်း နေ
 ဝဏ္ဏနှင့်ဂိုဏ်း ဆိတ်မတုဝေအပ်၊ ပဋ္ဌမဝဏ္ဏကိုပဋ္ဌမဝဏ္ဏခြင်း၊ ဒုတိယဝဏ္ဏကိုဒုတိယဝဏ္ဏ
 ခြင်း၊ တတိယဝဏ္ဏကိုတတိယဝဏ္ဏခြင်း၊ ဩဂြိုဟ်ခြင်း၊ ဂိုဏ်း နံတော်သည်ကိုလက်
 လေး၊ ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ထု ပေအံ့၊ မဂဏ ဒေါသတည်း၊ သိုလုံး မတူဝဲအက္ခရာပူသ
 ထု သော်လည်း ဗျာဓိဥပ္ပဒ္ဒ ဒေါသတည်း၊ နတ်ရှင် ယောက်လည်း ဝတ်၊ နက္ခတ်ရှင် ပါး ကို
 လည်း ဝတ်၊ ဂိုဏ်း ရှင် ပါး ခ်ဆ ရောင့်ဖြစ် ငယ်နတ်ရှင် ယောက်ဟု သော်ကား မဂိုဏ်း
 ကိုဘုမ္မဂိုဏ်း နတ်ဝေဝင်၏၊ နဂိုဏ်း ကိုသိကြား ဝေဝင်၏၊ တဂိုဏ်း ကိုလနတ် ဝေဝင်၏၊
 ယဂိုဏ်း ကို ရေနတ် ဝေဝင်၏၊ ဇဂိုဏ်း နေနတ် ဝေဝင်၏၊ ဂဂိုဏ်း ကိုမီး နတ် ဝေဝင်
 ၏၊ ဘဂိုဏ်း ကို လေနတ် ဝေဝင်၏၊ တဂိုဏ်း ကိုအာကာသဂိုဏ်း နတ် ဝေဝင်၏ဟုသိရ၏။

(၇-ဒုတ်အဝ)

မဂိုဏ်း ကိုကား ဇေဋ္ဌနက္ခတ်၊ ဝဂလုံထွင်ဆို၊ နဂိုဏ်းကိုကား ဘဂဏီနက္ခတ်၊
 ဂိုဏ်း ထွင်ဆို၊ တဂိုဏ်း ကိုကား မိဂသီနက္ခတ်၊ ဂိုဏ်း ထွင်ဆို၊ ယဂိုဏ်း ကိုကား သက္ကပိဋ္ဌနက္ခတ်၊
 ဂိုဏ်း ထွင်ဆို၊ ဇဂိုဏ်း ကိုကား ပုဏ္ဏဗုဒ္ဓန ဗတ်ဂလုံး ထွင်ဆို၊ ဂဂိုဏ်း ကိုကား ကုက္ကိကာနက္ခတ်
 ဂိုဏ်း ထွင်ဆို၊ ဘဂိုဏ်း ကိုကား သွာတိနက္ခတ်၊ ဂိုဏ်း ထွင်ဆို၊ တဂိုဏ်း ကိုကား သာရဝဏ္ဏ
 နက္ခတ်၊ ဂိုဏ်း ထွင်ဆို၊ ဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ဘဂိုဏ်း ကိုသာရ ဝေလျက်
 ဆိုနိုင် သော်ဝင်း ဝိစိကြီး အံ့၊ ကျော် ဝေအံ့ မရွတ်ရ၊ ဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင်
 မဂိုဏ်း ကိုသာရ ဝေလျက်ဆိုနိုင် သော်လည်း ကြီး ဇွာ သောအနာဖြစ်အံ့၊ မရွတ်ရ၊ ဂိုဏ်း
 ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်သဂိုဏ်း သာရ ဝေလျက်ဆိုနိုင် သော်အရပ်မှကင်း အံ့
 မရွတ်ရ၊ ဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ဂဂိုဏ်း သာရ ဝေလျက်ဆို သော် သေအံ့
 မရွတ်ရ၊ ဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်တဂိုဏ်း ကိုသာရ ဝေလျက်ဆိုနိုင် သော်
 ပုဂံစီး ပြုံး တီး အံ့ မရွတ်ရ။ ။

အထက်ဝါကိုဝေဆိုလို သော် မဂိုဏ်း နဂိုဏ်း ဘဂိုဏ်း ယဂိုဏ်း ဤ လေး ပါး ထွင်တပါး
 ပါး ရ ဝေ။ ။

ကက္ခား နှင့်ဂိုဏ်း မ ပေ၀ ဝေအပ်၊ ကက္ခား လည်း ကောင်း ဂိုဏ်း မခံ ဝေအပ်
 ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ဆို။ ။ ဝိဘတ်ဂုဿင်ကို နည်း ထောက်၍ကြံ လေ။ ။

ဤ နှင့်ဂိုဏ်း မ ပေ၀ ဝေအပ်။ ။ ဤယာ နှင့်ဂိုဏ်း မ ပေ၀ ဝေအပ်၊ ကာရက
 ချော်ပါး နှင့် ချ လေ။ ။ အကြင်သူသည် ဝေဆိုလိုအံ့၊ ဂိုဏ်း ဖြင့်အဝဉ်အတိုင်း သွား လေ၍
 ကြာဆိုစိအံ့ သောဝဏ္ဏကို၎င်း မတု ဝေအပ်၊ တု သော် သေအံ့၊ လုံး လုံး မတူဝဲအက္ခရာပူထု သော်
 လည်း နာဖျား အံ့သည်ကား ဂိုဏ်း သံလျက်တည်း၊ သိုပိုက်ရသမယတ်မြင် သော် နေခြင်း သေ
 အံ့၊ သည် ဂိုဏ်း တံကျင်တည်း သည်ကား - ဝဏ္ဏဂိုဏ်း အတွက်။ ။

နဂိုဏ်း ဟု သော်ကား အကြင်သူသည်အထက် ဝါကိုဝေဆိုလိုအံ့၊ အထက်ဂြိုဟ်အက္ခရာတင်
 ချိုဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ထာ ဝေ။ ။ အောက်ဝါကိုဝေဆိုလိုအံ့၊ အောက်
 ဝါဂြိုဟ်အက္ခရာကိုရ အောင်ပြု၍ ဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ထာ ဝေ။ မိမိ
 အမည်နှင့်ဂိုဏ်း မ ပေ၀ ဝေအပ်၊ ဂိုဏ်း ဆုံး ခွဲလည်း မထား အပ်၊ ဂိုဏ်း ကန် ခွဲလည်း မထား
 အပ်၊ ဂိုဏ်း ဆိတ်ခွဲလည်း မထား အပ်၊ သုံး ချက်စုံညီ သော် သေအံ့၊ သည်ကား ဂိုဏ်း ရံတွင်
 မထား အပ်သည်ကိုဆိုသတည်း။ ။

ဂိုဏ်း ပြင်ကသည်ဤ သို့အံ့ သောဝဏ္ဏကြာမြင်အံ့ သော - ဝဏ္ဏပုဒ် ဝေဝင် သော
 ဝဏ္ဏကို နှင့်လည်း မိမိအမည်ကိုမထား အပ်၊ ဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်မိမိ
 ပဋ္ဌမြတ်အမြတ်ဂြိုဟ်အက္ခရာကိုလည်း မထား အပ်၊ ဂိုဏ်း သံလျက်ဂိုဏ်း တန်ကျင်လည်း မထား
 အပ်။ ။

အထက်ဝါဂြိုဟ်ဟု သော်ကား သုဂဓု၊ သောဏ္ဏ၊ ပုဓ၊ ဆိန္ဒု၊ ဝါ၊ သို၊ ဂဂု၊ ဘောမ
 အောက်ထက်ချစ်အထက်ရှိ သော်ဂြိုဟ်ကိုယု - သုတ ပါး အောက်ကို အောက်ဝါယုသည်တပါး၊ ဝ နေ၊
 ၂လ၊ ၃လ၊ ၄လ၊ ၅ တေး၊ ၆ ကျာ၊ ဝ နေ၊ သို့ယုသည်တပါး၊ ရက်ဝဉ်း ကို အောက်ထက်ချ
 ချိုယုသည်တပါး၊ ဤ၃ပါး ကိုဝတ်၍ ၃ ပါး အထက်ဝါကိုရ ဝေ၀ ၃ ပါး အောက်ဝါကိုရ ဝေ၊ ပဋ္ဌ
 မြတ်အမြတ်လည်း မကျ ဝေအပ်၊ ဝတုရန်၊ ဤရန်လည်း ဖြစ် ဝေ၊ ရက်လည်း ထိုရက်ဖြစ် ဝေ၊
 အခါလည်း ထိုအခါဖြစ် ဝေ၊ ဂိုဏ်း ပေ၀ကသည်ဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ညီ ဝေ၊ ဤသို့မျှလျှင် ကောင်း
 သောအကြောင်း တည်း။ ။ ။

အထက်ဝါကိုစော့ဆိုအံ့၊ အောက်ဝါအထွေရသဖြစ်အံ့၊ အောက်ရက်လည်း ဖြစ်အံ့၊
 အောက်ဝါအထွေရသလည်း ဖြစ်အံ့၊ ပဉ္စမပြတ်ဆပြတ်လည်း ဖြစ်အံ့၊ မဂဏ ဒေါသတည်း။ ။ ။
 အောက်ကိုကား စော့ဆိုအံ့၊ အထက်ဂြိုဟ်ကား ဖြစ်အံ့၊ အထက်ဝါရက်လည်း ဖြစ်အံ့၊
 အထက်ဝါအထွေရသလည်း ဖြစ်အံ့၊ ပဉ္စမပြတ်ဆပြတ်လည်း ဖြစ်အံ့၊ မဂဏ ဒေါသတည်း။ ။ ။
 အပြင်သုသည့်ရဂိုဏ်း ကိုပေၤ ဝေဇ်၊ ထရိုဏ်း ကိုခံ ဝေဇ်၊ သရိုဏ်း ကိုဆုတ် ဝေ
 ဇ်၊ နှောင့် ဘေး သင့်ၤ နှံ့ သေအံ့၊ သရိုဏ်း ကိုပေၤ ဝေအံ့၊ ရဂိုဏ်း ကိုခံ ဝေ သော်ဗိုး
 ဘေး ဖြောင့် သေအံ့၊ သရိုဏ်း ကိုသာဂိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်ထား သောအရပ်မှကင်း
 ဖြစ်၊ တရိုဏ်း ကိုဆို သော်အကျိုး ဝဲဆို လေအံ့၊ ရဂိုဏ်း ကိုတည်၍တရိုဏ်း ခံ ဝေ သောအထက်ကိုဆို၊
 ထရိုဏ်း တည်လျက်ရဂိုဏ်း ခံ ဝေ သော် - အင်္ဂါဖြုတ်အံ့၊ တရိုဏ်း ကို ကား ရိုဏ်း ဆုတ် ဝေအံ့၊
 သရိုဏ်း ကိုကား ရိုဏ်း ကန် ဝေအံ့၊ ရဂိုဏ်း ကိုကား ရိုဏ်း ဆိတ် ဝေအံ့၊ နေမြင်း သေအံ့၊
 သရိုဏ်း ကိုကား ဆို ဝေအံ့၊ ရဂိုဏ်း ကိုကား ကန် ဝေအံ့၊ တရိုဏ်း ကိုကား ဆိတ် ဝေအံ့၊ နေမြင်း
 သေအံ့၊ ကိရိယာလည်း လွင် လေအံ့၊ ဝိတ်ဂိုဏ်း လည်း ပျက် လေအံ့၊ ရိုဏ်း သက်လျက်တန်ကျင်လည်း
 သင့်အံ့၊ သင်္ဃိသို့ညီ သော်ကား ခက်လှစွာ၊ သည်ကား ရိုဏ်း တို့၏အဖြစ်တည်း။ ။ ။

ဆုမ်း ထုမ်း ဖြုန်၊ မုန်၊ ဂျှစ်၊ သေ၊ ဖြော၊ ဆေ၊ ဟေ၊ ခါ၊ ဟာ၊ ဆီ၊ ဆာ၊
 ဟိဟာ၊ ထွေ၊ ထာ၊ အိအာ၊ မဟိ၊ မဖြစ်၊ မဂ၊ မင၊ မပျော်၊ နှောင့်ချဉ်၊ သက်၊
 ခက်၊ ဖြစ်၊ ဆို၊ ညို၊ သို့၊ စို၊ မို၊ ဝို၊ ယို၊ ဆို၊ ဖြို၊ ဘို၊ ဆိတ်၊ ဝိတ်၊ နိတ်၊ မိတ်၊ ထိတ်၊
 လိတ်၊ သည်တို့ကိုဖြည့်။ ။ ။

ဓမ္မကို ဆင်ကို၊ မြင်း ကို၊ ဆို သော်ကား မိမိနံဂြိုဟ် အောက်ကိုဖူ လေ၊ (ဂေ-
 သင် ဘောကိုငင်း၊ ဝစ် အောင်ကိုငင်း၊ အညွန့်နှင်အထွေ သောစော့ကိုငင်း၊ ချစ် ဝေလို
 ချ်ဆို သော်ငင်း၊ မိမိဂြိုဟ်ချဉ်ရ အောင်ပြု၍ ရိုဏ်း ပေၤကသည့်ရိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်
 မရိုဏ်း အထက်ကယရိုဏ်း၊ အထက်ကဇရိုဏ်း အထက်ကအတိုင်း ငင်း၊ မရိုဏ်း ကိုဆိတ် ဝေ၊
 ကောင်း ညွန့်ပြု၍ဆိုလို သော်ကား နရိုဏ်း အထက်ကဇရိုဏ်း၊ အထက်ဇရိုဏ်း၊ ဝတုရန်၊
 ဗြိုရန်ရိုဏ်း ကိုရိုဏ်း ပေၤကသည့်ရိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်မရိုဏ်း ချဉ်း ရဝေ၊ မိမိကောင်း
 လို သော်ကား၊ မိမိနံကိုရိုဏ်း ပေၤကသည့်ရိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်မရိုဏ်း ထား၊ အထက်
 ရိုဏ်း၊ အထက်ကဇရိုဏ်း၊ အထက်ကမရိုဏ်း ထား လေ၊ အရပ်မှကွာ ဝေး ဝေလိုသော်
 ရိုဏ်း ပေၤကသည့်ဗြိုကိုလွင်၊ သရိုဏ်း ကိုရိုဏ်း ဆုံး တိုင် အောင်ထား၊ ရိုဏ်း သေကသည့်
 ရိုဏ်း ကန်တိုင် အောင်တရိုဏ်း ထား၊ ရိုဏ်း နာဂသည့်ရိုဏ်း ဆိတ်တိုင် အောင်သရိုဏ်း ထား
 လေ၊ အရပ်မှကင်း ဖြစ်။ ။ ။

(၄၀)

ဂိုဏ်း ပေၤ	ဂိုဏ်း ဇီ	ဂိုဏ်း ဘုမ်	ဂိုဏ်း သေ	ဂိုဏ်း ဂွေ	ဂိုဏ်း တန်	ဂိုဏ်း နာ	ဂိုဏ်း နေ	ဂိုဏ်း သိဒ်
တရုတ်ပြည်တွင် ၁၂၂ x ယ	သုံးမင်္ဂလာကျော် x၂၁၁၁၁၁၁	လောကီတော်တော် ၂၂၁၁၁၁၁	မဟော်မည်သ x၂၁၁၁၁၁	ဖြစ်သောခါက ၂၂ မ နှ	လက်ယာစွယ်ပြတ် x ၃၂၁၁၁	အားခံ့မှတ်သား ၂၁၁၂၁၁၁	ပြသနန်းတက် x၂၁၁၁၁	ကဝင်မိုးခေါင် x၂၂မ၂၁၁
ခြောက်ထောင်အတွက် x၂၁၁၁၁၁	တော်ကိုမစ x၁၁၁၁၁၁	ရှစ်လင်္ဂါစသည် ၂၂၁၁၁၁	ကက်ကဲမြင်ဖြူ ၁၁၁၁၁၁	ထုတ်ဘန်ထူး ၂၂မ၂၁၁	အမှူးအမော် x၂၁၁၁၁	မဖြော်ကိုပြတ် ၁၁၁၁	စိစစ်မထွက် x၂၁၁၁	ပန်ခက်သစ်ညွန့် x၂မ၂၁၁
သက်ကိုခန့်၍ ၂၂၁၁၁၁၁	ရေတန့်မဟိ x၁၁၁၁၁၁	မည်သီမည်ပြား ၁၁၁၁၁၁	သက္ကနတ်ပေါင် x၂၂မ၂	သိင်္ဃောဓိနှစ်မျှ ၂၂မ၁၁၁	တန်ပါတလည် ၂၁၁၁၁	ချမ်းမြေ့မြိုင်ဆွတ် x၁၁၁၁	မဖြေတတ်သည် ၁၁၁၁	ကန်ကန်ဖြူဖြူလေးသည် x x၂၁၁၁၁၁ x

ဂိုဏ်း ပေၤ၊ ဂိုဏ်း ဇီ၊ ဂိုဏ်း ဘုမ်၊ ဂိုဏ်း သေ၊ ဂိုဏ်း ဂွေ၊ ဂိုဏ်း တန်၊ ဂိုဏ်း နာ၊ ဂိုဏ်း နေ၊ ဂိုဏ်း သိဒ်
 တရုတ်ပြည်တွင်၊ သုံးမင်္ဂလာကျော်၊ လောကီတော်တော်၊ မဟော်မည်သ၊ ဖြစ်သောခါက၊ လက်ယာစွယ်ပြတ်၊ အားခံ့မှတ်သား၊ ပြသနန်းတက်၊ ကဝင်မိုးခေါင်
 ခြောက်ထောင်အတွက်၊ တော်ကိုမစ၊ ရှစ်လင်္ဂါစသည်၊ ကက်ကဲမြင်ဖြူ၊ ထုတ်ဘန်ထူး၊ အမှူးအမော်၊ မဖြော်ကိုပြတ်၊ စိစစ်မထွက်၊ ပန်ခက်သစ်ညွန့်
 သက်ကိုခန့်၍၊ ရေတန့်မဟိ၊ မည်သီမည်ပြား၊ သက္ကနတ်ပေါင်၊ သိင်္ဃောဓိနှစ်မျှ၊ တန်ပါတလည်၊ ချမ်းမြေ့မြိုင်ဆွတ်၊ မဖြေတတ်သည်၊ ကန်ကန်ဖြူဖြူလေးသည်

အခြား

ကောင်းစွာပေးအပ်တော်မူပါ။ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပေ။ အကျိုးကျေးဇူးတန်ပင် ဝမ်းသာစေပါ။

တပည့်ပြည်တွင်	နာမည်ရှိသော ကျောင်း	လောင်ကွင့်တော်မူ	မဟော်မည်သာ	ဖြစ်သောခါက	လက်ယာဖက်မြတ်	ထားခဲ့မှတ်သား	ပြသနိုင်ဖန်တက်	တဝက်ပိုးခေါင်	ဤကိစ္စအသစ်ကိုးထွန်း
အောင်ဆန်းတက္ကသိုလ်	ကောလိပ်	ရက်လည်ဝဲသတ်	ထက်ကဲမြင်ဖြင့်	ထွက်ဘုန်းထူး	အမူး အမေ	မမြော်ကိုးပြစ်	ဝိစစ်မထွက်	ပန်ခတ်သစ်ညွှန်	ဤကိုး ပဒသစ်ကိုးပြစ်။
သူသံခွင်	သန့်လျက်ခွင်	တန်ကျင်ခွင်	ပြင်ကြက်ခြေ	ပြင်ကြက်ခြေ	ပြင်ကြက်ခြေ	ပြင်ကြက်ခြေ	ပြင်ကြက်ခြေ	ပြင်ကြက်ခြေ	
သက်ကိုခန့်ရွှေ	ရေတန်မဟိ	မည်သို့ပြော	ဘိက္ခုနုတ်ပေါင်	သိသောနှစ်မှ	အနုပါတလည်	ရမ်းမြိုင်ကွက်	မဖြည့်တက်သည်	တမ်းဖိုဖြစ်ကြလေသည်	ကိုး ပဒဒါကိုး

“ ဇေယျတု ”

သိခြင်ကန်တို့၏သဘောကား အမည်အား ဖြင့်ချနစ်ပါး အပြား တို့ကိုဆို ပေလတန်

ထူးဆန်း ထွေလွှာ ၊ တူသည်ကား သုံး ပုဒ်လုံး ပင်အရှည်အတိုအချိအချမတူမပြီ။
 သုံးပုဒ်လုံး တူသည်ကား အသက်သာချသည်။ ပေါက်ပြုတူသည်ကား အသက်ရောအချိအချ။ တခု
 ပြုတ်ကား သုံး ပုဒ်လုံး အသက်မရှိပြီး ၊ အချိအချသည် ပါရဂူ၏။ ငုံ့ဘူကား ရှိမပါအသက် သော်
 ကား ဖိလည်း ကောင်း ။ ပုလဲသွယ်ကား အသက် ရောအချိအချ ပါရဂူ၏။ လည်ကုတ်ချီး တူ
 သည်ကား လည်ကုတ်တွင်ကိုယူ၍ ချသည်။ ။ အဖျား ကောက်ကချီး တူသည်ကား အချကိုပင်ချိ
 သည်။ ရှေ့လောင်း ပြန်တူသည်ကား ဝ တ က မှ ယ ရ သည်ကိုဆိုသည်။ သောဝေ
 ကား တူသည်ကား မုချ။ ။ ချသည်ဝကား အညွန့်ဝလင်မီး ဝလည်း ဆို၏။ ကဏ္ဍ
 အချိကဏ္ဍချကား သုံး ပုဒ်လုံး ပင်အချီး အချမည်ပြီ။ ပုလဲသွယ်အချညွန့်လန်အချ နေခြင်
 ရောင်ပြေကား ကတထတူ၍ ချသည်။ ဖျောက်ဆိတ်လလယ်တူသည်ကား အသက်များ သည်။ ညွန့်
 တူမီး တူသည်ကား ဝသည်များ သည်။ ခုနစ်လုံး ချတူသွယ်ကား ခိုင်ညွန့်ခက်ဖြာတည်။ မင်္ဂလန်
 ကျင့်ကို လုံး ချ။ အသောဝတီဝတီဆံကား တွယ်တလုံး ချ။ မင်္ဂလန်ပြုကား တဆယ်ငါး လုံး ချ။
 စောတိုင်လုံး ကား တဆွဲကို ချ။ မပြတ် ကေသာကား နှစ်ဆယ်ငါး လုံး ချ။ ။ ဇေယျ ပြေသီး
 ပုဒ်ကား သုံး ဆယ်ငါး လုံး ချ။ သက်အလွန် မချပြီး လွန် သော် ခေါင်မရှိ သော် ပုဂ္ဂန်း နှင့်တူ
 ။ တောင်တည်လွန်ပြင်လည်း ရ၏။ သိုလွန်တင်တပိုဒ်တွင်သုံးပုဒ်ရ၏။ လေး လွန်း တင်ငါး
 လွန်း ကသည်-တဆွဲနှစ်လွန်း တင် လေ ဝေ။ တပုဒ်တွင်ပင်တဆွဲနှစ် ပုဒ်ရသည်။ ချိန်ခွင်ချိတူ
 သည်ကား အဖျား အရင်း မှာ ချသည်။ တပိုဒ်ကား အလယ်မှာ ချသည်။ ဝကား ကား ဝသတ်
 နှင့်အသက်သ ဝေခြား နှင့်အသက်ရှိ ရ၏။ ဝတုမီး ကား ညသတ် နှင့်ပသတ်ပသတ် နှင့်ပသတ်
 နသတ်နှင့်မသတ်ရှိ ရသည်။ ဝဆန်ကား ပေါင်း ရာနှင့်ခန့်ရှိ ရ၏။ ဝကား ကြောင်း
 မရ။ ။ ဤသို့ သောဝတီတွင်အစဆို သောသူ၊ အညွန့်ရှိ သောသူတို့သည်အညွန့် ဝည်း ဖြစ်၊
 ကဏ္ဍကို မချိမချရော၊ စောတိုင်လုံး ဇေယျ ပြေသီး မှည့်ကို မချိမချရော။ ။ အစဆို သော
 သူတို့ကိုသာ ရည်၍ ဖောသည်။ ဝဆိုသက်ကြီး ကိုမဆို။ ဘုရား နှင့်စပ်၍ဆိုအံ့။ အစ သော်
 လည်း ထား ရ၏။ ထိုသို့ထား ၍ အိ သော်လည်း ဘုရား ပြတ်စွာတို့ကိုအတိုင်း မသိပြီး မွန်း
 ရ၏။ စောတိုင်လုံး တို့ကို လျှောက်လတ် သော်အတိုင်း မသိအထူး အဆန်း ချိကျသကဲ့သို့တို့နှင့်အတူ
 ချီး ဣလျှော်ဆိုရ၏။

အထူး အကျိုး ဆို သောသူတို့ကား မျက်စိ နှစ်ဘက် မရှိသည်နှင့်တူ၏။ (ဂေါ-ချပ်အဝ)
 ဝည်း စိမ်းချမ်း သာတို့သည်လည်း မတည်ရော၊ အသက်လည်း မရှည်ရော။ ။ အပြစ်ကင်း
 အောင်ဆို သောသူတို့သည်ကား အပြစ် မရှိရော၊ ကျော် စောရ၏။ ဟု ရှေး ဆရာ ဖောဝဲ
 တွန်ပြီ။ ဝချည်ဝကား ကိုလည်း သိခဲလှ၏။ ဝဆန်ကိုလည်း သိခဲလှ၏။ နောင်မင်း ထွန်
 မှန်ကသစ်ပင်တူသည်ကိုဝကား ကြောင့်မရသိခဲလှ သော ကြောင့်ဝဆန်တူ၏။ ဝသင်ကား
 အရင်ကသုံး လုံး - လေး လုံး တွင်သည့် ရှိသည်ကိုဆိုသည်။ နှစ်လုံး ခွန်တူသည်ကား အလယ်တွင် ရှိ
 သည်ကိုဆိုသည်။ ဝ မျက်ရည်ခံဆိုသည်ကား သည်၌ သည်အပြိုင် ရှိသည်ကိုဆိုသည်။ ။

မကား လုံချီ၊ ဂရုကျီ၏။ လုံစုံနမှာ၊ လဟုသာတည်၊ သမာအာဒိ၊ ဂရုရှိ၏။
 အာဒိလဟု၊ ယဂိုဏ်း၊ ရှုလော၊ ဂရုလယမြင်၊ ဇဂိုဏ်း ထင်၏။ ဆိုတွင် ဂရု နေ၊ သသာ ပေတည်၊
 မရွေ့အထွန်၊ ဂဂိုဏ်း မှန် လော၊ အစွန်ဆုံး တွင်၊ လဟုမြင် မူ၊ တလွင်အ နေ၊ မှတ် လော့မှ
 ရှစ်ချည်ပြသည်။ လောကမှတ်ဂိုး ဂိုဏ်း ရှစ်မျိုး ။ ။

လုံချည်အတင်၊ တချောငင်ငင်၊ လဟုအမှန်ပင်၊ အကြွင်း ဂရုထင်။ ။
 တောက်ထိန်ထွန်တင်၊ ခြောက်ခုနစ်ခုများ ၊ ဆန်ပြား မှန်ကင်း ၊ သုံး ရပ်
 ခင်း မည်၊ ရည်သည် ခေါင်ဖျား ၊ ချိန်း မျှော်ကား သည်၊ မှတ်သား တစ်တစ်၊ ညီချစ်ပြာ
 လက်၊ ရွှေနား ညွတ် လော၊ ဆိုမှတ်ခါတွင်၊ အကြင်လိုရော၊ ပုဒ်တို့မှာ၌၊ ကိရိယာသည်၊ အဆုမ်း
 တည်က၊ ဖြစ်သည်ချည်း လွှင်၊ နိယံပင်တည်၊ ယင်တွင်မရှိ၊ အလယ်ရှုလည်း ၊ ရှိ လေရောရော၊
 ဖြစ်မြဲသာတည်း ၊ ကိရိယာသည်၊ မတည် ရှိ ထွေ၊ ဆို လေစမှတ်၊ ပါဠိပါဠိ၌၊ ရင်ဖြစ်ချစ်မယ်၊ သုံး
 ပါး ဝယ်တွင်၊ အကျယ်တတ်တတ်၊ သိ လေအပ်၏။ အကပ်တူတင်၊ ဥငင်တတန်၊ ရေး တုန်ပြန်သော၊
 ဖြစ်မှန်သ ဝေ၊ ရှိ လေသည်မှ၊ ကြွင်း သမျှ-ကား ၊ ဒီသအစင်၊ ဂရုပင်တည်း ၊ ရင်တွင်ဝေ။

ဘဝဂဗ္ဗုးခေါင် ဘုရားဘေဒိန်
 ပြာဆန်နတ်
 ထာခဲမှတ်သား
 လက်ယက္ခမဖြတ်
 ဖြစ် သော ခါက

အန္တဂဏ၊ မဂိုဏ်း၊ ဂူလော၊ လဟုရင်လယ်၊ ဆုံဝယ်ရှိ ထွေ၊ နဂိုဏ် ပေတည်၊ ရင် နေဂဏ၊ လဟုအလယ်၊ ဆုံဝယ်ရှိ မူ၊ အဂိုဏ်း ဟုလင်၊ ရင် မူလဟု၊ ဂဏအလယ်၊ ဆုံဝယ်ရှိ ထွေ၊ ယဂိုဏ်း ပေတည်၊ လယ် နေဂဏ၊ လဟုရင် ဖျား၊ ဂူညား၊ သော် မူ၊ အဂိုဏ်း ဟုလော၊ ယင် မူဂဏ၊ လဟုအလယ်၊ ဆုံဝယ်ဂဏ၊ ရဂိုဏ်း ဂူလော၊ လဟုရင်ဝယ်၊ အလယ်လဟု၊ ဂဏဆုံ နေ၊ ယဂိုဏ်း ပေတည်း၊ ဆုံ ထွေလဟု၊ ဂဏရင်ဝယ်၊ အလယ်ရှိ မူ၊ အဂိုဏ်း ဟုလော၊ ပမူဘုမ္မ၊ နင်ကား သိကြား၊ အကာစန္ဒာ၊ ယမှာဇလော၊ သူရိယာဇ၊ အဂ္ဂာရတည်၊ သကား၊ ဝါတာ၊ တမှာတာ၊ စောင်ကုန်ကြမ်း၊ မကား၊ ဝဉ်း စီမ်၊ ရိပ်ငြိမ်ချမ်း၊ သာ၊ နမှာသက်ရှည်၊ ဘသဉ်ချမ်း သာ၊ ယမှာတည်ကြည်၊ ကျော်သဉ်ထင်ရှား၊ အကား၊ အနာ၊ ဆင်း၊ ရဲစွာလိင်္ဂ၊ ရမှာ သေ မည်၊ သသဉ် နေ ဟောင်၊ ကင် ပြောင်မချွတ်၊ ဖြစ်တတ် လေရော၊ တမှာပျက်စီး ပြုန်း၊ ထီး သဉ်ချည်၊ နိယံတည်ဟု၊ ဖျင်ပျဉ်း ကျီး ပြစ်၊ ဤသို့စစ်၏၊ ညီချစ်ပျာထွား၊ မှတ်သား ဖြ လေသိတတ် စေ။ ။

သ ပြေစ မျှ၊ ကျန်း လုံး သူဝယ်၊ ဗွန်ကုမ္ပဏီကင်၊ တိုရဘင်၏၊ တထွင်စံတည်၊ ခေါင်ငံစံရည်သဉ်၊ မျှအည် ရွှေ ဂျော်၊ ငညီ တော် ...

ထွန်း ပေT ရောင်ခြည်၊ သို့ချည်တည်သား၊ ဤသဉ်ပုဒ်ထွင်၊ ထွန်ကိုလှင်တည်၊ ဖြပင်ပယ်သင်၊ သိ စေလင်္ဂလော၊ နန်း နှင် ရွှေပြည်၊ သို့ချည်တည်သား၊ ဤသို့ပုဒ်ထွင်၊ နှင်ကိုလှင်တည်၊ ဆင်ခြင်ကုန် ထွေ၊ သိတတ် စေ လော၊ မိုး စေလတ်မည်၊ သို့ချဉ်း တည်သား၊ ဤသဉ်ပုဒ်ထွင်၊ မည်ကိုလှင်တည်း၊ အဝင်ဖြတ်တန်၊ သိလင်ထွန် လော၊ ပယ်ချန်ဖြတ်သဉ်၊ သုံး မည်နယ၊ ဤမျှပါနွဲ့၊ ဂဏာတိုကို၊ ကျဉ်သိ လေက၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတို့ဝယ်၊ ထွေ ထွေကယ် သား၊ မိ ပြိုင်တို့ကို၊ သို့ချဉ်လိုဟု၊ ဘုန်း ပျံညွန်သစ်၊ ညီချစ်ညစ် မွေ၊ သိတတ် စေ။ ။

ဘုန်ညွန့်ပင်စဉ်၊ ပွင့်ချိန်ရည်သဉ်၊ မျိုး မည်စံ ရွှေ၊ စောမြုတေ ...

ထွေ ထွေဆန်း ကြယ်၊ အနွယ်အလံ၊ ထရိုရက်ထ၊ အမျှနှှ နှင်၊ သိရခြင်ရ၊ ဆိုကြမ်းစံ ဤစံလည်း၊ စွဲလွဲ ခြောက်ဆီး၊ ကျဉ်ဖြင်ကြား ၏၊ ရင် ဖျား လယ်မှာ၊ တစ်ရောရောကို၊ ဆို သာခြန်ဖြင့်၊ စွဲမှတ်တံတစ်၊ ညီချစ်ချ လေ၊ ကျယ်တတ် စေ။ ... ။

ထွန်း တောက် ရောင်ခြည်၊ လှံရည် မိုး ပြင်၊ ကျော် စောထင်မည်၊ ချိန်ရည် သဉ်၊ မျိုး မည်စံ ရွှေ၊ စောမြုတေ ...

ထွေ ထွေလင်္ကာ၊ ကျမ်း နွဲလောသား၊ ကိရိယာဝဏ္ဏ၊ ပြား သမျှကို၊ စန္ဒာစံမှတ်၊ ညီ ထွေလတ်အား၊ မပြုဖ် စေရ၊ ကြား သင် ပေအံ၊ မင် စေလတ်စွာ၊ ထွေလောသော မော၊ မိ ထော ပေ လေ၊ ဝဲ ချေမှာက၊ များ လှ ထောငင်ကို၊ လုံ ပေါင်တံတစ်၊ ညီချစ်ညွှာ၏ မွေ၊ သိ တတ် စေ ...

စံထွတ် ရွှေသင်၊ ခြောက်ပြစ် စင်သဉ်၊ ငါး အင်တုလွတ်၊ ညီ ထွေလတ် ...

မှတ် လောအကယ်၊ အကျဉ် ငယ်ဖြင့်၊ လွယ်စီရင်၊ ယခုသင်ပီရိ၊ ဆင်ဆင်ဆင်တာ ဆိုရောတဟု၊ ဆုဆုဆူး သား၊ ဆယ်သား ဆယ်တန်၊ ဆယ်တပြန်နှင်၊ ဆန်ဆန်ဆန်ဖြင့်၊ ဆံရင် သိလတ်၊ သိဖြား မှတ် လော၊ အလွတ်သုံး သွယ်၊ တလုံး ဝယ်လည်း၊ သည်နယ်သိ လေ၊ ကြိတတ် စေ။ ။

နတ်မှာ နှီး သော်၊ ပွင့်ချိန် ဖျော်သဉ်၊ ရာ ဇော်ရသ၊ ကန်ဋ္ဌ ...

ဝဏ္ဏသက်သက်၊ ဝဏ္ဏရှက်နှင်၊ သက်သက်သက်ကိရိယာ၊ ပွင့်ချင်း ရာကို၊ သာယာပျံညည်း၊ နှစ်လုံး သွင်း လော၊ ပန်မင်း မညွှ၊ သဉ်သုစကား၊ ကြား နှိုကြည်ညို၊ သဉ်ကိုဆိုထား၊ တရား နှင် နေ၊ သဉ် မြေကိုမြင်၊ ငါနှင်သဉ်သု၊ သဉ်မူကိုထား၊ တ ထွေပြား လှင်၊ သဉ်သား မြေကို၊ ငါလှင်ဆို၏၊ သဉ်ကိုမှတ်က၊ လူတို့မျှလှင်သဉ်လဝယ်ထွင်၊ ငကိုလှင်တဉ်း၊ သဉ်ထွင် မူး ကား၊ ဆွဲ ခြောက်ပါး ဝယ်၊ ရင် ဖျား လယ်မှာကိရိယာထွင်၊ ဆုံနိသောချန် ထွေ၊ သိတတ် စေ ...

အကြင်အကြ၊ စွဲအင်လိုရော၊ ပုဒ်တို့မှာ နှို၊ ကြာသဉ်၊ အဆုံတည်လည်း၊ ဖြတ်သဉ် ပေချဉ်း၊ နိယံတဉ်း ဟု၊ ထုံး နည်း မှတ်ကျ၊ အစအလယ်၊ ဆုံး ဝယ်ကိရိယာ၊ တဉ်တိုပါလည်း၊ ဖြတ်ရော ပေချဉ်း၊ တနည်း ဖွယ်ရော၊ ကိရိယာမရှိ၊ မြင်တုတိက၊ အာဒိပဒ၊ ထိုပုဒ်ဝယ်၊ အစအထွရော၊ လှင်လစ် ခွါလော၊ ချမှာ သော်ကား၊ ရေခြား ထွက်ကြီး၊ ခုနှစ်လုံး ဝဏ္ဏ၊ ထိုပဒ်ထွင်၊ အစအဆုံး၊ နှစ်လုံး စီချဉ်း၊ ရှေး နည်း လှင်လစ်၊ ဆုံး လုံး ဖြစ်သဉ်၊ ရိုက် စစ်ထိုကြင် ဝယ်သတည်း။ ။

ဒုတိယထွင်၊ ခတ်ချင်
ပဒ်မထွင်၊ ခတ်ကျင်
ဒုတိယထွင်၊ ကိရိယာ
ပဒ်မထွင်၊ ဒုတိယနှင်၊ တ
ကျင်စကြ၊ ဒုတိယနှင်
ခတ်ကျင်စကြ၊ ကိရိ
သတည်း။ ။ ။
သ ပြေပူ
ကျီး ပေ
အာဒိ၊ အရင်ရှိသ
ချသောသုသံ၊ ခင်္ဂီတ
နက်နဲစွာ၊ ဆရာ
ယင်မှ၊ နဝပဒေ
ဝသဉ်၊ လွတ်ထ လေ
နဲနေအကျရော၊ လွတ်
တပေါင်း ထူထူ၊ ကိုး
တဉ် ထွေအာဒိ၊ တကို
သလှင်မချွတ်၊ မ ခြေ
ထားလွတ်၊ တတ်အာ
ထွန်မြက် တောက်ဖျ
သေး။ ။ ။
စတုဝဏ္ဏ
ထိုထက်ကေ၊ တပဒတ်
ဝင်သဉ်၊ လွတ်ကျင်
ရှင်စောလှ ...
ဖွဲ့ထ ရေ
သကတချက်၊ သဉ်ထင်
မှတ်သား စဉ်ထရှင်
ကြား
ထွေ၊ မေး ဖြေ
ဖြတ်ပိုင်း သိတတ်၊
သိလွဲ ကြောင်တူ၊ ဆို
မီး လေနေ နတ်၊
လနတ်သား နှင်၊
ဖွေ သော်၊ နုံ နေ
ပဒ်ကြာ၊ ထား ရ
ကာလ၊ ရွေတပတ်
လွတ်၊ ချစ် ထွေကိရိ
ရွှေ ရောင်ပိုင်း
လောထုဆုံး သော
ကိုး ရိပ်စုံ သော
သိမြင်အစွာ၊ ဆ
သား၊ ဆုံး ပါး

ဤသို့သွယ်ပြု၊ ပဌမတွင်၊ ကိရိယာမြင်မှု၊ မြင်သည့်ကိရိယာ၊ လွင်ခါပယ်ထ၊
 ဒုတိယတွင်၊ ခတ်ချင်စဉ်၊ ဒုတိယတွင်၊ ကိရိယာမြင်မှု၊ မြင်သည့်ကိရိယာ၊ လွင်ခါပယ်ထ၊
 ပဌမတွင်၊ ခတ်ကျင်စဉ်၊ တတိယတွင်ကိရိယာမြင်မှု၊ မြင်သည့်ကိရိယာ၊ လွင်ခါပယ်ထ၊
 ပဌမတွင်၊ ခတ်ကျင်စဉ်၊ ဤသို့၊ ကြောင်း၊ လည်း၊ တမောင်ခတ်ကြ၊ ပဌမနှင့်၊
 ဒုတိယတွင်၊ ကိရိယာမြင်မှု၊ မြင်သည့်ကိရိယာ၊ လွင်ခါပယ်ထ၊ တတိယတွင်၊ ခတ်ကျင်
 စဉ်၊ ပဌမနှင့်၊ တတိယတွင်၊ ကြာမြင်မှု၊ မြင်သည့်ကိရိယာ၊ လွင်ခါပယ်ထ၊ ဒုတိယတွင်၊ ခတ်
 ကျင်စဉ်၊ ဒုတိယနှင့်၊ တတိယတွင်၊ ကြာမြင်မှု၊ မြင်သည့်ကြာ၊ လွင်ခါပယ်ထ၊ ပဌမတွင်၊
 ခတ်ကျင်စဉ်၊ ကိရိယာသည်၊ လုံတိုင်တည်က၊ ကိရိယာ ဒေါသ၊ မဆိုရသည့်၊ ဗုဒ္ဓကောသလ
 သတည်း။ ။

သ ပြေပူရ၊ ဂဏမဏ္ဍိုင်၊ ဂုဏ်ပျံ့လှိုင်သည့်၊ ဂုဏ် ဝိသုဒ္ဓိ၊ ဘုန်းဇွန်ဖြာမည်၊
 နှိပ်ငြိမ်သည့်၊ ချစ်ကြည်ကျင် ဘော်၊ မောင်ရှင် ကျော် ...

ကိုး ပေပဒါ၊ တွင်အန္တိ၊ ဧက ဒွေ ပေ၊ ပိုဒ်ချိန် လေ သော်၊ ထည် ထွေ
 အာဒါ၊ အဂင်ဂိုသား၊ ဩပဒေ၊ ပယ်ပြုံး သော်မျှ၊ အန္တောမဇ္ဈ၊ ဩပေပဒါ၊
 ဒုသောသုသံ၊ ခင်္ဂတစ်ကျင်၊ သည်တွင်ခတ်နံ၊ အလွတ်ကြိမှ၊ နိယံလက်စွဲ၊ ဆိုရိဂါဠုး တု၊
 နတ်နဲဝေဝ၊ ဆရာတချို့၊ ဆိုလေမျှရှင်၊ ထိုသို့ကိုပင်၊ တို့မရွှင်တည်း။ ။ ဖြစ်ပင်မလွဲ၊ ခွဲဂွေ
 ထင်မှ၊ နဝပဒေ၊ အဆုံး ကျော်၍၊ တယော်ပဒါ၊ ယင်း ခွဲမှာလှင်၊ သူသာခင်္ဂ၊ တစ်ကျင်
 စသည့်၊ လွတ်လေ စေ၊ သို့ပေတုန်မှ၊ ဆဌပဒန်၊ ကြက် ခြေလွန်၍၊ ဂိုဏ်မုန် ကောင်း စေ၊
 နဲနဲအက္ခရာ၊ လွတ်ခါလေ စေ၊ ယင်သို့ ပေမှ၊ သံခြေသံ ညောင်း၊ ဂုဏ်ပျံ့လှောင်း လော၊
 တပေါင်း တူကွဲ၊ ကိုး ပဒေဝယ်၊ ယလယ်အာဒါ၊ ဂိုဏ်အဆုံး၊ ဂရုံမဇ္ဈ၊ နေ ပေ စေတည်၊
 တည်ထွေအာဒါ၊ ဘဂိုဏ်း ဂိုဏ်း၊ ထိုမှကြား၊ ဇဂိုဏ်း ထား ၍၊ မအား ထိုတွင်၊
 သလှင်မချွတ်၊ မဇ္ဈေနတ်လှင်၊ စိုး မှတ်လေ စေ၊ န ပေ ဒွေဝေ၊ ဂဏာအကြား၊ တဂိုဏ်း
 ထားလျက်၊ တတ်အား လေက၊ ယင်း သို့မှလှင်၊ ဒီပလုံသု၊ မှန်ကုမကိုင်၊ တင်ဂါထိုက်လိင်၊
 ထုန်မြက် တောက်ဖျာ၊ ပညာသံ ဌေး၊ ဩဆထွေး ၍၊ ဂိုဏ်း မွေး ကျယ်ချွေ လ
 သေး။ ။

စတုဂ္ဂ၊ ကိုး ပဒေကို၊ ဂိုဏ်း တွင်ဆို လော၊ ထိုထက်ကေ၊ တပဒေကို၊ သုသံဆို၏။
 ထိုထက်ကေ၊ တပဒေကို၊ သံလျက်ဆို၏၊ ထိုထက်ကေ၊ တပဒေကို၊ တံကျင်ဆို၏၊ ထိုထိုတို့တွင်၊ မည်ရည်
 ဝင်သည့်၊ လွတ်ကျင်ကြက် ခြေ၊ မခတ် စေနှင့်၊ သေအံ့မှန်စွာမချွတ်ဂါတည်၊ ဩး စွာ ဒေါသ
 ရှင်စောလှ ...

ဖွဲ့ထ ကောင်း ရာ၊ နက္ခတ်မှာကား၊ သက္ကာဗိသ၊ ဒသစတု၊ ကျေဝိသ၊
 သက္ကာချက်၊ သည်ထက်တွင်ကို၊ ကျမ်း ဆိုကဗျာ၊ ဖွဲ့ဝင်္ဂါ၊ လိမ္မာစိတ်အား၊ ရှင်ကိုကြား သည်
 မှတ်သား စဉ်ထရှင်သတည်း။ ။

ကြား ပိင်္ဂနာလေ၊ ပညာရှိမှာ၊ တစ်စရာသည်၊ အဂါဆယ်ခု၊ တစ်မျှလေ
 ထွေ၊ မေး ဖြေ ဖေပြု၊ ဇောတကနှင့်၊ ဂီတမကြာ၊ သံသာတို့ရှင်၊ အံ့မည်ကဂိုဏ်း၊
 ဖြစ်ပိုင်း သိတက်၊ ပယတ်ဌာန်ညို၊ နာဤချင်ဖွယ်၊ ကျဉ်း ကြယ် ကြောင်တု၊ သံတု ကြောင်ကွဲ၊
 သံလွဲ ကြောင်တု၊ ဆိုမူနိယံ၊ အသံသုံး ပါး၊ သံဖျား သံလတ်၊ သံလှင်ခတ်လျက်၊ ရွေ့တတ်သင် စေ၊
 စီး လေ နေ နတ်၊ ဖျက်တတ်မှန်စွာ၊ အာကာသနတ်၊ ကြည့် ရှောင်ခတ်လျက်၊ ရေနတ်သကြား
 လနတ်သား နှင့်၊ စောင့်ထား ဖြေ နတ်၊ ဂိုဏ်း တွင်သတ်၍၊ ရှာလတ်ကြက် ခြေ၊ နတ်ကို
 ဖွေ သော်၊ ခုံ နေအကျ၊ အချသင် အောင်၊ နတ်ကောင်း စောင့်၍၊ ရွေ့ရှောင် ဒေါသ၊
 ပဒေကြာ၊ ထား ရာသင်တန်၊ တန်မတန်နှင့်၊ ကိုး တန်ကြက် ခြေ၊ ဂိုဏ်း တန် ရေ၍၊ ကဏ္ဍာ
 ကာလ၊ ရွေ့တပတ်သတ်၊ သူရသတိ၊ ဒေဝီ မေဃလာ၊ ဗြဟ္မာသုန္ဒရေ၊ စောင့်ရိုး စေ-
 လျက်၊ ချစ် ထွေကိရိယာ၊ သတ် သောခါလည်၊ သူလာခင်္ဂ၊ တန်ကျင်စ၍၊ မကျရ အောင်၊
 ရွေ့ရှောင်ပိုင်း ဖြက်၊ တိတ် ကောင်သတ်မှ၊ ချောမွန်လိန်အန်၊ တတ်ပွန်သသု၊ ထိုသည့်လူကို၊
 ပြောထုသုံး ဆောင်၊ မီး ညောင်-ဖြိုး ဖြက်၊ ဘု ရွေ့ခွက်နှင့်၊ ကျေမက်စဉ်း စိမ်း၊
 ရိုး ရိမ်စုံ အောင်၊ ပဏ္ဍိတ် ခေါင်တု၊ လူဘောင်ပတ်ကုမ်း ကျော်လိင် သော်။ ။

ကြား လောသက်ဝန်း၊ ဇမ္ဗုဒ္ဓန်း တက်၊ မော်ကွန်း ထွတ်တင်၊ ပညာရှင်တို့၊
 သိမြင်အပ်စွာ၊ ဆန်း လင်္ကာကို၊ မှတ်ပါကိုမင်၊ တတန်ကျင်အံ့၊ အဂင်ဆယ်ပါး၊ အဂါပြား
 သား၊ သုံး ပါး ဂိုဏ်း ဝယ်၊ ရှိဖွယ်စီစစ်၊ မဖြစ်ရအောင်၊ တစ် ခေါင် လေ့လာ၊ မပြောဂီတ၊

သုတိမျှော်၊ နဝပဒ၊ ဂိုဏ်း ထွင်ကပင်၊ ခတ်ထကြက် ခြေ၊ နတ်ကို ဖွေ၍၊ ယူ ထွေကိရိယာ၊
သတ် သောခါဝယ်၊ သူလာခဝု၊ သူသန်ဝဏ်၊ မကျရ အောင်၊ ခွါ ရှောင် (ဂ-ဒုဝိသေ)
ဂိုဏ်း ဖြတ်၊ တိတ် ကောင်သတ်၍၊ ချောမွတ်လိန်အံ၊ တတ်မွန်သယု၊ ထိုသည့်လူကို၊
ပြောထုလတ်သတ်၊ ကျေမက်ထတ်၍၊ လူဂုတ်မတူ၊ ဂုဏ်နမ်း ကြွယ်၍၊ မဉ္ဇူပန်း သွင်ဖွင့်၊
လိမ်လော။ ။

နဝပဒဂိုဏ်း ထွင်ကပင်ဟူ၍ဆို လေသည်ကား ကိုး ပဒအတွင်း ဦးသံလျက်တန်
ကျင်သုသန်ဂြို ကောင်း ဇာယုအချိအရသာတို့ဆို၏။ ။

ဘုန်း တိလျံလည်၊ ကျော်အံ့ရည်သည်၊ မျိုး မည်စံနစ်၊ တပည့်စစ် ...
ခုနှစ်သုံး ဆယ်၊ ဂိုဏ်း ဂိုဝယ်ကား၊ ကိုး ထွေပါဒ၊ လွန်ခဲ့ထ သော်၊ ခဝုသုလာ၊

ခ မာချန် ထွေ၊ သောဋ္ဌ သေဝ၊ ယူတိုမှလည်း၊ မ ရွှေပါဒ၊ လေး ပုဒ်မှလည်း၊ နဝါဒသ၊
ယူတိုမှလည်း၊ ဆိုက သော်ကား၊ ပုဒ်များ ပုဒ်ရင်၊ ယူခြင်ထပါ၊ ဒ စေဆာလျှင်၊ သင်စွာယူ
ဆို၊ ဤတိုမှတ်ကာ၊ သုံး ပုဒ်မှာလုံး၊ သိနှိုင်းကျမ်း သော်၊ လက်ဂုမ်း တန် ဆောင်၊ ဂုဏ်နံ
ပြောင်သည်၊ ဆန် ရောင် တောက်ပ၊ ဖြစ် လေရထွန်၊ မချွတ်မှန်၏၊ ကောင်း မွန် ထွေ
လာ၊ မတတ်ပါလည်း၊ ဦး စွာပါဒ၊ ဌာရသကို၊ စင်္ဂယ ပေဝေ၊ ကိုထား ပေတည်း၊
၍ ရေခဲများ၊ တတ်နှိုင်းခြား က၊ ခေါင်ဖျား ထွင်တိုင်တင်လိမ် လော။ ။

သုံး ဆယ်ခုနှစ် ဂိုဏ်း ဂိုယုသည်ကား အဦး အပိုက်ဦးသန်လျက်တန်ကျင်သုသန်ဝ
သည်တို့ကိုထား ၍တဆဲ့နှစ် ပါဒကိုယူ၊ အဖျား ချောမှာခုနှစ်လုံး ထွင်အရင်း နှလုံး အဖျား နှစ်
လုံး ကိုပယ်၍အလယ်သုံး လုံး နှင့် သော်တဆဲ့ကို ပါဒယူ၊ အဆုံး ပုဒ်မှာကား အရင်တပါဒအဖျား
တပါဒယူ၊ ဤသည်ဝဏ္ဏတို့၌ မိမိခေတ်နိလည်း မခေတ်မိ စေအပ်ဟူလို သော်။ ။

အနှင်အာဂါ၊ နေဝါဖြင့်ထွက်၊ နနက် ခြောက်ခြံ၊ ဣ၍ ငေး ၏၊ ဤတည် မည်ကား၊
ထိုသည်ထို နေဘက်၊ ချက် ပြေဘီတီး သော်၊ ဩနှင် ဖြော်ကား၊ ထို ရေဘီတိ ဂျော်၊ ခြောက်
ချက် ခြောက်တည်း၊ ထို နေဘက်တမူ၊ ဥနှင် ဦးကား၊ ထိုဝါး တညီ၊ ခြံ ခြောက်ချက်၊ အထက်
ရေခြင်၊ လေနှင် နှစ်ဆယ်၊ ခြံး ဝယ်ကို၊ တဆယ်အကျရသ၊ လေပြာတည်စု၊ ဤညီဂှပါ၊ ဤမျှသာ
ကို၊ ကောင်း စွာကြက်သ ရေ၊ တက်တို ပေတူ၊ အ နေစကား၊ ရှင်သား နာတင်၊ သိတို့ကျင်
လော၊ အကြင် မျှသာ၊ ထိုအကျရသကို၊ ရှေ့တည်လိုမူ၊ ထိုထိုအကျရသ၊ ကောင်း စွာကြက်သ ရေ၊
တက် ပေ သော်ကား၊ စွဲအပ် ရသဟု၊ ကျမ်း လာ ပြောင်တန်၊ ငါသင်ညွှန်သည်၊ အဝန်း မကျယ်
လွန်း သတည်း။ ။

သံယုတ် ခြောက်စဉ်၊ ဒါဟရည်ကို၊ စီလျဉ်မှတ် လေ၊ အ ခြေအတင်၊ အင်ခွင်
တင်တင်၊ တင်တယ်ခြင်း ဖြင့်၊ သတင်း မတည်၊ ဆိုသည်တည်ထ၊ တင်တည်လှသား၊ ကာလ
မတန်၊ ဖြောင့်မှန်တန်တန်၊ လည်ဝန်တန်သွာ၊ စံကာပန်တံ၊ သည်ခံကျင့်တစ်၊ ဝှဝတင်၊ တက်
သတက်-တင်တယ်၊ ပျော်ဖွယ် နေကံ၊ တောက်စွဲအသံ၊ နာခံတိုင်ရှည်၊ ထိုထိုမဉ်လျက်၊ သွား သည်
ငါတို့၊ ဤသို့ ဘော်ထုတို့၊ သံယုတ်အပြား၊ ခြောက် ထွေများ ထက်၊ သံသွက်ဟု၊ ဥာဏ်ရွက်ခွဲ
ဝေ၊ ဖြန်တတ် စေ။ ။

အာနာအာသွန်၊ အအစွန်ဖြင့်၊ သာဗြုသလွင် မူ၍၊ ဤသုတူစု၊ ဣထက်လှသည်၊
ကျိကျိမည်၊ ကျိသံခြည်လျက်၊ ဥသည်ဉ်ဂြို၊ ဥတက်ဘိသို့၊ လုတိလုသာ၊ လုရွာဇော်၊ အမှန်၏ လော၊
ပြော တော၏သည်၊ စီလည် ချောင် ရေ၊ ထွေ ထွေ ရေရသ၊ ရေထဲမှာကား၊ ဖြော်အာ
ဘုရား၊ ဩစာများ ထိ၊ ဖြော်အန်ဘိလျက်၊ ကျော်သိ ကျော်လှ၊ ကျောခွင်ရသည်၊ ဒီသ
သုံး နည်း၊ အသံချဉ်း။ ။

ကိုမဉ်ပျံဉ်၊ တောက် ပြောင်ဘိသည်၊ စံတိ ရှေ့ ဂျော်၊ - မောင်ရှင် ကျော် ...
ဂိုဏ်း ပေဂိုဏ် ဝက်၊ ပဒစွန်း ဝယ်၊ ညာဏ်ထွန်း သုံး ဆက်၊ သံလျက်လူလာ၊
ခဝုဂြာန၊ ပြင်စကြက် ခြေ၊ ခြောက်ချက် ရေ၍၊ လွတ် စေန်မဉ်၊ သင်သည်လွန် လေ၊ နတ်ကို
ဖွေ သော်၊ ဥာဏ် မွေး နည်း ဂြို၊ သုတိ လေး ပါး၊ ထွေး ပြား အကျရသ၊ သာသာတချက်၊
ယင်တက်တပတ်၊ သံလတ်-သံဆိုင်၊ သံရင်ကျိ၍၊ လေး လုံး ပဒ၊ တေရသင်မှာအသဘာဝကျက်၊
ဥတတ်သဝေ၊ မြစ် လေ ရှောင်ခွါ၊ ဂဝုသဘတည်း၊ လက်ဘနန်း နည်း၊ ဖွံ့ဖွံ့ဖြူဖြူခြင်း၊
ဥာဏ်ကြင် ခေါင်ရှင်၊ သာရှင်စီစစ်၊ ညီချစ်ညာဏ် မွေး၊ ဂိုဏ်း အင် ရေသည်၊ ဂိုဏ်း နေ
အဋ္ဌာရသတည်း။ ။

မညပန်း နှယ်၊ မွေး ပုံကြွယ်သတ်၊ မိုး နှယ်စံတု၊ ကြွငန်ဘူ ...

ပုန်ပြုး ထောင်နား၊ စေ့စေ့ကြား လော၊ မိုး ဖျား ဖိမ္မာ၊ မြစ်စွန်လှ
ဆေး၊ စိန္တလော၊ ရှေး ဆရာတို့၊ မိန့်မှာသတ်ကား၊ ပေၤသား ရိုက်၊ နေ၊ စကြတ်
ရေလော၊ ကိုး ဆက်မြောက်တွင်၊ သူသံလှင်တပ်၊ ဆယ်ခွင်ဝဉ်ထား၊
ခြား ဖျား နှို၊ သုံး ပါး ဝဏ္ဏ၊ ညီကြသူလာ၊ ဒွါရဘံခါး၊ ဆိုက်သား ကိရိယာ၊ ပြင်
ရုလာ၊ ရက်ချစ်လှည့်၊ ပိုင်း ဖြတ်တည်း သို့၊ တည်တည်သမထက်၊ ညီညွတ်ဂိုက၊ ဝက်မော
ဥပမာ၊ ခြံမကား၊ ပုံချစ်ကြား သတ်၊ သိကြား ပွတ်တော်မူဘုရား ။ ။

မြေဖုန်း ခေါင်ချား၊ ဘုန်းပန်ပျာသား၊ အဂါကြွယ်၊ နတ်နယ်တင်၍၊ မြေ
ပွေ့ရည်၊ ဝံ့လည်ပြီး ပြက်၊ ဖြူရောင်ရှက်လျှင်၊ နှုတ်နက်ဖြူဖြူ၊ ရက်ပြင်ဖြူမည်၊ ဝန်လည်
ရှေးမြောက်၊ ဥာဏ်ဝါတောက်၍၊ မြညောက်စေ့၊ မညပွင့်သတ်၊ နိုင်ရာဖြစ်သတ်၊ ညီ
ချစ်တတ်၊ မုတ်မက် ...

နာဘိစေ့စေ့၊ ဆိုသ ရွေ့ကို၊ မ မွေ့မှတ်သား၊ ဝမ်း ဝယ်ထား လော၊ ဇာတ်
ပြား ဝံသ၊ စောင့်ထ ဒေဝါ၊ အက္ခရာကို၊ သိသာ စေ ကြောင်း၊ ဆိုပေ ရှောင်း ဆုံး လုံး
ပေါင်း ပဌမာ၊ ကဝဂ်မှာကား၊ ဝံသာခဏိယ၊ ဟိန္ဒူကဇာတ်၊ မချွတ်မှုံလှ၊ ပုံလိင်တည်၊
ချာသတ်၊ စောင့်ညီမိမ္မ နှစ်လုံး စေတည်း၊ ဒုတိယဝဏ္ဏော၊ ဝဂ်မှာ သော်ကား၊
ဇာတ်ပုံကား နှင့်၊ တခြား ဝံသ။ မြဟူကတည်း၊ ဇန့်ဉ်ညအုမ်း၊ စလုံ စောင့်တိ၊ ပုံလိင် (ဂါ- ဆို
ကို၊ ပရမီသူရ၊ ဆန္ဒမှာကား၊ ဒေဝါသူနုရီ၊ ရှင်မိအမြဲ၊ နတ်စံညီတည်၊ တက္ကတိယ၊ အစ)
ဝဂ်ဝဏ္ဏကား၊ ကုလာဇာတ၊ ဝံသံ ဝေသိယာ၊ မှန်စွာ စောင့်ခြင်း၊ ယမာမင်း
တည်း၊ သံလှင်း သံကောက်၊ တတော်ကကြီး၊ မည်သီး ယောက်ျား၊ မှတ်ထင်ထား

လော၊ တခြား တော်ထုတ်၊ ရေရှက်ဝမ်း ဝဲ၊ နတ်ညီ ဒေဝါ၊ ကာလကဏ္ဍီ၊ စောင့်ညီ မွန်
ချက်၊ စတုစဂ်မှာ၊ ဒေဝါဝံသ၊ ဇာတကန္ဒ၊ တထူး နယ်၊ တဆယ်တတ်၊ တသိဝမ်း ပု၊ ပုံ
လိင်တူ၍၊ စောင့်သူဝိယနိုး၊ တမျိုး ဝဉ် လျှောက်၊ တအောက်ဆင်ထူး၊ ရှင်ပုး မိမ္မ၊
စောင့်ထမြဲစွာ၊ သိရိသာတည်း၊ မြဲမှာဇာတ၊ မြဟူဝံသ၊ ဝဂ်ပဉ္စာကား၊ မြဟူ
စောင့်ထ၊ ပန့်ဉ်ပလုံမ်၊ အဆုံး ကား၊ မ၊ လိင်ကား ယောက်ျား၊ ဘကား ဣတ္ထိ၊
မက်မေမလော၊ စောင့်တူပါ၏၊ ခရာအဋ္ဌ၊ ယရလဝသတဋ္ဌကြီး၊ အသီး အဆုံး၊ သည်ရှင်

လုံး ကား၊ မိုး ပြား မာန်နတ်၊ စောင့်သတ်မှတ် လော၊ မချွတ်မှန်လှ၊ ဝံသအက္ခရာ၊ ယ
မှာပေတ၊ ရကား နိရိယာ၊ ဝမှာအသူရကတ်၊ တဝယ်တိရိစ္ဆာန်၊ သည် လေး တန်မှာ၊
ထနည်း နာလော၊ ဝံသပုဒ္ဓါ၊ ဟုဆိုကြရှင်၊ လကသိက္ခာ၊ ဇာတာပတ္တိ မည်ရှိဝံသ၊
သတား ခိက၊ သကဒါတည်၊ နာတုံတသီး၊ ဋ္ဌကြီး ပဇ္ဇေက၊ အနာဂါဟု၊ သိသာချင်လုံး၊
ဆုံးလုံး ပေါင်း ထ၊ ဝံသဟိန္ဒူ၊ ဟုမှတ်ပါလော၊ အံမှာဝံသ၊ ပုဒ္ဓရဟန္တာ၊ ခရာနည်း
သွယ်၊ ရှင်လုံး ဝယ်ကား၊ ဇာတ်နွယ်မယ်လျှင်၊ စောင့်ခြင်း မြဲမှတ်၊ နပုံနတ်တည်း၊
မှတ်မှတ်စောနာ၊ ညာဏ်ပညာဖြင့်၊ သင့်ရ- ထော်ထား၊ ကြိနည်း ပျိုး ရှိ၊ ဆန်း မြား
ထွေထွေ၊ သိတတ် စေ။ ။ * ဇန့်ဉ်ကကြီး၊ တသီး ဝလုမ်း သည်သုံး လုံး ကား၊ သိကြားစောင့်ထ

တောက်ထွန်း ပြီး ပြောင်၊ တန်ဆောင်လှတင်၊ ဘုန်း ပန်း ပွင့်သတ်၊

မြဲမြင်ဆေး၊ ဥာဏ်ရောင်ပြေး သည်၊ ညီထွေး ပြာညက်၊ ဝါပု မျက် ...
နှစ်သက်သာရွှင်၊ နား တော်တင် လော၊ များ ဖြင့်ပေါင်း ရုမ်း၊ ငါး လုံး

ရည်ချင်း၊ ငါး ဝဂ်တည်း မှာ၊ သိသာ စေလို၊ တဝက်ကိုမူ၊ နည်း ယူဖေၤပြ၊ လွယ်ကာ
ရတိမ်၊ ပဋ္ဌမဒုတိယာ၊ ဝယ်စွာအရွယ်၊ တသွယ်တိယ၊ စတုတ္ထကား၊ ကြီး လှအကယ်၊
သုလက်ရွယ်တည်၊ နည်း သွယ်တတ် လောကီ။ ငါး ရ မြောက်ထ၊ ထိုဝဏ္ဏမှာ၊ ဆိုလှရွယ်ပျက်၊ တော်
မြက်ချင်သာ၊ ဇာတ်တို့မှာလျှင်၊ ဆိုသော်ရွယ်မူ၊ ဇာတ်ငယ်တူရှင်၊ ရွယ်မူသူလတ်၊ ဇာတ်ကြီး
မှတ်လော၊ ပြက်ပြက်သိလွယ်၊ ဆိုပျက်ရွယ်မူ၊ ဇာတ်ပျက်တု၏၊ ထိုတူနည်း သွယ်၊ လေဝဂ်ငယ်လည်း
မှတ်လွယ်ပုံထု၊ သည်နှယ်ရှုလော၊ ငါး ရ ဝဏ္ဏ၊ ပဋ္ဌမထွင်၊ တန့်ဉ်ခယ်၊ ဇာတ်ဆိုနွယ်တည်၊ တ
သွယ်သုံး လုံး၊ ဝဂ်ရံ နှော့ကရှင်၊ ဇန့်ဉ်သည်မူ၊ ဟုသည်ဇာတ် ကောင်၊ လေး ဝဂ် ပေါင်း
တွင်၊ အကြင်လိုရာ၊ ပုဒ်တို့မှာ၊ ဆိုစွာပျက်လှ၊ ထိုဝဏ္ဏနှင်၊ ဝဏ္ဏဗန္ဓာ၊ မဖွဲရတည်း၊
သိသာချင်လုံး၊ ငါး လုံး ငါး သွယ်၊ နှစ်ဆယ်နှင်၊ ငါး ဝဏ္ဏ များ ကို၊ မှတ်သား ညာဏ်မွေး၊ ထွန်ဉ်စေ။ ။

ရှေး သံသတ၊ ဒါနပတိ၊ လုံလရှင်၊ မရှိနိုင်ဘော်၊ နတ်မ နေတံ၊ မွေး
ပျဿတင်း၊ ပြိုင်တုကင်း သည်၊ နတ်မင်း မျက်ရှုဂိုဏ်း ရှစ်ခု။ ။

ရိုက် ရှစ်ပါး ကိုဆိုသည်မျှ။ ။
မျက်စုံမှာတိ၊ တရှီဝင်၊ သာဝက၏၊ ဝုပသာရီ၊ အညီတမျှ၊ တူပြုမရင်း၊
ကျော်သတင်း သည်၊ သိခြင်း ဖွယ်မျှဂိုဏ်း ရှစ်ခု။ ။

ဝို ယေ ဘော် ဂေတ်၊ မွေရှင် ဘော်ကို၊ ရှုမျှော်ကြည်လင်၊ ဘဝံမြင်စို၊ ဘုန်
ခြင်လှည့်ကာ၊ လွစ်စဉ် ခါဝယ်၊ ဘာဂါပြင်နှစ်၊ နှင်း မိုး ဖြန့်စို၊ သာညစ်စိလွင်၊
တည်ရှင်တင်သည့်၊ ဆယ်သင်မနည်း၊ မဂိုဏ်း ချဉ်း။ ။

မ-ဂိုဏ်း ဆယ်ဌာနပျံ။ ။

မြမြမြပြာ၊ မြကန်သာဌ၊ မြညွှာလမ်း လမ်း၊ မြပင်ဝင်လက်၊ မြခက်မြင်
ဗြိုင်၊ မြပွင့်ဆိုင်ဆုံး၊ ပြန်ညိုသည်၊ ယဘိုခုနစ်ဂိုဏ်း မှတ်ရတ်။ ။

ယ-ဂိုဏ်း ခုနစ်ဌာနပျံ။ ။

မျှော်ရှုရာတွင်၊ ဘော်စုံမြင်စို၊ ရှေ့စင်အရောင်၊ ဝင်မျှပြောင်သည့်၊
တဆောင်မရှည်၊ ဝင်ဘိ၏ဟု၊ တစ်တည်မထွန်၊ ဂိုဏ်း ပြန်သည်၊ အညွှန် ပေငါသစ်၊
ဂိုဏ်း ခုနစ်။ ။

ဂ-ဂိုဏ်း ခုနစ်ဌာနပျံ။ ။

တက်နေပေငါဝ၊ ရောင်ဝါလှတိ၊ ပြောင်ပြောင်ညိုမျှ၊ -ဘုန်း ရောင်
ပဲမှ၊ မှတ်တိုင်ရစ်ရဲ၊ တည်ရှင်မရှိ၊ ဗုနစ်တိုဏ်း၊ မှတ်ကြစဉ်။ ။

တဂိုဏ်း ဂဌာနပျံ။ ။

ပေါစခုထင်ဘက်အင်မဂ၊ နှိုင်း မမျှသည့်၊ ပြင်စလမှု၊ မယူချတွင်၊ မမြင်
ရဘိ၊ သတိဗြဟ္မ၊ မပြည်ခစဉ်၊ ပြုစခါတွင်၊ တစမြင်လက်၊ ခုမရှက်ခဲ၊ တူမရှည်သည်၊ ဘက်
မယ်လေဆာဇေန။ ။ တဂိုဏ်း တဂိုဏ်း သဂိုဏ်း တို့ကား သုံး ဌာနစီ။ နဂိုဏ်း ကား
တဌာနဆိုသည် မျှ။ ။

သံယုတ် ရှေ့ခံ၊ တက်သံဝဏ္ဏ၊ ဒီဃတက်သံ၊ အံအား အံနှင်၊ သက်သံဒီဃ၊ မှီဏ္ဍရော၊
ဆယ်ကိုပြာ။ ...

သံသာနှမတ်ခွဲ၊ အနှင်အား အံ၊ တက်သံဒီဃ၊ မှီဏ္ဍဃာသာ၊ ရှစ်လုံး မှာ၊
မိစ္ဆာသုံး ခု၊ ချဉ် ဖြော်လည်း ဤသည်နည်း။ ။

မကြာပျံ။ ။

နတ်စုံ ယောကျ်ား၊ မိမ္မအား နှင်၊ တခြား နပုံနံ၊ နတ်စုံလေလျှင်၊ ပျော်
ရှင်စလက်၊ မျက်စွယ် နောက်ဘိ၊ မဆီစောင်မြန်၊ စောင့်ဟန်တခြင်၊ ဂိုဏ်း ထွင်ဂိုဏ်း
ပြင်၊ ဂိုဏ်း ထွင်မြင်ဟုသုံး အင်- ပြောင်ပြောင်၊ ဆယ်မိစောင့်နှင်၊ တထောင်
ဆုတ်ဆိုင်း၊ မိမိဂိုဏ်း ဟု၊ အလှိုင်း ဖြိုး စွာ၊ ဂိုဏ်း စောင့်ရသည့်၊ ပဉ္စာဒေသချဉ်မှတ်
ကြ။ ။

ကဝင်သိကြား၊ စကား ပရိမိဿု၊ တမှာယတ၊ အစောင့်ထား ၏၊ တကား
ပိသ၊ ပကား ဗြဟ္မာ၊ အဝင်မှာမျှ၊ မာန်သာစောင့်ထ၊ ရသယုံလတ်၊ သိဒါနတ်တို့၊ စောင့်
မှတ်မြဲလ၊ ဒီဃဿိ ထူး၊ ကျန်း ဦး နတ်ပင်၊ စောင့်မှတ်ထင်၏၊ ပေဒင်သရ၊ စတုဏ္ဏတို့၊
ဒီပဇဗ္ဗ၊ နတ်မြတ်တူ၏၊ ဆယ်ဆူများ စွာ၊ သံယုတ်မှာကား၊ စန္ဒာမဏိ၊ စောင့်တုံ
ဘိ၏၊ ကိုဏ္ဍိလိင်မှာ၊ ခရောဆယ်ပါး ။ ပုံလိင်အား မျှ၊ ဆယ်ပါး ခရော၊ နပုံမှာကား၊
ရှစ်ပြာဝဏ္ဏ၊ အဝင်ရတို၊ ဥာဏခွဲဝေ၊ မှတ်ကြလေ။ ။ (ဃ-ချင်အစ)

ကဝီဇန္ဓ၊ ပါဌတူမ်း လို၊ ဆိုပိဝိမှတ်သား၊ ဂိုဏ်း ရှစ်ပါး နှင်၊ ရှစ်ခြား နမူက
ဂိုဏ်း စောင့်နတ်မှု၊ ရှစ် ယောက်ထု၏၊ ခြောက်ဆူဝဏ္ဏ၊ စောင့်မှတ်ကြလော၊ သရ
စောင့်ပင်၊ သုံး ယောက်ထင်၏၊ ဂိုဏ်း ထွင်စောင့်လတ်၊ ငါး ယောက်နတ်တည်၊ အဆမေ
ထုတ်၊ သံယုတ်တို့မှာ၊ ကြမာနတ်မင်း၊ စောင့်ခြင်း ဗြဟ္မ၊ ဝိသထွေပြား၊ ဆူးငါး ပါး တည်၊
ဇာတ်ကား ရှစ်သွယ်၊ အရွယ်သုံး ချက်၊ အသက်လေစဉ်၊ အရှည်လေး ပါး၊ ခြား လိနဂံ၊
ကာလသုံး ထွေ၊ ဆူးလေ ရေကို၊ မြုတေမင်း သွေး မှတ်ဘိသေး။ ။ ။

ဖက်မှတ်ကြလက်။ ။
လုံး စုံသံရှည်၊
ရှည်တတ်မှ
သောကြာ၊ သင်္ကာပျိုး ရှိ၊
သွတ်၊ ရှစ်လုံး မှတ်လေဝ
ယိုး၊ တဂိုဏ်း ထား မျှ၊
သောကြာ၊ တနင်္ဂါတည်း
ဂရုနှစ်လုံး၊ ယဂိုဏ်း ဂိုဏ်း
ပိုး ပျိုး၊ ဂရုသာဝနီ၊ တ
တို့မျိုးမှ၊ မြစ်မရွတ်ည်
ရေ၊ တွေ့ဆွာက် မျှော်
ဂိုဏ်း စောင့်
နတ်ကုမ္မာ၊ သူရဿတီ၊
ဂိုဏ်း၊ သား စောင့် ပေး
မိလိကာထိ တော်စွာ၊ တဂို
နတ်၊ သောကြာဂရုသာ
ဂိုဏ်း စောင့်လော၊ သတ္တ
ပိုး နှင်သာ၊ တော်လှစွာ
ကတိ၊ အညီဖဿ၊ ကုန်တိုမှ၊
သွတ်နမူက၊ ဂိုဏ်း မြင်
တည်း၊ တမှာမှတ်ကြ၊ အ
ရွတ်ကား လည်း၊ မှတ်သ
နဝါဒတ်ဆိုဝင်
ပြောစဉ်၊ ရေကြည်မြမြ
မြောက်ဦး ဝယ်၊ ပရှေ
ဆင်နိုင်ထောက်၊ တို မြေ
နင်း ...
ဂိုဏ်း ထွင်မ
ချီအထွရော၊ ဓာတ်နံပါ
ကား၊ မြဟ္မာထက်လျှင်၊
မယား - သေလိင်၊ ဖြိုး
ဝိသနိုး ထက်၊ ချစ်ဘက်
ဂရုသွယ်စေ၊ ဤဆိုသည်
စေ။ ။
မဉ္ဇူဘုန်း
...
နှစ်ထွေလက်
ပိုင်သည်ကများ၊ ကြာ
ရိတ်ခင်း ပိင်၊ ရွှင်လှ
သော၊ ခံ၍ သောသ
ဦးနှင်း ရှိလျက်၊ ကြော
ရေကို၊ မျက်စိုရှင်၊ တ
စောင့် မှုဘုရား။ ။ ။

တိန့်ပုဏ္ဏား ၊ ကုလား တန္တ၊ အထုမြမ္မာ ၊ ငါး ဖြာဇာတ်ပျက်၊ သင်္ဃ်ချက်ဇာတ်

မတ်မှတ်ကြလယ်။ ။
လုံး စုံသံဂွဉ်၊ သံဗြဲတဉ်မု၊ မဂိုဏ်း တုမ်၊ ငြီး ထူချမ်း သာ၊ ဒေဝါဘူမ္မနတ်၊
ရဇေဋ္ဌနက္ခတ်၊ ဂွဉ်တတ်မှန်ဆို၊ ဆဲနှစ်လို ပေ၊ ဘော် နေရက်သာ၊ နဂါး ဆင်နံ၊ စာခံ
ပုဏ္ဏား၊ စာဆိုဆရာ၊ လတ်တတ်စွာ၏၊ ခရာသုံး ပါး၊ လဟုဉား မု၊ နဂိုဏ်း ဟုဂွဉ်၊ တောင်
ဘုကြား ၊ သင်္ကာပိုး ရှိ၊ ဂွဉ်လျား ဂွဉ်၊ ကျော် စောရသံ၊ မှန်စွာဘုရင်၊ ဂွဉ်မှီ
နက္ခတ်၊ နှစ်လုံး မှတ်လော၊ ဆိုတတ်စာခံ၊ စနိနံပ၊ မသင်ကြတဉ်၊ အဝေဂု၊ လဟုဂွဉ်
ပါး ၊ ဘဂိုဏ်း ထား မု၊ စောင့်လူလနတ်၊ နက္ခတ်မိဂသီ၊ ငါး လုံး မှီ၏၊ စဝ်ညီစာဆို၊ ဝလို
သောကြာ၊ တနင်္ဂနာတဉ်း ၊ ချမ်း သာ ပျောစဉ်၊ သက်တော်ဂွဉ်အား ၊ မတေလဟု၊
ဂုဇှစ်လုံး ၊ ယဂိုဏ်း ဝံမ်း မု၊ ဂွဉ်တုဖုဏ္ဏ၊ အကနက္ခတ်၊ ရေနတ်စောင့်သဉ်၊ တဉ်ကြဉ်
ပိုး ပါး ၊ ရက်သာစနီ၊ တနင်္ဂ နေဂု၊ စာပြုစာညွန့်၊ စမ်သင်ဂိုဏ်၊ လေး တန်ဂိုဏ်း ကို၊
ဉ်ဆိုဆိုမှ၊ ပြစ်မဂွဉ်၊ သမတဆိုဉ်၊ ဝဏ္ဏဂိုဏ်း မု၊ ပညာထူး ကို၊ စင်ဖြူမွေ့နယ်၊ သိရေက၊
စိုရ၏၊ ကေဆညာဏ် မျှော်၊ ပညာ ကျော်၏၊ ထင်ပေငြိမ်ခံပဏ္ဍိတဉ်း ။ ။

ဂိုဏ်း စောင့်စိုး နတ်၊ နက္ခတ်ရက်ကို၊ ပေါင်း ရှိဆိုပိတ်၊ မကိုစောင့်ထ၊
နတ်ဘုမ္မနှင့်၊ သုရသတီ၊ ဒေဝီစိုး ဂ၊ ဇေဋ္ဌနက္ခတ်၊ - ဂွဉ်လတ်မြဲမြဲ၊ ဆင်နံနဂါး ၊ နှစ်
ရက်သာ သား စောင့်ပေး ဂုဏ်၊ နမာမုကား ၊ သက္ကာသုန္ဒရီ၊ ဘရဏီနှင့်၊ သောရီနဂါး
နံ၊ ဆက်ဆံတော်စွာ၊ ဘဂိုဏ်း မှာမု၊ အာကာမိုး လတ်၊ လနတ်သိဂို၊ မိဂသီနှင့်၊ အညီ-
နင်္ဂါ၊ သောကြာဂုဏ်သား ၊ နှစ်ပါး တော်စွာ၊ ယမှာတမု၊ စောင့်သူရေနတ်၊
စိုးတတ်မေလသာ၊ သက္ကာပိဏ္ဍ၊ နက္ခတ်ရုဏ်၊ မိုး ဝယံဟို ၊ ဂဠုနဂါး ၊ ကြက်နံသာဟု၊ သုံး
ပါး နှင်သာ၊ တော်လှစွာ၏၊ ဇမ္ဗုဒ္ဓကား ၊ နေဇာတ်သား နှင့်၊ စိုး ငြား တုံထ၊ ကာလ
ကဏ္ဍ၊ အညီဖုဏ္ဏ၊ ကုန်ဆိုမှ၊ တချက်လေသတ်၊ သဂိုဏ်း ထွတ်ကို၊ လေနတ်စောင့်ထ၊ ကာလကဏ္ဍ၊
သွတ်နက္ခတ်၊ ဂုဏ်း မြတ်အား ၊ နေဇာတ်စောင့်ထ၊ ကာလကဏ္ဍ၊ အညီစောင့်ခါ၊ ကြက္ခိကာ
ကဏ္ဍ ၊ တမှာမှတ်ကြ၊ အာကာသနှင့်၊ ကာလကဏ္ဍ၊ အညီသာဂု၊ ဝိသင်း တံ၊ လေး ပါး ၊
ဉ်စား လဉ်း ၊ မှတ်သား ဖွေနည်း ၊ အကျဉ်း တဉ်း ။ ။

နဝါဒတ်ဆိုဉ်သာ၊ ပြန်နတ်ပြာဏ်၊ ငါး ဂုဏ်ပြန်မှန်၊ ငါး မြစ်လွန်ထွင်၊ ယဉ်ထန်
ပြောစဉ်၊ ရေကြဉ်မြဲမြဲ၊ ဂစ္ဆပ္ပနဒီ၊ မြစ်သီလကို၊ ပြည်သာမဏီဝင်၊ ရက္ခိဝိညွန်ဘူး ၊ ရှေ့
မြောက်ဉ်း ဝယ်၊ ပဌရောင်ပြု၊ ရာထီး ဖြူကို၊ သိမ်း ယူစိုး ရွှင်၊ ထိုသဉ်မင်း ၎်၊ တင်
ဆင်နိုင်ထောက်၊ စိုမြောက်လမဉ်၊ ချိန်ငံရဉ်သဉ်၊ ဘုန်း စဉ် ပြောင်ဝင်း ၊ ဘေရန်
နင်း ...

ဂိုဏ်း ထွင်မဉ်ဂု၊ ကိုး ပဒဝယ်၊ ပဋ္ဌမထွင်၊ စာမြင်တရံ၊ စာခံချက်ယ၊
ချီအက္ခရာ၊ ဓာတ်နိပါမု၊ ယင်မှာကြက်ခြေ၊ မခတ်စေနှင့်၊ သေဆံ့မှစွာ၊ ကြွင်း ထို့ဂု
ကား ၊ မြတ္တာထက်လျှင်၊ ငြီး အင်မျိုး ဆွေ၊ မိဘ သေဆံ့၊ တထွေထူး ချား ၊ သက္ကာ တက်ပေ၊
မယား - သေလိပ်၊ ဖြိုး ဝေတေ၊ ပရမိသွာ၊ ထက်မှာချစ်သား ၊ သေညား - ကျော်ဟိုး
ပိဏ္ဍိး ထက်၊ ချစ်ဘက်ငှ ဝေ၊ ခင်ပွန်း သေဆံ့၊ နံ မွေ ကျော်ခြင်၊ မာရီမင်း ထက်မု၊
ရန်သူ သေမဉ်၊ ဤဆိုသဉ်ကို၊ စိတ်ကြဉ်ရွှင်စွာ၊ တွက်စာနာရ်၊ ၊ ရွေး ကာကြိ လေသင်နိုင်
စေ။ ။

မဉ္ဇူဘုန်း တော်၊ ပွင့်ချိန် မျှော်၊ ဗမောင် ခေါင်ထံ၊ ကဝိက ဝေ၊ ဝေဖြူ
စေ။ ။

နှစ် ထွေလက်၊ ကျမ်း ရွှိလာသား ၊ နည်း နာနယ၊ ဝိတ္ထာရဖြင့်၊ သုံး တန်ဆင်၊
ဇူ၊ ဖွင့်သဉ်တဗျာ၊ ကြာထွင်၊ သမာ သေန၊ အန္တမဇ္ဈေ၊ ကိုသာ ပေတဉ်း ၊ သိခြေပုံညင်း ၊
ဇူချိင်ခင်း ပိတ်၊ လျှင်လျှင်မုကား ၊ ဝယ်သာထမင်၊ ချိန်ပြင်ထွန်၏၊ ပိတ်လဉ်မဉ်နံ၊ လော
ထိုသော၊ ခံရွှံ သေသဉ်၊ ပလောရကား ၊ မုအာမုကံ၊ လိမ်စွတ်တဉ်၊ တပိမ်ချဉ်ဟု၊
စဉ်နည်း ရွှိလျက်၊ ကြောင့်တက်လေလဉ်၊ ဇဉ်သဉ်စိမ်ဆင်၊ နှန်း နှင်တဉ်တော၊ ကာလော
ရွှေဆို၊ မှုန်ဆိုရှင်၊ တမုန်နှင်ကို၊ ရှင်ပင်ညာဏ် တော်၊ ထွန်း ပေငြိကုယ်သွဲ၊ ရှင်ခဲတက်
တော် မုဘုရား ။ ။

ကိရိယာ ၂ ပါး ။

ထက်၊ ကြောင့်၊ ဖြင့်၊ ခပ်၊ တ၊ သော၊ သော်၊ လည်၊ ကို၊ သို့၊ ကား၊ ရှေ့၊
တိ၊ ရှင်၊ ချစ်၊ ဝမ်း၊ စိမ်း၊ ယင်၊ စွ၊ သည်၊ ပုံ၊ နှင်၊ တည်၊ တုံ၊ မှု၊ ခ်၊ သ၊ လိမ်၊ ခံ၊
ထမ်းအား ။ ဟု၊ ထွင်၊ ထွင်ကို လောဝီ ။ ကြာဝင်မှတ်ကြကုံ ။ ။

ဘုန်း၊ တော်မည့်၊ မွေး၊ ငြိကြသည်၊ ငါး၊ ဆူဝင်ကြယ်၊ ဂုဏ်တင့်တယ် ။ ။
သိလွယ်သော၊ ကြည်ဖြင့်ပြုစိမ်း၊ ရသသုံး၊ ထွေ၊ နဲ့ စိတ် ရေ သော်၊ မှန် နေပြတ်ပြတ်၊ တမည့်
ဝေ၊ နှင်နှင် တေရှင်၊ အ ရှေ့တည်ကြ၊ ဒီဘငါး သွယ်၊ နှင် ဝိည၊ မယစတည်၊ ရှိ လေရသော၊
တက်သံသက၊ မှီစွာဝင်ဝင်၊ နှစ်မညာခွဲ၊ ရှိရှိခြံ၊ ချိရှိတချက်၊ သက်သံသက၊ ယုတ်တက်
ည့်စွာ၊ နှစ် မေတ္တာချဉ်၊ နိစ်သံတည်ထ၊ တနည်း၊ မှုသာ၊ တမညာခွဲ၊ လုံစဉ်စွဲ၊ တကွမည့်
ရ၊ တေတီသထွင်၊ ပည့်သင်တို့မှ၊ မညာခွဲ ဝေ၊ အမှုပေတည်း ။ တထွေ ခေါ်တွင်၊ ပေခင်
ဆရာ၊ သုံး လုံး မှာမှ၊ စွန်ပါစွဲမြတ်၊ နှစ်မညာ ဝေ၊ စဉ်တိုင်း ထွေ၊ ဆိုချေသချာ၊
တလုံး မှာမှ၊ မညာသိုဝင်၊ တိုင်ရှင်ဆင်က၊ ပြုပင်တေ၊ ပတ သေရသ၊ တိုင်သံသမှ၊ ဖွေ
စိဝင်နှစ်မညာက၊ မှုမှရှိကို ။ ဝိန္တိညာက ဖွေသိတတ် ဝေ ။ (ဃာ-ချစ်အ

လက်တတ်ခြင်၊ ပညာရှင်တို့၊ ဂုဏ်အင်သိ ကြောင်း ။ တ ကြောင်း ကြက် ခြေ၊ နှစ်
မည်ကိရိယာ၊ ဝဏ္ဏာနှစ် ကောင်း ။ ပေါင်း ရှိညီကြ၊ ဣန်သံထွန်ဖျာ၊ ဂိုဏ်း အား စောင့်
တတ်၊ နတ်ကိုမှတ်၍၊ ကြိတ်ညွန် ရော်၊ ရှိပူ စော်မှ၊ ကျော်သပညာ၊ ကျမ်း ဆရာတို့၊ လက်
ရိုး မှန်၊ ဝတ်တန်သင် ထွေ၊ သတ်ညီ ဝေ လော၊ ကြိ လေခံ ထောက်၊ ရှေ့ နောက်စကား ။
ထောက်ထား တန်လို၊ နောက်ကိုး ပြစ်၊ မျှော်ရှုစစ်ရှင်၊ ဤသည်အင်များ ညီနီဝိညား မှု
ပြစ်များ ပြောကိုလှင်၊ ဘုန်း ရောင်ပွင့်လိမ်းဆိုသင့်တုံစွာ၊ ပညာ ကျော်လှ၊ သိလဝ် သော်၊
ထေရ်မြတ် ကျော်သည် ။ ထင် ပေ ။ မှော်ကွန်း မှာခွဲ သော် ။ ။

ပြီး ဖြစ် ။
ကဝိကဏ္ဍပါသဖြီး ခ် ။
နိဋ္ဌိတ် ။

—(၀၀၅)*(၀၀၀)—

ထုတ်ဝေသူ။ ။ မောင်ညွန့်ဦး၊ ၇၃-နှင်းဆီလမ်း၊ အလုံ-ရန်ကုန်မြို့၊
မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ယာယီ ၀၇၉၄)

ရိုက်နှိပ်သူ။ ။ ဦးဘမျောင်း (၀၀၉၂)
အမြန်စာတူးရွာနာ၊ အမှတ်-၁၅၃၊ ၃၄-လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

အဘိုး ၇ ကျပ်၊ ၅၀